

**Zur Entwicklung und Umsetzung von
Anerkennungsverfahren in der
Berufsbildung: Vergleichende Analysen
von Fallstudien aus historisch-
institutionalistischer Perspektive**

**In kumulativer Form verfasste Habilitationsschrift
zur Erlangung der Venia Legendi an der
Philosophischen Fakultät der Universität Zürich**

Markus Maurer

Abstract

Die hier vorgelegte, erziehungswissenschaftliche Habilitationsschrift befasst sich aus einer vergleichenden Perspektive mit der Anerkennung informell und nichtformal erworbener Kompetenzen im Kontext der Berufsbildung. Sie basiert auf elf wissenschaftlichen Abhandlungen, von welchen zum Zeitpunkt ihrer Einreichung acht bei international renommierten Fachzeitschriften und zwei in Sammelbänden publiziert sind, während ein Manuskript sich noch im Prozess der Begutachtung befindet. Die Abhandlungen konzentrieren sich im Kern auf die Frage, wie Anerkennungsverfahren in der Berufsbildung entstehen und umgesetzt werden, und zwar vor dem Hintergrund der Problematik, dass solche Verfahren aus Sicht der Politik als sehr relevant gelten, ihre Nutzung auf der Ebene der Umsetzung in vielen Fällen allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Mehrheit der Abhandlungen argumentiert auf der Grundlage von Fallstudien zu entsprechenden Entwicklungen in vier Ländern mit sich stark unterscheidenden Berufsbildungssystemen (Schweiz, Schweden, Bangladesch und Nord-Mazedonien). Die einzelnen Studien wurden mithilfe von Dokumentenanalysen und der Auswertung qualitativer Interviews erarbeitet. Eine der Abhandlungen befasst sich aus globaler Perspektive mit der Verbreitung von Anerkennungsverfahren. Schliesslich wird innerhalb eines theoretischen Rahmens, der durch den historischen Institutionalismus und die historisch-soziologischen Arbeiten Margaret Archers gebildet wird, eine «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung formuliert. Da es sich bei den vorgelegten Abhandlungen in ihrer Gesamtheit um die erste Arbeit handelt, welche sich aus vergleichender Perspektive und auf Grundlage von Länderstudien mit dem Prozess der Entwicklung und vor allem auch mit der Umsetzung von Anerkennungsverfahren in der Berufsbildung befasst, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur weit über die Teildisziplin der Berufs- und Wirtschaftspädagogik hinausreichenden Literatur zu solchen Verfahren im Bildungswesen, doch ist sie auch für die Vergleichende Berufsbildungsforschung von Bedeutung. Das zentrale Argument besteht letztlich darin, dass die Entwicklung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren vor dem Hintergrund der Bildungsexpansion und der dabei sich herausbildenden institutionellen Komplementaritäten zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt zu analysieren ist.

Danksagung

Ich möchte an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank all denen Menschen aussprechen, die mich während der Arbeit an meiner Habilitationsschrift unterstützt haben. Ohne ihr Engagement, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen wäre diese Forschung nicht möglich gewesen. Ein grosser Dank gebührt zunächst Christoph Städeli, für die weitreichende Unterstützung meiner Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich und für das Vertrauen in meine Person. Durch die Initiative von Emil Wettstein begann ich mich mit der Berufsbildung für Erwachsene zu befassen – und somit auch mit dem Thema der Anerkennung von Bildungsleistungen. Sein Beitrag war somit von unschätzbarem Wert. Philipp Gonon und Katrin Kraus danke ich für die Wertschätzung meiner wissenschaftlichen Arbeit, die gute Kooperation in Forschung und Lehre sowie für Rückmeldungen zu früheren Entwürfen der Synopse der Habilitationsschrift. Wichtige Rückmeldungen zu Entwürfen hier vorgelegter Abhandlungen kamen zudem von Stephanie Allais und Matthias Pilz, auch ihnen sei herzlich gedankt. Bei Antje Barabasch, Sandra Bohlinger, Giuliano Bonoli, David Emmenegger, Evi Schmid, Martin Schmid und Stefan Wolf bedanke ich mich für die mir von ihnen gebotenen Möglichkeiten zur Veröffentlichung dreier hier vorgelegter Beiträge. Mahboob Morshed und Ognen Spasovski danke ich für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung von drei hier vorgelegten Abhandlungen. Profitiert hat die Arbeit durch die wertvollen Rückmeldungen zahlreicher anonymer Reviewer der eingereichten Abhandlungen. Während Maurice Hutton sämtliche englischsprachigen Beiträge dieser Habilitationsschrift lektorierte, tat selbiges Daniela Gastell für die Synopse und für eine der beiden deutschsprachigen Abhandlungen. Besten Dank ihnen beiden für diese hervorragende Arbeit. Meinen Studierenden an der Pädagogischen Hochschule danke ich für den reichhaltigen Austausch, durch welchen ich immer wieder neue Facetten der Berufsbildung kennenlerne – auch im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene. Bei Emma Lindberg bedanke ich mich für die vielen Gespräche zu später Stunde, für ihre Ruhe und Gelassenheit – und schliesslich bei Moritz, Emil und Ellen für die vielen freudvollen Überraschungen im Leben jenseits des Schreibtischs.

Inhaltsverzeichnis Teil A: Synopse

1	Einleitung.....	1
2	Forschungsstand.....	4
2.1	Forschung zu Anerkennungsverfahren im Bildungswesen	4
2.1.1	Erläuterung der verwendeten Begriffe.....	4
2.1.2	Rekonstruktion der Entwicklung eines globalen Forschungsfelds	6
2.1.3	Relevante Befunde für die vorliegenden Abhandlungen.....	8
2.2	Vergleichende Berufsbildungsforschung.....	16
2.2.1	Disziplinäre Positionierung und Gegenstand des Forschungsfelds	16
2.2.2	Zugänge innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung	18
3	Theoretischer und methodischer Ansatz der Abhandlungen	24
3.1	Theoretischer Zugang und damit verbundene Annahmen	24
3.1.1	Institutionen	25
3.1.2	Akteure und Akteurmodelle	25
3.1.3	Genese und Wandel von Institutionen und die Rolle von Akteuren	26
3.1.4	Institutioneller Wandel auf inter- und supranationaler Ebene	28
3.1.5	Strukturelle Elaborierung von Bildungssystemen.....	29
3.2	Methodischer Zugang	31
3.2.1	Fallauswahl und Untersuchungszeitraum	31
3.2.2	Fallübergreifend zu untersuchende Aspekte	34
3.2.3	Auswahl und Aufnahme der Daten.....	37
3.2.4	Datenauswertung und iterative Theoriebildung.....	40
4	Beitrag der Abhandlungen zur Weiterentwicklung des Forschungsfelds ..	42
4.1	Synthese der Befunde	42
4.1.1	Entstehung und Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren	42
4.1.2	Umsetzung von Anerkennungsverfahren	47

4.2	Beitrag zur Literatur zu Anerkennungsverfahren	49
4.2.1	Relevanz des gewählten Ansatzes und der Erkenntnisse	49
4.2.2	Erkenntnisse zur mangelnden Nutzung von Anerkennungsverfahren	51
4.2.3	Anerkennungsverfahren in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen	56
4.3	Beitrag zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung	58
4.3.1	Wandel von Berufsbildungssystemen im Kontext der Bildungsexpansion.....	58
4.3.2	Beitrag zur historisch-institutionalistischen Berufsbildungsforschung.....	59
4.3.3	Nachzeichnung eines globalen Diffusionsprozesses	61
4.3.4	Wandel von kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen	62
5	Weiterer Forschungsbedarf	65
5.1	Forschungsbedarf im Bereich der Anerkennungsverfahren.....	65
5.2	Forschungsbedarf in der Vergleichenden Berufsbildungsforschung	66
6	Literaturverzeichnis	70
Anhang	89
Anhang 1:	Nach thematischen Schwerpunkten gegliederte Übersicht der vorgelegten Abhandlungen	91
Anhang 2:	Darstellung der Leistungen einzelner Ko-Autoren	95
Anhang 3:	Übersicht qualitativer Interviews.....	97

Inhaltsverzeichnis Teil B: Vorgelegte Veröffentlichungen¹

1	Maurer, M. (2019). The challenges of expanding recognition of prior learning (RPL) in a collectively organised skill formation system: The case of Switzerland. <i>Journal of Education and Work</i> , 32(8), 665–677.	S. 103–115
2	Maurer, M. (2021). The ‘recognition of prior learning’ in vocational education and training systems of lower and middle income countries: An analysis of the role of development cooperation in the diffusion of the concept. <i>Research in Comparative and International Education</i> , 16(4), 469–487.	S. 117–134
3	Maurer, M. (2022). The Credibility of Vocational Qualifications as a Barrier to Increasing the Flexibility of Collective Skill Formation Systems. In G. Bonoli & P. Emmenegger (Hrsg.), <i>Collective Skill Formation in the Knowledge Economy</i> (S. 204–228). Oxford: Oxford University Press.	S. 135–159
4	Maurer, M. (2022). Governing policy expansion in a collective skill formation system: The case of vocational education and training for adults in Switzerland. <i>Journal of Lifelong Education</i> , 41(2), 133–145.	S. 161–173
5	Maurer, M. (2022). Recognizing Prior Learning in Vocational Education and Training: Global Ambitions and Actual Implementation in Four Countries. <i>Comparative Education</i> , 59(1), 1–17.	S. 175–191
6	Maurer, M. (2023). Forschung zur Validierung im Bildungswesen: Aktueller Stand und Perspektiven. In M. Schmid (Hrsg.), <i>Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen: Disziplinäre, theoretische und konzeptionelle Zugänge</i> (S. 71–86). Bielefeld: wbv.	S. 193–208
7	Maurer, M. (2023). The limits of reforming access to vocational qualifications: the slow expansion of recognition of prior learning (RPL) in Sweden and Switzerland. <i>Journal of Vocational Education and Training</i> , 75(3), 543–563.	S. 209–229
8	Maurer, M. (2023). <i>Modularisierte berufliche Nachqualifizierung – Umsetzungsprobleme im Validierungsverfahren der Schweiz. Manuskript eingereicht bei der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik</i> . Zürich: PH Zürich.	S. 231–247
9	Maurer, M., & Morshed, M. (2022). Promoting the Recognition of Prior Learning (RPL) in the context of development cooperation: The case of Bangladesh. <i>International Journal of Educational Development</i> , 91, 1–9.	S. 249–257
10	Maurer, M., Morshed, M., & Spasovski, O. (2022). Why is it so difficult to contribute to social inclusion through vocational education and training? An analysis of policies to promote the recognition of prior learning in Bangladesh, North Macedonia, Sweden and Switzerland. <i>Nordic Journal of Comparative and International Education</i> , 6(3). https://doi.org/10.7577/njcie.4855	S. 259–276
11	Maurer, M., & Spasovski, O. (2022). Expanding the Validation of Prior Learning in the Context of European Integration: The Case of North Macedonia. <i>European Education</i> , 54(3–4), 102–115.	S. 277–290

¹ Vgl. hierzu auch die nach thematischen Schwerpunkten gegliederte Übersicht der Abhandlungen in Teil A, Anhang 1; die Seitenzahlen in der Spalte rechts beziehen sich auf die Paginierung in der Habilitationsschrift.

Teil A: Synopse

1 Einleitung

Die Anerkennung informell und nichtformal erworbener Kompetenzen hat sich weltweit zu einem wichtigen politischen Anliegen entwickelt, sei es in der Berufs- oder in der Weiterbildung, aber auch im Hochschulwesen. Entsprechende Bemühungen sind sowohl auf globaler Ebene sichtbar – so etwa in den Arbeiten der Internationalen Arbeitsorganisation –, als auch auf europäischer oder schweizerischer Ebene (Cedefop, 2018; Council of the European Union, 2012; ILO, 2010; SBFI, 2014, 2018). Die Anerkennungsverfahren verfolgen das Ziel, Personen mit spezifischer beruflicher Erfahrung oder mit in den entsprechenden Kontexten nicht anerkannten Abschlüssen den Zugang zu formalen Abschlüssen zu erleichtern, dies nicht zuletzt in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Migration und beruflicher Mobilität. Im Gleichschritt mit der Etablierung solcher je nach Kontext auch als Validierungsverfahren bezeichneten Massnahmen im Bildungswesen ist auch ein erziehungswissenschaftliches Forschungsfeld entstanden, welches unterschiedliche Aspekte dieser Thematik beleuchtet (vgl. z.B. Andersson, Fejes, & Sandberg, 2016; Annen, 2012; Bohlinger, 2017; Kraus & Schmid, 2014; Schmid, 2023).

Eine in diesem Zusammenhang in der Literatur diskutierte zentrale Problemstellung besteht darin, dass die Verfahren durch potenzielle Teilnehmende oft deutlich weniger genutzt werden, als es politisch erhofft wäre (vgl. z.B. Cedefop, 2018; Cooper & Harris, 2013; Schmid, 2019; Werquin, 2021b). Forschungsbeiträge zu dieser Problemlage fokussieren jedoch meist auf Untersuchungen zu einzelnen Ländern und werden bisher nicht systematisch aus einer vergleichenden Perspektive diskutiert. Selbst wenn sie dabei, wie etwa die wegweisenden Arbeiten von Cooper und Harris (2013) oder von Andersson (2008) nicht systemspezifische, idiosynkratische Entwicklungen ins Zentrum der Argumentation stellen, sondern die erwähnte Problemlage in einem einzelnen Land vor dem Hintergrund theoretischer Überlegungen untersuchen, bleibt dabei das Potenzial, auf der Grundlage der nicht systematisch zusammenführenden Untersuchung einzelner Verfahren «Regelmässigkeiten, Prinzipien, Gesetzmässigkeiten und Entwicklungstendenzen» (Mitter, 1996, S. 13–14; vgl. 2.2.1) zu erkennen, letztlich begrenzt.

Die vorgelegten, in dieser Synopse zusammengefassten Arbeiten zielen nun darauf ab, solche Regelmässigkeiten im Bereich der Anerkennungsverfahren auf der Grundlage eines vergleichenden Vorgehens zu untersuchen, und zwar mit Fokus auf

Verfahren, die im Kontext der Berufsbildung etabliert wurden. Eine Mehrheit der Arbeiten untersucht entsprechende Zusammenhänge zwar ebenfalls anhand von Entwicklungen in einzelnen Ländern, doch dienen diese Fallstudien letztlich einer vergleichenden Analyse, die in zwei Synthesearbeiten (Maurer, 2022c; Maurer, Morshed, & Spasovski, 2022) sowie in einem separaten Teil dieser Synopse (vgl. 4.1) die vorangegangenen einzelnen Untersuchungen zusammenführt.

Diese Form der Analyse zeichnet sich erstens dadurch aus, dass die Fallstudien in gleicher Form strukturiert sind, sich somit um einen «strukturierten, fokussierten Vergleich» (George & McKeown, 1985, S. 41) bemühen. Dieser legt den Fokus nicht unmittelbar auf die Nutzung solcher Verfahren, sondern betrachtet diese vor dem Hintergrund der Ausgestaltung und vor allem auch der Entstehung dieser Verfahren im jeweiligen gesellschaftlichen, aber auch globalen Kontext. Das vergleichende Vorgehen zeichnet sich, zweitens, durch die Orientierung an zwei übergreifenden Fragestellungen aus, die in Anlehnung an den eben dargestellten Fokus formuliert wurden. Sie interessieren sich zunächst dafür, wie Anerkennungsverfahren in der Berufsbildung zustande kommen, und sodann dafür, welche Faktoren dazu beitragen, dass auf der Ebene der Umsetzung solche Validierungsverfahren tatsächlich genutzt werden. Die Untersuchung dieser beiden Fragestellungen auf Grundlage der Fallstudien soll es ermöglichen, letztlich auch eine Antwort darauf zu erhalten, weshalb Anerkennungsverfahren vergleichsweise wenig genutzt werden (vgl. 4.2.2). Drittens verbindet die unterschiedlichen Studien ein übergreifender theoretischer Rahmen für die Interpretation der untersuchten Entwicklungen. Dieser orientiert sich am in der Vergleichenden Berufsbildungsforschung mittlerweile stark etablierten historischen Institutionalismus (Stefes, 2019; Thelen, 2002), bezieht sich jedoch in zentraler Form auch auf die Arbeiten von Margaret Archer (Archer, 1979, 1982a, 1982c) und geht somit davon aus, dass Phänomene im Bildungswesen jeweils im historischen Kontext der Expansion von Bildungssystemen zu sehen sind. Schliesslich erfolgte die Auswahl der im Rahmen der Fallstudien untersuchten vier Länder (Schweiz, Schweden, Bangladesch und Nord-Mazedonien) in der Absicht, die Entwicklung von Anerkennungsverfahren im Kontext sehr unterschiedlicher Berufsbildungssysteme zu betrachten (vgl. 3.2.1). Auf diese Weise verfolgt die Arbeit das Ziel, eine «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung zu entwickeln (vgl. Esser, 2002). Damit leistet sie einen Beitrag zu Debatten in zwei erziehungswissenschaftlichen Forschungsfeldern: zur Forschung, welche sich mit Fragen

der Anerkennung im Bildungswesen beschäftigt, sowie zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung (vgl. insbesondere 4.2 und 4.3).

Die vorliegende Synopse gliedert sich in vier Teile: Zunächst erfolgt – in Kapitel 2 – eine Beschreibung des übergeordneten Forschungszusammenhangs, in den die einzelnen Abhandlungen eingebettet sind, insbesondere mit Blick auf die beiden eben erwähnten Forschungsfelder. In Kapitel 3 werden die theoretischen und methodischen Zugänge vorgestellt, so etwa der für die Abhandlungen zentrale historisch-institutionalistische Ansatz und die Vergleichsmethodik. In Kapitel 4 erfolgt eine Darstellung des Beitrags der Abhandlungen zur Weiterentwicklung des Forschungsfelds. Darin werden zunächst die Erkenntnisse der Untersuchungen in einer Synthese zusammengeführt. Im Anschluss wird der Beitrag der Arbeiten zur Literatur im Bereich der Anerkennungsverfahren einerseits und ihr Beitrag zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung andererseits erläutert. Abgeschlossen wird die Synopse mit einer Darstellung des weiteren Forschungsbedarfs.

2 Forschungsstand

Die hier eingereichten Arbeiten haben das Ziel, zur Weiterentwicklung insbesondere zweier Forschungsfelder beizutragen. Dabei handelt es sich um das Feld der Forschung zu Anerkennungsverfahren im Bildungswesen einerseits und um jenes der Vergleichenden Berufsbildungsforschung andererseits. Beide Felder werden im Folgenden dargestellt.

2.1 Forschung zu Anerkennungsverfahren im Bildungswesen

Zunächst sollen die in den Abhandlungen verwendeten Begriffe geklärt und es soll die Entwicklung des globalen Forschungsfelds rekonstruiert werden. Im Anschluss wird der Stand der Forschung zu Anerkennungsverfahren im Bildungswesen erörtert, um im weiteren Verlauf den Beitrag der vorgelegten Abhandlungen zur Forschung in diesem Bereich aufzeigen und einordnen zu können. Wesentliche Argumente dieses Abschnitts entstammen dabei jener meiner Abhandlungen, welche den Forschungsstand zu Anerkennungsverfahren diskutiert und Perspektiven aufzeigt (Maurer, 2023a).

2.1.1 Erläuterung der verwendeten Begriffe

Diese Synopse richtet ihren Blick auf Anerkennungsverfahren, räumt also dem Begriff der «Anerkennung» eine zentrale Bedeutung ein. Ein Beitrag befasst sich jedoch auch mit Forschung zur «Validierung» im Bildungswesen (Maurer, 2023a). Die Mehrheit der in englischer Sprache abgefassten Beiträge verwendet zudem den Begriff «*recognition of prior learning*» (z.B. Maurer, 2019, 2021a, 2023b), während nur einer dieser Texte, jener zu Mazedonien, sich mit «*validation*» beschäftigt (Maurer & Spasovski, 2022). Die Verwendung dieser unterschiedlichen Begriffe bedarf einer Erklärung.

Im deutschsprachigen Raum werden zumindest in der Forschungsliteratur die Begriffe der «Anerkennung» und der «Validierung» mehrheitlich als Synonyme verwendet (vgl. z.B. Gutschow, 2020, S. 457). Während einzelne Arbeiten dem Begriff der «Anerkennung» den Vorzug geben (Annen, 2012; Annen & Schreiber, 2011), ist insgesamt mittlerweile jener der «Validierung» etwas verbreiteter (vgl. z.B. Annen & Bretschneider, 2014; Schmid, 2018). Beide Begriffe beziehen sich auf Verfahren, in welchen eine Organisation (z.B. eine Behörde oder ein Bildungsanbieter) bestätigt, dass eine Person bestimmte Kompetenzen erworben hat und diese Kompetenzen im Hinblick auf den Zugang zu einem Bildungsangebot oder zu einer Qualifikation anerkannt werden

können, und dies, obwohl der Erwerb der Kompetenzen nicht im Rahmen eines regulären Bildungsgangs erfolgte, der auf das entsprechende Bildungsangebot oder die entsprechende Qualifikation vorbereiten würde, sondern mithilfe informellen – und somit nicht institutionalisierten – Lernens (z.B. während der Erwerbsarbeit), im Rahmen nichtformaler, also staatlich nicht anerkannter Bildungsgänge oder aber im Kontext von im Zielarbeitsmarkt nicht anerkannten ausländischen Ausbildungen.¹

Dass sich der Begriff der «Validierung» im deutschsprachigen Raum so solide etablieren konnte, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich «*validation*» im von der Europäischen Union geprägten bildungspolitischen Diskurs in Europa durchgesetzt hat (Cedefop, 2018; Council of the European Union, 2012), dies wiederum vor dem Hintergrund des grossen Gewichts Frankreichs in der Diskussion zur Thematik, wo entsprechende Verfahren der «*validation des acquis*» bzw. der «*validation des acquis de l'expérience*» dienen (Vilchien, Audige, Debeaupuis, & Segal, 2005; Werquin, 2021a). Entsprechend dieser Tradition fokussiert auch im deutschsprachigen Raum die Debatte zur Validierung auf die Anerkennung von Kompetenzen, welche im Rahmen informellen und nichtformalen Lernens erworben wurden. Daher kommt in diesem Sprachraum neben dem Begriff der «Validierung» und jenem der «Anerkennung» auch noch jener der «Anrechnung» zur Anwendung. Letzterer meint – zunächst vor allem im Kontext der Hochschulbildung von Bedeutung – insbesondere die Anrechnung von Kompetenzen, die in formalen Bildungsgängen erworben wurden, etwa in den Herkunftsländern ausländischer Studierender (Maurer, 2021b; Reglin & Schöpf, 2009; SBFi, 2018; Sturm, 2020).

In der angelsächsischen Forschungsliteratur ist dagegen der Begriff «*recognition of prior learning*» (RPL) (Baumeler, Engelage, Hämmerli, & Salzmann, 2023; Bohlinger, 2017; Fejes & Andersson, 2009; Harris & Wihak, 2017; Werquin, 2014) verbreiteter als jener der «*validation*» (Diedrich, 2013) oder weiterer alternativer Begrifflichkeiten (z.B. «*prior learning assessment and recognition*», vgl. Belanger & Mount, 1998; Wihak, 2011). Infolgedessen lag es nahe, in einem wesentlichen Teil der hier vorgelegten Abhandlungen den Begriff «*recognition of prior learning*» zu verwenden. Dass für den Beitrag zu Nord-Mazedonien der Begriff «*validation*» gewählt wurde, hat wesentlich

¹ Mit diesen Setzungen der Begriffe des «informellen Lernens» und der «nichtformalen Bildungsgänge» orientieren sich die Beiträge an den durch die UNESCO (2012, S. 11–12) vorgelegten Definitionen von «*informal learning*» und «*non-formal education*». Unten (vgl. 3.2.2) werden diese Setzungen durch den Begriff der «semiformalen» Bildung ergänzt.

mit der konsequenten, primär auch dem grossen Einfluss der europäischen Bildungspolitik geschuldeten Verwendung des Begriffs «*validatsija*» (валидација) in diesem Land zu tun (vgl. z.B. ETF & Adult Education Centre, 2017).

Die Entscheidung, in der vorliegenden Synopse den Begriff der «Anerkennung» vorzuziehen, hat zwei wesentliche Gründe: Erstens ist er das deutschsprachige Pendant des Begriffs «*recognition*». Zweitens wird gerade im Kontext der Schweiz die «Validierung» insbesondere mit dem «Validierungsverfahren» (BBT, 2007; Schmid, 2019) in Verbindung gebracht, welches aber – wie in mehreren der Abhandlungen dargelegt – nur eine der in der beruflichen Grundbildung der Schweiz etablierten Formen der Anerkennung von informell und nichtformal erworbenen Kompetenzen darstellt (Maurer, Wettstein, & Neuhaus, 2016, S. 55–72).

2.1.2 Rekonstruktion der Entwicklung eines globalen Forschungsfelds

Bevor weiter unten auf konkrete Befunde aus der Forschung zu Anerkennungsverfahren eingegangen wird, ist hier zunächst die Entwicklung dieses globalen Forschungsfelds zu rekonstruieren. Dabei wird deutlich, dass die Forschung zu Fragen der Anerkennung in engem Zusammenhang mit der Entwicklung bildungspolitischer Massnahmen in diesem Bereich zu sehen ist.

Entsprechend etablierte sich Forschung zu diesem Thema zunächst vor allem in jenen Staaten, in denen Anerkennungsverfahren von der Bildungspolitik vergleichsweise früh vorangetrieben wurden. Frühe Forschungsbeiträge zur Thematik finden sich daher primär in französischsprachigen Publikationen, in denen Anerkennungsverfahren auf der Ebene von Hochschulen oder Betrieben in Frankreich, aber auch in anderen Staaten (z.B. Kanada, USA) reflektiert wurden (Chaput, 1986; Leclerc, 1986; Meyer & Berger, 1987). Als sich solche Verfahren im Rahmen umfassender Reformen der Berufs- und Hochschulbildung in Australien etablierten, kam es ab Beginn der 1990er-Jahre auch dort zu entsprechenden Forschungsbemühungen. Diese zeichneten sich mehrheitlich durch eine starke Anwendungsorientierung aus (vgl. Cameron, 2011, für eine Übersicht), umfassten vereinzelt aber auch konzeptionell-theoretische Beiträge (Hager, 1998; Taylor, 1996). Ein grosses Gewicht in der internationalen Forschungsdebatte erreichten sodann Beiträge von Forschenden aus Südafrika, die sich, ausgehend von Reformen zur Stärkung von Anerkennungsverfahren nach dem Ende der Apartheid, auch mit den Grenzen solcher Verfahren beschäftigten (Cooper & Harris, 2013; Cooper, Ralphs, & Harris, 2017; Harris, 1999; Shalem & Steinberg, 2002).

Wichtige Beiträge kommen zudem bis heute aus Schweden, wo die Bildungs- und Sozialpolitik die Thematik ebenfalls ab Anfang der 1990er-Jahre vorantrieb, hier vor allem zur Verbesserung des Zugangs von Migrantinnen und Migranten zum Arbeitsmarkt (Andersson & Fejes, 2011; Andersson, Fejes, & Ahn, 2004; Andersson, Fejes, & Hult, 2002).

Weniger stark etabliert ist die Forschung zu Fragen der Anerkennung bis heute im deutschen Sprachraum. Dies ist dadurch zu erklären, dass Anerkennungsverfahren in Ländern, in welchen unter starkem Einbezug von Betrieben durchgeführte berufliche Ausbildungen («duale Berufsausbildung») auf der oberen Sekundarstufe eine vergleichsweise starke Stellung einnehmen, in der formalen Berufsbildung nur wenig entwickelt sind; in Deutschland wurden Verfahren wie die Externenprüfung nur dank eines breiten Verständnisses von Anerkennung und Validierung überhaupt Gegenstand der entsprechenden Forschungsliteratur (Annen & Schreiber, 2011; Bohlinger, Splittstösser, & Beinke, 2011). Viele Beiträge zu Anerkennungsverfahren sind zudem der Forschung zur Erwachsenen- und Weiterbildung (vgl. z.B. Assinger, 2022; Kraus & Schmid, 2014; Schäffter & Schicke, 2016; Schmid, 2018, 2023) oder jener zum Hochschulwesen zuzurechnen (Damm, 2019; Freitag, 2009; Linke, Blanke, & Salzbrunn, 2018; Sturm, 2020). Die Anerkennung von Diplomen und von Berufserfahrung ist zudem schon länger Gegenstand deutschsprachiger Literatur ausserhalb der Bildungswissenschaften, insbesondere in juristischen und ökonomischen Beiträgen (Plotke, 1991; Schneeberger & Petanovitsch, 2005). Schliesslich wurden aus dem deutschsprachigen Raum wichtige vergleichende Arbeiten zu Anerkennungsverfahren vorgelegt (Annen, 2012; Bohlinger, 2017).

In der Schweiz lassen sich Forschungsbeiträge zur Anerkennung im Bereich der Berufsbildung verhältnismässig früh feststellen, denn hier wurden entsprechende Ansätze – infolge der Entwicklungen in Frankreich – bereits ab den 1990er-Jahren ausgestaltet, zunächst nur in einzelnen Kantonen der Westschweiz (Morand-Aymon, 2004), später auch landesweit (Cortessis, 2008). Dank der verstärkten Bemühungen des Bundes in den letzten Jahren, den Zugang von Erwachsenen zu Abschlüssen der Berufsbildung zu verbessern (SBFI, 2014), ist in der Schweiz eine für den deutschsprachigen Raum ausserordentlich hohe Zahl an Studien zu Fragen der Anerkennung entstanden (vgl. z.B. Baumeler et al., 2023; Schmid, Schmidlin, & Hirschler, 2017; Tsandev, Beeli, Aeschlimann, Kriesi, & Voit, 2017).

2.1.3 Relevante Befunde für die vorliegenden Abhandlungen

Der die Abfassung der vorliegenden Arbeiten zunächst motivierende Befund aus der Literatur ist darin zu sehen, dass Anerkennungsverfahren oft deutlich weniger genutzt werden, als auf der Ebene der Bildungspolitik zunächst erhofft (vgl. z.B. Cedefop, 2018; Cooper & Harris, 2013; Schmid, 2019; Werquin, 2021b). Zwar wächst in vielen Staaten die Zahl der Personen, die ein Validierungsverfahren durchlaufen, doch scheint sie im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung klein zu bleiben, wie etwa die bereits erwähnte Studie von Cedefop (2018, S. 4) zu 33 Ländern aus Europa und dem angrenzenden Mittelmeerraum nahelegt. Für Frankreich, wo die Validierung im Bildungssystem seit vielen Jahren fest verankert ist, berichtet Werquin (2021b) sogar von einem Rückgang der Teilnahme, und Schmid (2019) weist auf ähnliche Herausforderungen in der Schweiz hin.

Tatsächlich liegen auch Befunde zu den Ursachen in den jeweiligen Landeskontexten vor, doch werden sie bis anhin kaum aus einer vergleichenden Perspektive zusammengeführt. Im Hinblick auf die zu entwerfende «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung sind zahlreiche dieser Befunde von grosser Relevanz – und sollen hier im Folgenden dargestellt werden.

Globale Verbreitung von Anerkennungsverfahren

Zunächst machen die grosse Zahl an Forschungsbeiträgen zu Anerkennungsverfahren in einzelnen Ländern sowie vorliegende Vergleichsarbeiten deutlich, dass solche Verfahren weltweit mittlerweile enorm verbreitet sind. Gemäss Cedefop (2018), dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, lassen sie sich in sämtlichen untersuchten Staaten Europas und im angrenzenden Mittelmeerraum finden. Die UNESCO, welche ein globales Observatorium zu Anerkennungsverfahren betreibt, weist darauf hin, dass diese weit über Europa und den Mittelmeerraum hinaus Verbreitung erfahren haben (UIL, 2019). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Etablierung von Anerkennungsverfahren nicht einfach als Ergebnis bildungspolitischer Bemühungen einzelner nationaler Regierungen oder Bildungsbehörden, sondern im Kontext eines globalen Verbreitungsprozesses zu betrachten ist. Dieser Aspekt der globalen Verbreitung von Anerkennungsverfahren ist allerdings bisher nicht explizit Forschungsgegenstand der Literatur, wenn auch McGrath (2012b, S. 625) solche Verfahren, gemeinsam etwa mit dem Modell nationaler Qualifikationsrahmen, zu einem

globalen «Instrumentenkoffer» («*policy toolkit*») zur Reform der Berufsbildung zählt. Nicht diskutiert wird insbesondere, wie sich dieser globale Verbreitungsprozess darstellt – und von welchen Akteuren und aus welchen Motiven er vorangetrieben wird.

Etablierung von Anerkennungsverfahren im jeweiligen nationalen Kontext

In der bestehenden Literatur finden sich Hinweise darauf, wie Anerkennungsverfahren im jeweiligen nationalen Kontext zustande kommen. Relevant ist zunächst die Feststellung, dass Anerkennungsverfahren mit Blick auf die Erreichung unterschiedlicher politischer Zielsetzungen etabliert werden und daher in verschiedenen Politikfeldern entsprechende rechtliche Bestimmungen bestehen. Cedefop (2018, S. 13) stellt bezüglich auf nationaler Ebene regulierter Verfahren fest, dass diese zwar meistens im Bildungswesen angesiedelt, gleichzeitig aber in grosser Zahl auch im Feld der Arbeitsmarktpolitik zu finden sind.² Annen (2012, S. 204) unterstreicht zudem, dass der Entstehungskontext von Anerkennungsverfahren einen wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Verfahren hat – eine für die vorgelegten Abhandlungen zentrale These.

Zahlreiche Beiträge befassen sich auch mit den Akteuren, welche zur Etablierung von Anerkennungsverfahren beitragen und ihre Ausgestaltung beeinflussen. Deutlich wird dabei, dass es in vielen Fällen vor allem Regierungsbehörden sind, welche sich für Anerkennungsverfahren einsetzen (Barros, 2014; Harris, 1999), in Europa nicht zuletzt infolge einer entsprechenden Zielsetzung der Europäischen Union (vgl. Cedefop, 2018). Als weniger entscheidend für die Etablierung der Verfahren darf mit Blick auf die Literatur die Rolle der Arbeitgebenden beurteilt werden. So argumentiert etwa Werquin (2010, S. 27), dass diese aufgrund der mit den Verfahren verbundenen Vereinfachung des Zugangs zu Abschlüssen häufig eine Erhöhung von Lohnkosten befürchten und sich daher gegenüber Anerkennungsverfahren skeptisch zeigen würden. Relevant ist in diesem Zusammenhang sicherlich aber der Hinweis von Annen (2012, S. 285 & 545), dass sich Arbeitgebende («privatwirtschaftliche Akteure») – gemäss der von ihr durchgeführten Untersuchung – durchaus für bestimmte Verfahren einsetzen, nämlich vornehmlich für solche, welche den Zugang zu einem nichtformalen Abschluss ermöglichen würden. Nur sehr vereinzelt sind in der Literatur Hinweise zur Rolle von Gewerkschaften vorzufinden. Cooper (2014) weist mit Bezug auf Südafrika aber darauf hin,

² Vgl. hierzu auch die Ausführungen in den Vergleichsarbeiten von Annen (2012, S. 285) und Bohlinger (2017, S. 290).

dass die Förderung von Anerkennungsverfahren für Gewerkschaften eine Gratwanderung darstelle. Zwar befürworteten sie in diesem Land solche Verfahren vor dem Hintergrund sozialpolitischer Überlegungen grundsätzlich, doch wurden sie dabei von jenen Arbeitnehmenden kritisiert, welche in diesen Verfahren eine Bedrohung ihrer durch bestehende Abschlüsse vergleichsweise privilegierten Position auf dem Arbeitsmarkt sahen. Wichtig ist schliesslich der wiederum von Annen (2012, S. 285 & 553) stammende Hinweis, dass sich auch Akteure des Non-Profit-Sektors für Anerkennungsverfahren einsetzen, und zwar insbesondere für solche, welche keine Erlangung von anerkannten Abschlüssen ermöglichen.

Schliesslich legen einige Beiträge zur Literatur zu Anerkennungsverfahren nahe, dass Anerkennungsverfahren nicht nur durch das isolierte Handeln einzelner Akteure zustande kommen, sondern dass es hierfür eines «politischen Willens» («*political will*») bedarf, also eines an politischen Motiven orientierten, koordinierten Handelns besonders einflussreicher Akteure im entsprechenden Bildungssystem (Cooper & Harris, 2013, S. 448; vgl. auch Desjardins & Ioannidou, 2020, S. 164). Das Konzept des «politischen Willens» gilt zwar in der Politikwissenschaft als zu wenig präzise, um von analytischem Wert zu sein (Hammergren, 1998; Post, Raile, & Raile, 2010), dennoch erscheint es vor allem hinsichtlich der Umsetzung von Anerkennungsverfahren von einiger Relevanz: Cooper und Harris (2013) werfen nämlich die Frage auf, ob der politische Wille ein zentraler Faktor nicht nur für die Etablierung solcher Verfahren, sondern auch für deren Umsetzung sei – wobei sie letztlich allerdings die These verfechten, dass andere Faktoren für eine wirkungsvolle Umsetzung entscheidender seien.

Vielfältige Formen von Anerkennungsverfahren

Vergleichsweise viele Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit den Ausprägungsformen von Anerkennungsverfahren und zahlreiche dieser Beiträge schlagen Typologien von Verfahren vor. Als besonders einflussreich zu betrachten ist die von Colardyn und Bjørnavold (2005, S. 25) vorgelegte Unterscheidung von drei Verfahrenstypen, welche entweder a) primär auf die Ermöglichung eines Zugangs zu formalen Abschlüssen, b) zu nichtformalen Abschlüssen oder aber c) auf die nicht mit Blick auf den Erwerb eines Abschlusses erfolgende Dokumentation informellen Lernens fokussieren würden. Die Ermöglichung des Zugangs zu formalen Abschlüssen scheint für viele Länder prioritär zu sein: So macht der bereits mehrfach erwähnte Bericht von Cedefop (2018, S. 15)

deutlich, dass es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in drei Vierteln der in diesem Bericht untersuchten Länder aus Europa und dem übrigen Mittelmeerraum möglich war, über Anerkennungsverfahren formale Abschlüsse der Berufsbildung zu erreichen. Der Unterteilung von Verfahren gemäss Colardyn und Björnnavold (2005) folgt im Wesentlichen auch die bereits erwähnte, von Annen (2012, S. 285) ausgearbeitete Typologie, deren drei Typen («integrativer Typ», «autonomer Typ» und «sekundierender Typ») die Autorin mit Blick auf zehn Kriterien untersucht, etwa, wie oben notiert, bezüglich der Rolle bestimmter Akteure.

Einige Typologien betrachten insbesondere auch die Art und Weise, wie Kompetenzen im Rahmen unterschiedlicher Verfahren evaluiert werden. Besondere Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang die auf Harris (1999) zurückgehende Unterscheidung von stärker auf Entwicklung und Kompetenzzuwachs ausgerichteten Verfahren einerseits von solchen, die sich deutlicher an festgelegten, aus Sicht dieser Autorin einschränkenden Qualifikationsstandards orientieren («*procrustean RPL*»), andererseits (vgl. z.B. auch Andersson et al., 2004; Barros, 2013).³ Als vergleichsweise «prokrustische» Form der Kompetenzevaluation gilt dabei besonders die Prüfung theoretischer oder praktischer Kompetenzen («*assessments*»), während Portfolios als weniger einschränkend und als erwachsenengerechter betrachtet werden (vgl. auch Brown, 2001; Pokorny, 2013). Solche stärker an individuellen Lebenslagen ausgerichteten, alternativen Formen der Kompetenzevaluation hatten tatsächlich in der Pionierzeit der Validierung eine zentrale Stellung inne, stark beeinflusst von der zunächst in Frankreich gängigen Praxis der Kompetenzbilanzierung, mit welcher das Ziel der Darstellung erworbener Kompetenzen, jedoch meist nicht jenes des Zugangs zu formalen Bildungsabschlüssen verfolgt wurde (Joras & Ravier, 1993; Vilchien et al., 2005).

Wie der erwähnte Bericht von Cedefop (2018, S. 39) jedoch aufzeigt, sind Prüfungen und Tests die üblichsten Methoden, mit welchen die Anerkennung von erworbenen Kompetenzen in den untersuchten Ländern vorgenommen wird – gerade in der Berufsbildung –, gefolgt von Portfolios und dialogischen Prüfungsformen (z.B. Interviews). In Entwicklungs- und Schwellenländern scheinen zudem gerade für Verfahren, die Zugang zu Abschlüssen auf tieferen Qualifikationsstufen ermöglichen, eng gefasste Fertigkeitstests verbreitet zu sein (vgl. z.B. Pandit & Pasa, 2020).

³ Für weitere Typologisierungen vgl. z.B. Annen (2012) und Bohlinger (2017).

Herausforderungen auf der Ebene der Umsetzung

Wenngleich die Literatur auf die geringe Nutzung von Anerkennungsverfahren verweist, sind doch kaum Beiträge zu finden, welche die Gründe dieser geringen Nutzung aus vergleichender Perspektive untersuchen. So wird dieser Aspekt in einer der umfassendsten komparativen Forschungsarbeiten zu Anerkennungsverfahren, jener von Annen (2012) nicht beleuchtet, und auch die – in Hinsicht auf die Erreichung bildungspolitischer Ziele verfasste – Studie von Cedefop (2018) enthält keine wesentlichen Befunde zu dieser Thematik. Insofern stützen sich die hierzu vorliegenden, hier nun zu diskutierenden Befunde im Wesentlichen auf Studien zu einzelnen Ländern.

Restriktivität der Kompetenzevaluation

Ein in der Literatur zentrales Argument besteht darin, dass Anerkennungsverfahren vor allem aufgrund restriktiv durchgeführter Kompetenzevaluation wenig genutzt werden. Dabei richtet sich der Blick zunächst auf die curricularen Grundlagen der Evaluation: So bringen Cooper und Harris (2013, S. 448) das Argument vor, dass «epistemologische Herausforderungen» («*epistemological constraints*») die Umsetzung von Anerkennungsverfahren behindern würden. Mit diesen Herausforderungen wird die Schwierigkeit bezeichnet, dass Kandidierende solcher Verfahren oft über Fachwissen verfügen sollten, das sie im Rahmen informellen Lernens nur schwer erwerben können. Diese Herausforderungen solcher oben als «prokrustisch» (Harris, 1999) bezeichneten Verfahren sind für die Hochschulbildung, in gemäss seiner disziplinären Relevanz ausgewähltes Wissen eine zentrale Stellung einnimmt, besonders gut dokumentiert, vor allem für den Fall Südafrikas (vgl. z.B. Brenner, 2018; Cooper, Harris, & Ralphs, 2018; Cooper et al., 2017; de Graaff, 2014; Harris & Wihak, 2017; Hlongwane, 2019). Gleichzeitig, so ein weiterer, bereits früh geäussertes Befund dieser Forschung, sollten Kandidierende zur Erreichung eines Abschlusses meist nicht nur über die curricular explizit definierten Kompetenzen verfügen, sondern auch über jenes Wissen, welches sie zur Sichtbarmachung solcher Kompetenzen befähigt. Anerkennungsverfahren seien deshalb oft von «unsichtbaren Kriterien» geprägt, welche für die Kandidierenden zusätzliche Hürden darstellen (Shalem & Steinberg, 2002).

Die Literatur macht jedoch auch deutlich, dass Bestimmungen zur Kompetenzevaluation im Rahmen von Anerkennungsverfahren immer durch individuelle Akteure zu interpretieren sind. So weisen zahlreiche Studien auf die zentrale Rolle von Expertinnen und Experten bei der Umsetzung von Verfahren hin, welche ihre «pädagogischen

Handlungsspielräume» («*pedagogic agency*») entweder stärker zugunsten der Kandidierenden oder aber im Sinne herkömmlicher Anforderungen und somit restriktiver interpretieren können (vgl. z.B. Cooper & Harris, 2013; Cooper, Harris, & Jones, 2016).

Bereits aus den vorangehenden Ausführungen geht hervor, dass Bestimmungen zu spezifischen Formen der Kompetenzevaluation – und somit ihre Restriktivität – immer auch in einem Verhältnis zu den Voraussetzungen von Kandidierenden zu sehen sind. Werquin (2021b) erklärt vor diesem Hintergrund den Rückgang der Zahl der Kandidierenden in den Anerkennungsverfahren in Frankreich etwa damit, dass die Zielgruppe solcher Verfahren die Anforderungen zunehmend weniger erfüllen würde, und zwar vor allem deshalb, weil die relevanten Personen weder über die notwendige berufliche Erfahrung noch über ein ausreichendes Mass an Grundkompetenzen verfügen würden.

Mangelnde Attraktivität der Verfahren aus Sicht der Nutzenden

Andere Beiträge, die sich mit Herausforderungen in der Umsetzung von Anerkennungsverfahren befassen, argumentieren, dass diese aus Sicht der Nutzenden insbesondere aus finanziellen Gründen letztlich zu wenig attraktiv seien: In den Blick genommen werden zum einen die direkten Kosten, an deren Deckung sich die öffentliche Hand nicht in jedem Land in gleichem Ausmass beteiligt (Bohlinger, 2017, S. 593–595; Cedefop, 2018, S. 21–23). Als prohibitiv werden zum anderen als «Opportunitätskosten» bezeichnete indirekte Kosten betrachtet, die viele Kandidierende in Form von Lohneinbussen zu tragen haben (Aggarwal, 2015, S. 22–24). Angesichts solcher Hinweise erscheint die Absolvierung eines Anerkennungsverfahrens aus Sicht von potenziellen Kandidierenden oft selbst dann kostspielig, wenn die damit verbundenen Aufwände tiefer liegen als jene einer regulären, ohne Anerkennung durchlaufenen Ausbildung. Empirische Untersuchungen zu für Kandidierende anfallende Kosten von Anerkennungsverfahren sind allerdings selten. Betrachtet wurden sie etwa in der Studie von Schmid et al. (2017, S. 53; 95–98) zur Schweiz, welche vorübergehende Lohneinbussen nachweist und vor diesem Hintergrund argumentiert, dass sich die Unterstützung durch Arbeitgebende positiv auf die Vorbereitung auf einen Berufsabschluss auswirkt.

Kaum Beachtung erhält in der Literatur hingegen die Frage, aus welchen Motiven Individuen sich für die Absolvierung eines Anerkennungsverfahrens entscheiden – dies obwohl entsprechende Hinweise gerade für die Erklärung mangelnder Nutzung

solcher Verfahren relevant wären. Immerhin liegen einzelne, allerdings kaum miteinander vergleichbare Befunde dazu vor, welchen Nutzen Personen, die solche Verfahren absolviert haben, rückblickend aus der Teilnahme am Verfahren ziehen, etwa hinsichtlich einer Erhöhung des Einkommens. Für den deutschsprachigen Raum von besonderer Bedeutung ist auch hier die bereits erwähnte Studie von Schmid et al. (2017, S. 110) zu Angeboten für Erwachsene in der Schweiz, die den Zugang zu einem formalen Abschluss der Berufsbildung auf Sekundarstufe II erlauben. Die Daten dieser Studie zeigen, dass bei etwas mehr als der Hälfte der befragten Personen das Einkommen wuchs; allerdings weist die Studie den Anteil der Personen, die ein Validierungsverfahren durchlaufen hatten, nicht separat aus. Deutlich kritischer fiel der Befund einer Studie von Steiner (2019, S. 105) zu Validierungsverfahren im Kontext der österreichischen Weiterbildung aus; und auch eine Studie von Rothboeck, Comyn und Banerjee (2018, S. 401) zu Anerkennungsverfahren in Indien konnte keinen Zusammenhang zwischen der Teilnahme am Verfahren und einer verbesserten Stellung auf dem Arbeitsmarkt nachweisen.

Ein weiteres mögliches Motiv auf Individualebene, ein Anerkennungsverfahren zu durchlaufen, könnte darin bestehen, durch ein solches Verfahren verbesserten Zugang zu weiteren Bildungsgängen zu erhalten. Doch auch diesbezüglich deuten die – ebenfalls nur spärlich vorliegenden – Befunde in unterschiedliche Richtungen. Denn während einzelne Studien, die sich mit dem Zugang zu Hochschulen befassen, argumentieren, dass untersuchte Validierungsverfahren einen wichtigen Beitrag zur Durchlässigkeit leisten (Brenner, 2018; Brenner, Goodman, Meadows, & Cooper, 2021), legen andere Beiträge nahe, dass den Personen, die entsprechende Verfahren durchlaufen haben, der Zugang zu aufbauenden Bildungsgängen oft verwehrt werde, weil sie die herkömmlichen Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllen (Cooper et al., 2018; Haolader, Foysool, & Clement, 2017).

Schliesslich weist die Literatur darauf hin, dass Kandidierende auch einen nicht-monetären Nutzen aus dem Durchlaufen von Anerkennungsverfahren ziehen können, etwa wenn sich die Anerkennung von Kompetenzen und der damit oft verbundene Zugang zu formalen oder zumindest nichtformalen Abschlüssen positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Solche Hinweise finden sich zum Beispiel in den bereits zitierten Studien von Schmid et al. (2017, S. 110) und Rothboeck et al. (2018, S. 402) sowie weiteren mehr (Hamer, 2013; Stevens, Gerber, & Hendra, 2010). Hierzu liegen aber auch gegenteilige Befunde vor: So wurde ebenfalls argumentiert, dass sich

Kandidatinnen und Kandidaten durch die «normalisierenden» Evaluationspraktiken solcher Verfahren sozial ausgeschlossen und gedemütigt fühlten, insbesondere dann, wenn Verfahren begonnen und dann aufgrund der hohen Ansprüche abgebrochen würden (Andersson, 2008; Sandberg, 2012).

Mangelnde Bedeutung der erworbenen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt

Schliesslich finden sich einzelne Hinweise darauf, dass das Interesse von Unternehmen an Anerkennungsverfahren auf der Ebene der Umsetzung einen unterstützenden Faktor darstellen kann – und dass dieses Interesse letztlich wesentlich davon abhängt, welche Bedeutung die über Anerkennungsverfahren zugänglich gemachten Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt haben. Dieses Argument ist auch in den vorgelegten Abhandlungen von Gewicht, doch spielt es in der bestehenden Literatur eine untergeordnete Rolle und wird kaum in expliziter Form diskutiert.

Drei Überlegungen sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig: So weist Werquin (2021b, S. 393), erstens, eher am Rande einer seiner Beiträge darauf hin, dass Qualifikationen für den Zugang zum französischen Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung sind – und impliziert auf diese Weise, dass in diesem Land vor allem auch deshalb Anerkennungsverfahren bei der Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt überhaupt eine Rolle spielen können. Damit legt der Autor die These nahe, dass eine hohe Bedeutung bestimmter Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt eine Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung von Anerkennungsverfahren darstellen würde. Weitere Hinweise aus der Literatur legen, zweitens, nahe, dass selbst dann, wenn Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt eines Landes eine Rolle spielen, beträchtliche Unterschiede zwischen einzelnen Berufen und Branchen bestehen können und Anerkennungsverfahren in jenen Branchen von Bedeutung sind, in welchen eine Anstellung einen formellen Berufsabschluss voraussetzt. In dieser Art argumentieren etwa Tsandev et al. (2017, S. 48) in einer Studie zur Schweiz, in welcher die Autorinnen zu klären versuchen, weshalb etwa Betriebe in der Baubranche deutlich weniger an der formellen beruflichen Qualifizierung von erwachsenen Mitarbeitenden interessiert sind als Betriebe in der Betreuung oder im Gesundheitswesen. In diesem Zusammenhang wird in der Bildungspolitik, drittens, oft davon ausgegangen, dass eine besonders hohe Nachfrage nach Personen mit bestimmten Qualifikationen («Fachkräftemangel») das Interesse von Arbeitgebenden an Anerkennungsverfahren begünstigen würde (vgl. z.B. ILO, 2018, S. 18) – wobei diese These empirisch nur selten untersucht wird. Dass sie

zutrifft, legen etwa Andersson et al. (2002, S. 65) nahe, welche argumentieren, dass die Umsetzung von Anerkennungsverfahren in Schweden in Branchen ohne Fachkräftemangel schwierig sei, weil Absolvierende von Anerkennungsverfahren in solchen Branchen kaum eine Anstellung finden würden. Umgekehrt argumentiert die bereits erwähnte Studie von Tsandev et al. (2017, S. 49), dass diese These mit Blick auf die Schweiz nicht bestätigt werden könne, beziehungsweise dass Betriebe den Fachkräftemangel nicht als Motiv dafür betrachten, sich für die formelle berufliche Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden zu engagieren.

2.2 Vergleichende Berufsbildungsforschung

Dieser eben dargestellte Mangel an aus vergleichender Perspektive konsolidierten Forschungsbefunden zur Entwicklung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren ist insofern erstaunlich, als sich vergleichende Beiträge zur Erziehungswissenschaft seit vielen Jahren mit sehr unterschiedlichen Aspekten des Wandels von Bildungssystemen befassen. Von besonderer Bedeutung für die vorliegenden Abhandlungen ist dabei das Feld der Vergleichenden Berufsbildungsforschung, das im Folgenden darzustellen ist. Im Unterschied zum obenstehenden Abschnitt zur Forschung zu Anerkennungsverfahren soll im Folgenden der Fokus weniger stark auf konkrete Befunde dieses breiten Forschungsfelds gerichtet werden, sondern zunächst auf die disziplinäre Positionierung sowie auf den Gegenstand des Forschungsfelds und sodann auf unterschiedliche Zugänge innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung. Dies erfolgt in der Absicht, den hier im Anschluss darzustellenden theoretischen und methodischen Ansatz der vorgelegten Beiträge in einen Bezug zu den bestehenden Zugängen innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung setzen zu können.

2.2.1 Disziplinäre Positionierung und Gegenstand des Forschungsfelds

Bei der Vergleichenden Berufsbildungsforschung handelt es sich um ein stark wachsendes Forschungsfeld. Zu diesem Feld ist zunächst jene Literatur zu zählen, welche sich innerhalb der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft in der Subdisziplin der Berufs- und Wirtschaftspädagogik aus einer international-vergleichenden Perspektive mit Fragen der Berufsbildung beschäftigt und von den entsprechenden Autorinnen und Autoren explizit als Beitrag zu ebendieser Vergleichenden Berufsbildungsforschung gerechnet wird (Deissinger, 2018; Georg, 2005; Mitter, 1996). «Idealiter», so Deissinger (2018, S. 258), würde sich diese Forschung des Mittels der «streng

systematische[n] Komparation» bedienen, wobei der Fokus auf «ein *tertium* oder mehrere *tertia comparationis*», das heisst auf «klar definierte, spezifische Merkmale und Problemfelder der Erziehungswirklichkeit unter Bezugnahme auf zwei oder mehrere Länder» zu legen sei. Ziel Vergleichender Berufsbildungsforschung, so etwa Mitter (1996, S. 13–14), sei das «Erkennen von Regelmässigkeiten, Prinzipien, Gesetzmässigkeiten und Entwicklungstendenzen», um dadurch zur «Erweiterung und Vertiefung» wissenschaftlichen Wissens beitragen zu können. Oft werden vor diesem Hintergrund der Vergleichenden Berufsbildungsforschung auch Einzelfallstudien, also Studien zu einzelnen Ländern zugerechnet, vorausgesetzt dass sie einen Beitrag zur Theoriebildung leisten, der über die einzelnen Fälle hinausführt, und insbesondere dann, wenn sie sich mit der Entwicklung speziell der Berufsbildungssysteme oder einzelner Systemelemente (z.B. Lehrpläne) befassen. Im Einzelfall sind solche Beiträge jedoch schwer abzugrenzen von der «internationalen Berufsbildungsforschung», in welcher die Methodik des Vergleichs eine geringere Bedeutung innehat (vgl. z.B. Kölner Arbeitskreis Wirtschaft/Pädagogik e.V., 2020).

Tatsächlich ist aus dieser Sicht auch ein wesentlicher Teil der angelsächsischen erziehungswissenschaftlichen Literatur zur Berufsbildung der Vergleichenden Berufsbildungsforschung zuzurechnen. In den einschlägigen Zeitschriften (z.B. *Journal of Vocational Education and Training* oder *Journal of Education and Work*) finden sich nämlich nicht nur Einzelfallstudien, sondern auch vergleichende Arbeiten sowie Untersuchungen globaler Entwicklungen im Bereich der Berufsbildung. Einige wenige Beiträge dieser Literatur befassen sich auch explizit mit methodischen Aspekten vergleichender Forschung zur Berufsbildung (vgl. z.B. Ryan, 1991), wobei die jüngeren dieser Beiträge meist von Forschenden aus dem deutschsprachigen Raum stammen (Pilz, 2012a; Pilz & Li, 2020). Wenig Gewicht hat die Forschung zur Berufsbildung jedoch innerhalb der vor allem im angelsächsischen Raum etablierten Vergleichenden Erziehungswissenschaft; einzig das auf Entwicklungen im globalen Süden fokussierende *International Journal of Educational Development* weist ein vergleichsweise hohes Interesse an der Berufsbildung auf (vgl. z.B. McGrath, 2012a; McGrath & Yamada, 2023).

International-vergleichende Untersuchungen zu Fragen der Berufsbildung lassen sich freilich auch ausserhalb der Erziehungswissenschaft finden. Von Bedeutung sind dabei zum einen vor allem Beiträge aus der Wirtschaftswissenschaft und der Bildungssoziologie. Das Interesse solcher Arbeiten richtet sich jedoch – im Unterschied

insbesondere zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung als Teil der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft – nicht auf die Systeme und deren Entwicklung, sondern eher auf die Effekte, welche sich vor dem Hintergrund bestimmter Regulierungen der jeweiligen Bildungs- und Beschäftigungssysteme etwa für Betriebe (Dionisius et al., 2009; Psacharopoulos, 1987) oder für Individuen (Choi, Jeong, & Kim, 2019; Heiniger & Imdorf, 2018; Shavit & Müller, 2000) ergeben. Zum anderen lässt sich seit den 1990er-Jahren ein grosses Interesse an der Berufsbildung besonders auch innerhalb der Politikwissenschaft feststellen, die sich vor allem in Reaktion auf die Arbeiten zu den «Spielarten des Kapitalismus» («*varieties of capitalism*») für die sich zwischen Staaten stark unterscheidenden Formen der Gestaltung beruflicher Qualifizierungsprozesse zu interessieren begann (Hall & Soskice, 2001). Aufgrund der grossen Bedeutung der zahlreichen vergleichenden Beiträge aus dieser Disziplin (Busemeyer & Trampusch, 2012a, 2019; Thelen, 2004) für die Vergleichende Berufsbildungsforschung im Allgemeinen und für die vorliegenden Arbeiten im Besonderen wird ihnen weiter unten (vgl. 2.2.2) ein separater Abschnitt gewidmet.

Eine zentrale Herausforderung des beschriebenen interdisziplinären Forschungsfelds besteht in den grossen Unterschieden in Bezug auf die Art und Weise, wie in einzelnen Ländern Prozesse der beruflichen Qualifizierung strukturiert und organisiert werden. Ganz offensichtlich sind solche Prozesse nämlich nicht nur in den entsprechend designierten Berufsbildungssystemen vorzufinden, sondern – um nur einige Beispiele zu nennen – auch im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung, in der Hochschulbildung oder innerhalb der Arbeitswelt. In jüngerer Zeit hat sich daher, insbesondere in der angelsächsischen Literatur, «*skill formation*» als zentraler Begriff vergleichender Berufsbildungsforschung etabliert (Baethge & Wolter, 2015; Busemeyer & Trampusch, 2012a; Langthaler, Wolf, & Schnitzler, 2022; Valiente, Zancajo, & Jacovkis, 2020).

2.2.2 Zugänge innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung

Innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung lassen sich unterschiedliche Zugänge ausmachen, welche in der Literatur verschiedenartig diskutiert werden. Im Folgenden werden drei Zugänge dargestellt, und zwar auf der Grundlage vorliegender Überlegungen zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung einerseits (Deissinger, 2018; Georg, 2005; Mitter, 1996) und Hinweisen Schriewers (2013) zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft andererseits.

Fokus auf systemspezifische Entwicklungen

Ein erster Zugang zeigt sich in Vergleichsarbeiten, welche auf jeweils systemspezifische Entwicklungen fokussieren. Viele dieser Arbeiten verfolgen einen historisch-vergleichenden Ansatz und bauen auf Beiträgen zur Entwicklung einzelner Berufsbildungssysteme auf (Deissinger, 1992, 1998; Harney & Tenorth, 1986). Ähnlich wie diese stellen sie den komplexen Wandel der einzelnen Systeme möglichst umfassend dar, nicht zuletzt in seinem Verhältnis zu politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Veränderungen, und verwenden die Methodik des Vergleichs insbesondere, um systemspezifische Entwicklungen durch eine Kontrastierung noch deutlicher darstellen und verstehen zu können. Dieses «idiographische» (Schriewer, 2013, S. 21), oft geisteswissenschaftlich orientierte Vorgehen zielt ab auf das umfassende Verstehen der «Einzigartigkeit» (Deissinger, 2018, S. 258) von Entwicklungen, welche sich – aus Sicht solcher Forschungsbeiträge – vor dem Hintergrund systemspezifischer Prinzipien ergeben. Besondere Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang das Prinzip der «Beruflichkeit» erhalten, durch welches etwa die Ausprägung der Berufsbildung in Deutschland und ihre Differenz zu Formen beruflicher Qualifizierung in anderen Ländern, etwa in England oder Frankreich, verständlich gemacht werden (Brown & Evans, 1994; Deissinger, 1994; Deissinger & Ott, 2016; Schriewer & Harney, 2000). Nicht alle Beiträge mit Interesse an kontrastierender Darstellung gehen jedoch historisch-vergleichend vor und nehmen die Entwicklung ganzer Systeme in den Blick: Vielmehr wird der Fokus vergleichender Analysen immer wieder auch auf einzelne Teilbereiche von Berufsbildungssystemen und auf darin sichtbare aktuelle Entwicklungen gerichtet, etwa auf Curricula oder auf die Ausbildung von Lehrpersonen in diesem Teil des Bildungswesens (Frommberger, 2000; Loeb & Gustavsson, 2018).

Fokus auf Gemeinsamkeiten von Berufsbildungssystemen

Ein zweiter Zugang vergleichender Berufsbildungsforschung zielt stärker darauf ab, durch die Schaffung von Systemtypologien Gemeinsamkeiten von Berufsbildungssystemen zu erkennen, wobei der Fokus je nach Typologie entweder auf die diesen Systemen zugrunde liegenden Prinzipien oder etwa auf deren Erscheinungsformen gelegt wird.⁴ Besondere Bekanntheit hat das Modell von Greinert (2004) erlangt, welches drei Grundtypen nach ihren massgebenden Prinzipien unterscheidet, und zwar den berufs-

⁴ Für eine Darstellung unterschiedlicher Typologien vgl. Bosch (2016); für eine Einordnung vgl. Deissinger (2018).

den wissens- und den marktorientierten Typus. Die Schaffung solcher Typologien erlaubt sodann nicht nur die Beschreibung von Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Systeme, sondern auch jene von Unterschieden, etwa innerhalb der Gruppe der am Berufsprinzip orientierten Systeme.⁵ Ähnlich gerichtet sind Beiträge, welche zwar auf die Schaffung von Typologien verzichten, jedoch auf bestimmte Ländergruppen fokussieren und die in deren Systemen vorzufindenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersuchen, so etwa innerhalb der Gruppe der nordischen Länder (Larsen & Persson Thunqvist, 2018; Young, 1993), innerhalb jener der Schwellenländer in Ostasien (Ashton, Green, James, & Sung, 1999) oder im subsaharischen Afrika (Allais, 2020).

Nomothetisch orientierte Beiträge

Ein dritter Zugang schliesslich lässt sich im Anschluss an Schriewer (2013, S. 36) als «nomothetisch» orientiert bezeichnen. Beiträge, welche diesem Zugang zuzuordnen sind, zielen nicht primär auf das Erkennen systemspezifischer, idiosynkratischer Entwicklungsmuster ab, sondern auf die Eruiierung von möglichst fallunabhängig geltenden Gesetzmässigkeiten der Systementwicklung, dies meist vor dem Hintergrund bestehender sozialwissenschaftlicher Theorien. In der deutschsprachigen Vergleichenden Berufsbildungsforschung zeigt sich dieser Zugang zum Beispiel in einigen systemtheoretisch argumentierenden Beiträgen. So deuten etwa Schriewer und Harney (2000) das in Deutschland prägende «Leitkonzept» der Beruflichkeit als Ergebnis gesellschaftlicher Differenzierung, durch welche im Überschneidungsbereich des Erziehungssystems einerseits und des Wirtschaftssystems andererseits ein Berufsbildungssystem entstand, welches einer selbstreferenziellen Beschreibung und so des erwähnten Leitkonzepts bedurfte.⁶ Solche nomothetisch orientierten Beiträge sind innerhalb der deutschsprachigen vergleichenden, sich primär mit Systemen und deren spezifischen Entwicklung beschäftigenden Berufsbildungsforschung insgesamt allerdings wenig verbreitet. Der damit verbundene Mangel an Bezügen zu sozialwissenschaftlicher Theoriebildung mag zum einen sicherlich der stark geisteswissenschaftlich orientierten Tradition dieses Forschungsfelds geschuldet sein, zum anderen aber der Tatsache, dass insgesamt nur wenige Bezüge zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft vorzufinden sind, in der es vor allem im angelsächsischen Raum während

⁵ So wurde für die Gruppe der am Berufsprinzip orientierten Systeme die Bedeutung des lebenslangen Lernens (Rothe, 2001), der Modularisierung (Pilz, 2012b) oder der Berufsbildung auf postsekundärer bzw. tertiärer Stufe untersucht (Barabasch & Heller, 2020).

⁶ Systemtheoretisch argumentiert etwa auch Clement (1996).

langer Jahre Auseinandersetzungen zwischen Vertretenden unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Makrotheorien gab.⁷

Vergleichsweise deutlich sichtbarer ist die Beschäftigung mit sozialwissenschaftlicher Theoriebildung in jenem Teil der Vergleichenden Berufsbildungsforschung, der sich mit globalen Trends und deren Effekten auf den Wandel einzelner Berufsbildungssysteme befasst. Besonders vorzufinden sind dabei funktionalistische Lesarten. Sie erklären die Verbreitung globaler Modelle damit, dass sich in vielen Ländern gleichzeitig vergleichbare Problemlagen ergeben würden, welche zu ähnlich gerichteten bildungspolitischen Reformen führten, etwa zur Modularisierung in der Berufsbildung (vgl. z.B. Pilz, 2009). Andere Beiträge mit diesem Fokus argumentieren stärker akteurstheoretisch, erklären die Verbreitung der globalen Modelle also damit, dass für die Steuerung des Bildungswesens zuständige Akteure Reformen leichter legitimieren können, wenn diese in anderen Ländern schon erprobt wurden (Gonon, 1998, 2011). Solche Studien weisen enge Bezüge zu jener Debatte in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft auf, welche sich intensiv mit dem Ent- und Verleihen von Bildungsmodellen beschäftigt (Liu & Steiner-Khamsi, 2022; Steiner-Khamsi, 2004). Seltener finden sich in der sich mit globalen Trends beschäftigenden Vergleichenden Berufsbildungsforschung dependenz- oder auch postkolonialtheoretische Argumente (Allais & Wedekind, 2020; Singh, 2001), obwohl diese in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft seit Längerem grosse Beachtung finden (vgl. z.B. Nesterova, 2023; Noah & Eckstein, 1988).

Von besonderer Relevanz für die sich mit der globalen Verbreitung bildungspolitischer Ansätze befassenden Vergleichenden Berufsbildungsforschung ist schliesslich die Weltkulturtheorie (Boli, Ramirez, & Meyer, 1985; Meyer, Boli, Thomas, & Ramirez, 1997; Meyer & Ramirez, 2009), wenngleich sie in diesem Forschungsfeld – anders als etwa in der Forschung zur Hochschulbildung (Krücken & Rübken, 2009) – bisher kaum wahrgenommen wurde. So formulierte Benavot (1983) unter Verwendung dieser Theorie schon früh die Hypothese, dass Berufsbildung auf der oberen Sekundarstufe vieler

⁷ Von besonderem Interesse waren zum einen funktionalistische und modernisierungstheoretische Zugänge, welche die Entstehung von Bildungssystemen als funktionelle Erfordernis gesellschaftlicher Differenzierung und insbesondere auch ökonomischer Entwicklung deuteten (Hans, 1964; Smelser, 1985). Zum anderen gehörten zu solchen Zugängen auch reproduktionstheoretische, stark durch den Neo-Marxismus geprägte Lesarten (Bowles & Gintis, 1976), gemäss derer die Struktur und Inhalte des Bildungswesen die Interessen der Arbeitgebenden abbilden, sodass Qualifikationen und Haltungen der Arbeitnehmenden möglichst mit den Anforderungen der Arbeitswelt korrespondieren würden («Korrespondenzthese»); Thesen, welche in ähnlicher Form von Bourdieu (1979), aber bis heute auch von marxistisch argumentierenden Forschenden in der Erziehungswissenschaft vertreten werden (Cole, 2007; Hill, 2017).

Länder deshalb eine immer geringere Rolle spielen, weil der Individualismus einen zentralen Wert der globalen Bildungskultur darstelle, ein Wert, der mit auf Berufe ausgerichteter Bildung ungenügend zu vereinbaren sei.⁸ Beiträge aus weltkulturtheoretischer Perspektive sind für die Vergleichende Berufsbildungsforschung aber auch deshalb von Interesse, weil sie sich mit der starken «Entkopplung» («*decoupling*») zwischen an globalen Modellen orientierter Bildungspolitik und deren Implementierung befassen (vgl. z.B. Nagel & Snyder, 1989; Zapp, 2019). Tatsächlich ist nämlich die Divergenz zwischen politischen Ambitionen, darauf ausgerichteten, oft auf der jeweiligen nationalen Ebene institutionalisierten pädagogischen Konzepten und deren Umsetzung im schulischen Unterricht und in der betrieblichen Ausbildung ein zentrales Thema der vergleichenden Forschung zur Berufsbildung, etwa in jener, welche sich mit der Umsetzung von nationalen Qualifikationsrahmen befasst (Allais, 2017; Allais, 2007; Young & Allais, 2013). Diese Umsetzungsproblematik wird auch im Rahmen der vorgelegten Abhandlungen thematisiert und entsprechend in Kapitel 4.3.3 nochmals aufgegriffen.

Der Beitrag politikwissenschaftlicher Arbeiten zur Weiterentwicklung der Vergleichenden Berufsbildungsforschung

Wie in Kapitel 2.2.1 bereits erwähnt, nehmen vergleichende Arbeiten aus der Politikwissenschaft innerhalb der Vergleichenden Berufsbildungsforschung mittlerweile eine bedeutende Stellung ein. Als Ausgangspunkt solcher Beiträge ist die im Rahmen der Literatur zu den «*varieties of capitalism*» (Hall & Soskice, 2001) diskutierte Frage zu betrachten, wie sich zentrale Akteure in marktwirtschaftlich organisierten Ländern zur Beförderung wirtschaftlichen Wachstums koordinieren, nicht zuletzt mit Blick auf die Ausbildung von Fachkräften (Culpepper, 2000; Culpepper & Finegold, 1999). Insbesondere infolge der Arbeiten von Thelen befasst sich diese Literatur vor allem auch mit dem Wandel von «*skill formation regimes*», womit die Gesamtheit jener Institutionen bezeichnet wird, mithilfe derer berufliche Qualifizierungsprozesse in einzelnen Ländern reguliert werden (Thelen, 2004; Thelen & Kume, 1999).

In ihren Arbeiten befasst sich Thelen wesentlich auch mit dem institutionellen Wandel solcher «*regimes*», und zwar mithilfe eines historisch-institutionalistischen Ansatzes

⁸ Die Weltkulturtheorie führt globale Diffusionsprozesse im Bildungswesen insbesondere darauf zurück, dass im internationalen System partizipierende Nationalstaaten zunehmend darauf angewiesen sind, politische Entscheidungen – etwa im Bildungswesen – vor dem Hintergrund global etablierter kultureller Normen zu rechtfertigen (Baker, 2012; Meyer & Ramirez, 2009; Meyer, Ramirez, & Nuhoglu Soysal, 1992).

(Streeck & Thelen, 2005; Thelen, 1999, 2002). Dieser Ansatz erlaubt die Untersuchung des wechselseitigen Verhältnisses zwischen Institutionen und Akteuren und ist – wie unten (vgl. 3.1.2) beschrieben – auch für die vorliegenden Abhandlungen von zentraler Bedeutung. Im Unterschied zu sozialen Makrotheorien wie etwa dem Funktionalismus handelt es sich beim historischen Institutionalismus um einen ergebnisoffenen theoretischen Zugang, mit welchem sich institutionelle Wandlungsprozesse, etwa innerhalb einzelner Berufsbildungssysteme, rekonstruieren lassen (vgl. z.B. auch Trampusch, 2010), der es jedoch auch erlaubt, durch Systemvergleiche potenziell kausale Zusammenhänge zu untersuchen. Letzteres tut etwa Graf (2021), wenn er Zusammenhänge zwischen Landesgrösse und bestimmten Formen institutionellen Wandels in Berufsbildungssystemen untersucht.

Innerhalb eines historisch-institutionalistischen Theorierahmens haben Busemeyer und Trampusch (2012b, S. 12) zudem eine Typologie von Berufsbildungssystemen entwickelt, welche – wie auch Deissinger (2018, S. 262) vermerkt – deutliche Parallelen zur oben erwähnten Typologie von Greinert (2004) aufweist und in der Vergleichenden Berufsbildungsforschung grösste Aufmerksamkeit erlangt hat, vereinzelt selbst in Studien zu Entwicklungs- und Schwellenländern (vgl. z.B. Valiente et al., 2020). Unterschieden werden kollektiv organisierte, etatistische («*statist*»), liberale und segmentalistische Berufsbildungssysteme, wobei insbesondere die kollektiv organisierten Berufsbildungssysteme im Fokus von auf dieser Typologie aufbauenden Arbeiten stehen. Diese Systeme zeichnen sich – beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz – durch einen starken Einbezug der Sozialpartner in die Steuerung und Umsetzung der formalen Berufsbildung aus, weshalb diese auf der oberen Sekundarstufe ein vergleichsweise grosses Gewicht einnimmt und ein wesentlicher Teil der Ausbildung in Lehrbetrieben stattfindet. Nicht zuletzt die zentrale Rolle der Sozialpartner und die damit verbundene Komplexität politischer Koordination werden in der Literatur als Grund dafür angesehen, dass in solchen Systemen Wandel meist nur inkrementell erfolgt – dies trotz umfassender Veränderungen globaler Wirtschaftsverhältnisse (Bonoli & Emmenegger, 2022; Busemeyer, 2012; Emmenegger & Seitzl, 2020; Gonon & Maurer, 2012; Seitzl & Emmenegger, 2019) – eine These, die weiter unten (4.3.2) nochmals aufzugreifen sein wird.

3 Theoretischer und methodischer Ansatz der Abhandlungen

Im Folgenden wird nun der den Abhandlungen zugrunde liegende theoretische und methodische Ansatz erläutert. Diese umfassende Darstellung ist vor allem auch deshalb wichtig, da die Zeichenbeschränkung der jeweiligen Publikationsorgane die Möglichkeit einer ausführlichen Behandlung dieser Thematik in den einzelnen Abhandlungen stark begrenzt hat.

3.1 Theoretischer Zugang und damit verbundene Annahmen

Ähnlich wie in vielen Beiträgen zur Politikwissenschaft wird in den Abhandlungen das Ziel verfolgt, kausale und zeitliche Mechanismen (*«causal and temporal mechanisms»*, vgl. Trampusch & Palier, 2016, S. 437) aufzuzeigen, und zwar insbesondere mithilfe einer vergleichend-historischen Prozessanalyse, wie sie auch etwa Schriewer (1999, S. 66) als zentral erachtet. Allerdings gehen die Abhandlungen nicht davon aus, dass eine solche Prozessanalyse notwendigerweise zur Ermittlung von einzelnen Faktoren oder von in einer bestimmten Reihenfolge auftretenden Ereignissen führen müsse, die in jedem Fall zum gleichen Ergebnis führen würden (Mayntz, 2004, S. 241). Vielmehr wird hier im Anschluss an Beiträge aus der Vergleichenden Erziehungswissenschaft angenommen, dass gesellschaftlichem Wandel – und damit auch der Entwicklung von Bildungssystemen – meist keine einfachen, direkten kausalen Mechanismen zugrunde liegen, sondern eine «komplexe Kausalität» (Schriewer, 2021, S. 446), welche anhand einzelner Fälle rekonstruiert werden kann.

Der für zahlreiche der hier dargestellten Beiträge zentrale theoretische Ansatz basiert nun im Wesentlichen auf Annahmen des historischen Institutionalismus (Stefes, 2019; Thelen, 2002), der sich in den letzten Jahren insbesondere in der politikwissenschaftlichen Forschung zur Berufsbildung etabliert hat (vgl. 2.2.2) und so auch in der erziehungswissenschaftlichen Literatur zur Berufsbildung aufgegriffen wurde (Gonon & Maurer, 2012; Michelsen, 2018; Valiente, Sepúlveda, & Zancajo, 2021). Gleichzeitig nimmt der theoretische Ansatz einiger Beiträge jedoch auch Bezug auf die bildungshistorischen Arbeiten der Soziologin Margaret Archer, welche in vielerlei Hinsicht enge Bezüge zum historischen Institutionalismus aufweisen (1979, 1982a, 1982c).

In den ersten Abschnitten (3.1.1–3.1.4) der folgenden Darstellung des theoretischen Ansatzes werden in Anlehnung an den historischen Institutionalismus sowie an eine meiner früheren Arbeiten (Maurer, 2011, S. 46–56) die zentralen Begrifflichkeiten

geklärt – und sodann in einem ergänzenden Abschnitt (3.1.5) die für die Arbeiten relevanten Aspekte der Arbeiten Archers erörtert.

3.1.1 Institutionen

Von zentraler Bedeutung in den vorgelegten Beiträgen ist zunächst der Begriff der Institution. Diese wird verstanden als verbindliche Regelung, die soziale Prozesse innerhalb von politischen Systemen oder Organisationen stabilisiert (Maurer, 2011, S. 50). Im Konkreten ist die hier vertretene Definition des Institutionenbegriffs breiter als in den meisten historisch-institutionalistischen Beiträgen der Politikwissenschaft: Während dort ausschliesslich Regelungen des materiellen und formellen Rechts als Institutionen bezeichnet werden (vgl. z.B. Streeck & Thelen, 2005, S. 10), sind hier auch Regelungen auf der Ebene einzelner Organisationen (z.B. die Regelung von Ausbildungsprozessen auf Betriebsebene) mitgemeint. Gleichzeitig unterscheidet sich die hier verwendete Lesart des Institutionenbegriffs deutlich etwa auch von jener der insbesondere in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft debattierten Weltkulturtheorie, welche Institutionen als kulturelle Normen und Skripts in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen versteht (Meyer, Boli, & Thomas, 1987, S. 2; Zapp, 2019, S. 324).

3.1.2 Akteure und Akteurmodelle

Institutionen stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zu Akteuren. Sie werden zum einen von Akteuren geschaffen («*rule making*»), die entweder innerhalb der erwähnten politischen Systeme oder Organisationen tätig sind oder direkten Einfluss auf deren Ausgestaltung haben. Zum anderen bilden Institutionen den Rahmen der Handlungen zahlreicher weiterer Akteure («*rule taking*») (vgl. Streeck & Thelen, 2005, S. 13).

In der Analyse von institutionellen Ausgestaltungsprozessen richten die vorgelegten Abhandlungen ihren Blick nun, ähnlich wie viele historisch-institutionalistische Beiträge zur Entwicklung der Berufsbildung, vor allem auf sogenannte korporative Akteure (Schimank, 2016, S. 329–330). Bei den untersuchten korporativen Akteuren handelt es sich in der Regel um formale Organisationen, welche zur Erreichung ihrer Ziele oft Koalitionen mit anderen Organisationen eingehen. All diese korporativen Akteure gelten hier als überindividuelle Akteure. Dies bedeutet, dass sie sich zwar durchaus aus individuellen Akteuren zusammensetzen, welche aber, meist auf Grundlage von Verhandlungen innerhalb dieser Organisationen, handelnd zusammenwirken (Schimank,

2016, S. 327). In der Untersuchung von Umsetzungsprozessen richten die Abhandlungen ihren Fokus jedoch auch auf ko-aktional, d.h. oft gleichgerichtet handelnde individuelle Akteure, und zwar insbesondere auf Lernende oder Kandidierende von Anerkennungsverfahren, deren Bildungsentscheidungen sehr wesentlich durch die bestehenden Regelungen geprägt – und deshalb in vielen Fällen gleichgerichtet sind.⁹

Aus Sicht des historischen Institutionalismus handeln Akteure nun nach Möglichkeit zwar interessengetrieben (vgl. v.a. Hall & Taylor, 1996), sodass – wie sich etwa in der Analyse der Entwicklung von Anerkennungsverfahren zeigt – bei der konkreten Entscheidungsfindung durchaus auch ökonomische Überlegungen eine Rolle spielen können. Eine perfekte Handlungsrationalität ist jedoch nicht gegeben. Einerseits sind viele Entscheidungssituationen, wie etwa auch Schimank (2016, S. 104–107) nahelegt, so komplex, dass sich Handlungsfolgen oft nicht leicht abschätzen lassen. Andererseits sind die Wahlmöglichkeiten von Akteuren durch bestehende institutionelle Pfade stark eingeschränkt, sodass den Möglichkeiten möglichst rationalen, effizienten Handelns oft enge Grenzen gesetzt sind. Vor diesem Hintergrund sind selbst «*rule makers*» immer gleichzeitig auch als «*rule takers*» zu betrachten (vgl. Streeck & Thelen, 2005, S. 13).

3.1.3 Genese und Wandel von Institutionen und die Rolle von Akteuren

Im Sinne des historischen Institutionalismus werden im den hier vorgestellten Beiträgen zugrunde liegenden heuristischen Modell Momente der Weichenstellung («*critical junctures*») als zentral für die Genese von Institutionen verstanden (Busemeyer & Trampusch, 2012b, S. 8; Thelen, 2002, S. 97). In diesen Momenten, oft ausgelöst durch externe Schocks oder gesellschaftliche Krisen, schaffen es besonders einflussreiche Akteure, institutionelle Regelungen stark anzupassen oder neu zu schaffen. Solche entscheidenden Momente sind sodann als Ausgangspunkte pfadabhängiger Entwicklungsprozesse zu verstehen, welche sich sehr wesentlich durch institutionelle Reproduktion auszeichnen.

Einen wichtigen Beitrag zu dieser institutionellen Reproduktion leisten insbesondere Rückkopplungseffekte («*positive feedback mechanisms*»). Diese sind dann festzustellen, wenn etablierte Institutionen Erträge abwerfen, welche die Position zentraler

⁹ Vgl. hierzu die Hinweise zu Aspekt 8 unter 3.2.2, der sich mit der Nutzung von Anerkennungsverfahren befasst. Der Begriff des ko-aktionalen Handelns spielt im Übrigen insbesondere in den bildungshistorischen Arbeiten Archers eine wichtige Rolle. Vgl. hierzu Abschnitt 3.1.5.

Akteure weiter stärken, sodass sich diese Akteure entsprechend wiederum für den Fortbestand der von ihnen unterstützten Institutionen einsetzen – und sich jenen alternativen institutionellen Entwicklungspfaden entgegenstellen, die ihre Position allenfalls schwächen könnten (Busemeyer & Haastert, 2017, S. 130; Thelen, 2002, S. 99). Darüber hinaus wird die institutionelle Reproduktion auch durch die gegenseitige Ergänzung verschiedener Institutionen unterstützt. Solche institutionellen Komplementaritäten («*institutional complementarities*») liegen vor, wenn eine Institution die Erträge einer anderen Institution erhöht. Dabei kann es sich um Institutionen innerhalb einer einzigen Organisation handeln (z.B. Regelungen zur Ausbildung einerseits und zur Rekrutierung andererseits) ebenso wie um Institutionen aus unterschiedlichen Politikfeldern (z.B. Regelungen aus dem Bildungswesen einerseits und aus der Wirtschaftspolitik andererseits) (Antonazzo, Stroud, & Weinel, 2021; Hall & Soskice, 2004).

Trotz positiver Rückkopplungseffekte ist institutioneller Wandel auch ohne externe Schocks oder umfassende Krisen möglich, doch ist er oft eher inkrementell – wobei in der Literatur sodann unterschieden wird zwischen selbsterhaltendem inkrementellem Wandel einerseits, der das herkömmliche institutionelle Gefüge weiter stärkt, und transformativem inkrementellem Wandel andererseits, durch welchen dieses herkömmliche Gefüge im Verlauf der Zeit grundsätzlich transformiert wird (Busemeyer & Trampusch, 2013; Trampusch, 2010). Eine besonders kontrovers diskutierte Form inkrementellen institutionellen Wandels stellt dabei die institutionelle Schichtung («*layering*») dar, welche die Entstehung zusätzlicher institutioneller Bestimmungen bezeichnet, als Alternative etwa zur Ersetzung bestehender Bestimmungen («*displacement*») (Mahoney & Thelen, 2010, S. 16). In seinem Beitrag zur Expansion berufsbegleitender Hochschulausbildungen argumentiert so etwa Graf, dass institutionelle Schichtung dazu beigetragen habe, die bestehende «institutionelle Logik» im Bildungswesen zu stabilisieren sowie auch Reformdruck zu mindern (Graf, 2016). Damit stellt er sich in einen gewissen Gegensatz zu Beiträgen, gemäss welchen institutionelle Schichtung zu mehr Komplexität und Inkonsistenz führen könne, was bestehende institutionelle Strukturen unterminiere und letztlich zu erhöhtem Reformbedarf führe (Patashnik & Zelizer, 2013).

Im Vergleich zu vielen historisch-institutionalistischen Beiträgen zur Berufsbildung befassen sich die vorliegenden Abhandlungen stärker nicht nur mit Genese und Wandel von Regelungen zur Berufsbildung auf der jeweiligen nationalen Ebene, sondern – in allen vier untersuchten Ländern – auch mit deren Umsetzung. Zum Verständnis

solcher Umsetzungsprozesse sind drei in einem Beitrag von Polman und Alons (2021) notierte Erkenntnisse der historisch-institutionalistischen Literatur von besonderer Relevanz, die im Einzelnen insbesondere im Text zum Modularisierungsansatz des Validierungsverfahrens in der Schweiz aufgegriffen werden (Maurer, 2023c): Erstens würden wesentliche Kosten, welche im Zuge der Einführung einer Reform zumindest kurzfristig entstehen, auf der Ebene der Umsetzung anfallen, weshalb viele Akteure auf der Ebene der Umsetzung gegenüber institutionellem Wandel skeptisch seien. Zweitens stelle die Phase der Umsetzung für viele Akteure auf dieser Ebene einen Prozess des Problemlösens dar, der sich sehr wesentlich auch durch Versuch und Irrtum («*trial and error*») auszeichne. Drittens sei das Feedback implementierender Akteure für die Anpassung von Reformen bzw. ganz allgemein für die Weiterentwicklung bestehender Institutionen zentral, zumindest im Falle entsprechender staatlicher Strukturen (vgl. hierzu auch Smedby, 2020).

3.1.4 Institutioneller Wandel auf inter- und supranationaler Ebene

Im Unterschied zu einem wesentlichen Teil der historisch-institutionalistischen Literatur zur Entwicklung der Berufsbildung beleuchten einige der vorliegenden Beiträge (Maurer, 2021a; Maurer & Morshed, 2022; Maurer & Spasovski, 2022) auch den institutionellen Wandel auf globaler und regionaler (vor allem europäischer) Ebene, vornehmlich die Entwicklung von Standards im Bildungswesen, welche die zunehmende Bedeutung von Anerkennungsverfahren unterstreichen. Aus Sicht des in den Abhandlungen vertretenen Ansatzes sollten die oben dargestellten Annahmen bezüglich des wechselseitigen Verhältnisses zwischen Institutionen und Akteuren auch für Entwicklungen auf globaler Ebene Gültigkeit haben. Der Blick richtet sich – im Anschluss an Jakobi (2009, S. 476) etwa auf sich global etablierende Standards, welche nicht nur bindende Konventionen (etwa der Vereinten Nationen), sondern auch nicht verbindliche Zielsetzungen oder Empfehlungen umfassen, deren Anwendung durch einzelne Staaten nicht zuletzt im Rahmen weltweiter *benchmarks* beleuchtet wird. Als zentral für die Etablierung solcher Standards werden hier internationale bzw. meist multilaterale Organisationen angesehen, von welchen in der einschlägigen politikwissenschaftlichen Literatur angenommen wird, dass auch sie in gewisser Unabhängigkeit von Mitgliedsländern operieren können, zumindest solange das Handeln dieser Organisationen den Kerninteressen der Mitgliedsländer nicht entgegenläuft (Barnett & Finnemore, 2004; Hawkins, Lake, Nielson, & Tierney, 2006; Weaver, 2008). Diese Organisationen

üben ihren Einfluss auf die Entwicklung der Bildungssysteme allerdings nicht nur über die Formulierung der bereits erwähnten Standards aus, sondern auch über die Finanzierung von Projekten, die fachliche Unterstützung konkreter Reformen oder über die Schaffung von Plattformen, welche einen Austausch zwischen Expertinnen und Experten auf globaler Ebene ermöglichen (Jakobi, 2009, S. 476).

Mit diesen Setzungen folgen die Abhandlungen jenem Teil der oben (vgl. 2.2.2) bereits erwähnten vergleichend-erziehungswissenschaftlichen Literatur, welche globale Diffusionsprozesse im Bildungswesen im Allgemeinen, aber im Speziellen auch das Ent- und Verleihen von zunächst oft kontextspezifischen Bildungsmodellen vor dem Hintergrund des interessegeleiteten Handelns bestimmter Akteure analysiert (Liu & Steiner-Khamsi, 2022; Steiner-Khamsi, 2004). Damit grenzen sich die Abhandlungen einmal mehr von der neo-institutionalistisch argumentierenden Weltkulturtheorie ab. Diese führt nämlich, im Unterschied etwa zu stärker akteursorientierten Ansätzen, globale Diffusionsprozesse im Bildungswesen insbesondere darauf zurück, dass im internationalen System partizipierende Nationalstaaten zunehmend darauf angewiesen sind, politische Entscheidungen – etwa im Bildungswesen – angesichts global etablierter kultureller Normen zu rechtfertigen (Baker, 2012; Meyer & Ramirez, 2009; Meyer et al., 1992).

3.1.5 Strukturelle Elaborierung von Bildungssystemen

Wenngleich der den hier präsentierten Abhandlungen zugrunde liegende theoretische Ansatz wesentlich durch den historischen Institutionalismus geprägt ist, verfolgt er bezüglich der in den Blick zu nehmenden Erklärungsfaktoren einen anderen Weg als die meisten historisch-institutionalistischen Beiträge zu Entwicklungen im Bildungswesen. Letztere interessieren sich zwar durchaus für Faktoren, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Entwicklungen erklären könnten, doch richtet sich dabei der Fokus in Abhängigkeit des jeweiligen Erkenntnisinteresses auf jeweils andere Faktoren, so etwa auf die Bedeutung der Landesgröße für die Entwicklung der Berufsbildung (vgl. z.B. Graf, 2021). Damit unterscheiden sich die meisten historisch-institutionalistischen Beiträge in ihrer Ambition von massgeblichen Arbeiten in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft früherer Jahre, welche den Wandel vom Bildungssystemen vor dem Hintergrund makrosoziologischer, zum Beispiel funktionalistischer oder reproduktionstheoretischer Erklärungsmodelle zu interpretieren versucht hatten, also davon

ausgingen, dass diesem Wandel – weltweit, in allen Bildungssystemen – eine ähnliche Logik zugrunde liegen würde (Bowles & Gintis, 1976; Hans, 1964; Smelser, 1985).¹⁰

Eine bezüglich dieser Ambitionen dazwischenstehende Position kann den Arbeiten von Margaret Archer zum Wachstum von Bildungssystemen attestiert werden (Archer, 1979, 1982a, 1982c), welche in jüngeren Jahren in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft wieder vermehrt diskutiert werden (vgl. z.B. Powell & McGrath, 2019; Schriewer, 2021). Archers Arbeiten gehen davon aus, dass dieses Wachstum zwar keiner Logik folge, zumindest aber «Regelmässigkeiten» («*regularities*») aufweise (Archer, 1982a, S. 58). Vergleichbar mit historisch-institutionalistischen Ansätzen deutet Archer den Wandel im Bildungswesen ebenfalls in Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Akteuren und den Strukturen, welche – je nach Standpunkt – stärker das Produkt des Handelns dieser Akteure sind oder aber stärker das Handeln dieser Akteure beeinflussen (vgl. z.B. Archer, 1982b, S. 455). Das Kernargument Archers besteht nun darin, dass sich dieses Verhältnis in der zeitlichen Entwicklung gesellschaftlicher Systeme ändere. Archer spricht dabei von «struktureller Elaborierung» («*structural elaboration*»), durch welche neue institutionelle Kontexte für später folgende Interaktionen geschaffen werden (Archer, 1982b, S. 458). Im Unterschied zu den gewissermassen ergebnisoffenen institutionalistischen Ansätzen unterstreicht Archer, dass die Dynamik von Bildungssystemen durch die Bedeutung von Bildungsabschlüssen für unterschiedliche gesellschaftliche Akteure erklärt werden kann, wobei sich diese Bedeutung gemäss dem Prinzip der strukturellen Elaborierung im Verlaufe der Bildungsexpansion wandelt.

So argumentiert die Autorin (vgl. z.B. Archer, 1982a), dass in vielen Ländern zu Beginn dieser Expansion («*take off*») korporative Akteure – Archer spricht von «*group actors*» – in ihrem eigenen, politisch oder ökonomisch motivierten Interesse Bildungsangebote etablieren, und individuelle Akteure zunächst atomistisch auf diese Angebote reagiert hätten. In der *Wachstumsphase* aber weiche die Indifferenz der individuellen Akteure und ihre atomistische Reaktion auf das Bildungsangebot bereits einem ko-aktionalen Verhalten, sodass die Expansion – im Unterschied zur ersten Phase – in erster Linie durch die grosse soziale Nachfrage nach Bildung bestimmt würde. In der *Inflationsphase* sodann würden Bildungsabschlüsse immer mehr zu einer Grundbe-

¹⁰ Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den «nomothetisch» orientierten Beiträgen zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung in Abschnitt 2.2.2 sowie insbesondere auch Fussnote 7.

dingung für den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu einer «*conditio sine qua non*», verlören gleichzeitig jedoch immer mehr an Wert. Das Bildungssystem entstehe so keineswegs in Korrespondenz mit ökonomischen Strukturen, sondern sei ein eigenes soziales Feld, dessen Dynamik durch den eigenen Erfolg stimuliert werde.

Diese Überlegungen Archers ergänzen in zentraler Hinsicht den ansonsten in wesentlichen Teilen historisch-institutionalistischen Ansatz der vorgelegten Abhandlungen – und sie erweisen sich gerade im Hinblick auf die Interpretation der Ausgestaltung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren als besonders produktiv.

3.2 Methodischer Zugang

Die hier vorgelegten Arbeiten gehen von einem bereits oben erwähnten «*puzzle*» aus, das nicht nur in der Literatur diskutiert wird (vgl. z.B. Cedefop, 2018; Cooper & Harris, 2013; Werquin, 2021b), sondern auch mit Blick auf den Fall der Schweiz von Interesse ist: Weshalb werden Massnahmen im Bereich der Anerkennung auf der Ebene der Umsetzung oft deutlich weniger genutzt, als auf der Ebene der Bildungspolitik zunächst erwartet? Wenn auch einzelne bereits vorliegende Forschungsbeiträge einen Fokus auf bestimmte zugrunde liegende Herausforderungen nahelegen,¹¹ wird die Beantwortung dieser Frage nicht auf Hypothesen gestützt vorangetrieben, sondern vielmehr induktiv. Dabei verfolgten die Abhandlungen – ähnlich wie Archers Arbeiten (vgl. 3.1.5) – aber durchaus die Absicht, im Bereich der Anerkennungsverfahren nicht nur systemspezifische, idiosynkratische Entwicklungen, sondern letztlich auch Regelmässigkeiten festzustellen, die unabhängig von einzelnen Systemen von Bedeutung sind. Diese Absicht soll insbesondere durch ein vergleichendes Vorgehen eingelöst werden, welches sich nicht zuletzt an den von Strübing et al. (2018) formulierten, wesentlich auch durch die *Grounded Theory* (Glaser & Strauss, 1967a; Strauss & Corbin, 1994) beeinflussten Gütekriterien qualitativer Forschung orientiert.

3.2.1 Fallauswahl und Untersuchungszeitraum

Das den Abhandlungen zugrunde liegende vergleichende Vorgehen fokussiert auf vier Länder, welche jeweils im Rahmen von Fallstudien untersucht werden. Die Tatsache,

¹¹ In einigen der hier vorgelegten Abhandlungen wird etwa Bezug genommen auf Cooper und Harris (2013), welche der Frage nachgehen, ob die mangelnde Umsetzung von Anerkennungsverfahren in Südafrika eher mit mangelndem politischem Willen oder aber eher mit «epistemologischen Herausforderungen» («*epistemological constraints*») erklärt werden könne.

dass Länder als Fälle definiert werden – und nicht etwa einzelne Anerkennungsverfahren – liegt in der Annahme begründet, dass sich Regelmässigkeiten im Hinblick auf diese Verfahren vor allem in deren Interdependenz mit den jeweils nationalen Bildungssystemen einerseits und den bestimmenden korporativen Akteuren andererseits würden erkennen lassen können. Die Fallauswahl erfolgte iterativ, geleitet von der Absicht, letztlich vier vergleichsweise unterschiedliche Fälle zu analysieren, und zwar, erstens, hinsichtlich der durch diese Länder vertretenen Typen von Berufsbildungssystemen und, zweitens, – ausgehend von den Überlegungen Archers – hinsichtlich Ausmass und Ausformung der Bildungsexpansion.

Der Fall der Schweiz ist aus theoretischer Perspektive insbesondere aus zwei Gründen relevant, und zwar erstens deshalb, weil sich in keinem anderen als kollektiv organisiert zu bezeichnenden Berufsbildungssystem (vgl. 2.2.2) ein mit dem Validierungsverfahren vergleichbarer Ansatz zur Anerkennung hat etablieren können (BBT, 2007), das in der Umsetzung jedoch mit grossen Herausforderungen konfrontiert ist (Schmid, 2019). Zweitens lassen sich am Fall der Schweiz regional bzw. kantonal unterschiedliche Zugänge zu Fragen der Anerkennung diskutieren (Maurer, 2019), welche nahelegen, dass sich die Ansätze im Bereich der Anerkennung in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen von jenen in etatistisch orientierten Systemen unterscheiden.

Vor dem Hintergrund dieser Annahme richtet sich die Aufmerksamkeit sodann auf den Fall Schwedens, dessen Berufsbildungssystem in der Literatur als «etatistisch» («*statist*») bezeichnet wird (Busemeyer & Trampusch, 2012b, S. 12). Der Fall Schwedens ist auch deshalb relevant, weil hier – wesentlich stärker nicht nur als in der Schweiz, sondern als auch etwa im ebenfalls etatistisch organisierten Berufsbildungssystem Frankreichs – die Politik im Bereich der Berufsbildung seit vielen Jahren versucht, möglichst allen Berufslernenden den Zugang zu einer Hochschulbildung zu ermöglichen (Kuczera & Jeon, 2019). Dieser Anspruch, so zeigt die entsprechende Fallstudie, ist mit grossen Folgen für Massnahmen im Bereich der Anerkennung verbunden – nicht zuletzt auch deshalb, weil er zur Etablierung nichtformaler bzw. semiformaler Abschlüsse beigetragen hat, welche mittlerweile über Anerkennungsverfahren zugänglich sind (Valideringsdelegationen, 2019b).

Neben den Fällen der Schweiz und Schwedens sollten die Abhandlungen jedoch auch wirtschaftlich weniger stark entwickelte Länder berücksichtigen, welche sich in der von

Busemeyer und Trampusch (2012b) vorgeschlagenen Typologie von Berufsbildungssystemen weniger leicht einordnen lassen (vgl. z.B. Allais, 2020, S. 5), und zwar deshalb weil, wie in liberalen Berufsbildungssystemen, Abschlüsse der formalen Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt dort oft kaum eine Rolle spielen, gleichzeitig aber, wie in etatistischen Berufsbildungssystemen, der wesentliche Teil der formalen Berufsbildung schulisch organisiert ist.

Insofern liegt zunächst die Wahl Bangladeschs nahe, weil es zu jenen Entwicklungs- und Schwellenländern gehört, welche vergleichsweise früh Anerkennungsverfahren etablierten (Delegation of the European Commission to Bangladesh, 2006; Ministry of Education, 2011), aber auch deshalb, weil das Land innerhalb weniger Jahrzehnte einen fast beispiellosen Prozess der Bildungsexpansion durchlaufen hat, sodass mittlerweile über 70 Prozent der jeweiligen Jahrgangskohorten in die obere Sekundarstufe übertreten (BANBEIS, 2020). Relevant für die Auswahl des Falles Bangladeschs ist zudem die Tatsache, dass die formalen beruflichen Qualifikationen, trotz umfassender Bemühungen zur Förderung der formalen Berufsbildung insbesondere auf der oberen Sekundarstufe, auf dem Arbeitsmarkt weiterhin kaum eine wesentliche Rolle spielen (Maurer, Haolader, & Shimu, 2023). Die Wahl Bangladeschs ermöglicht es zudem, die Rolle internationaler Organisationen darzustellen und aus theoretischer Perspektive zu beleuchten.

Letztlich wird in der Länderauswahl auch der Fall Nord-Mazedoniens berücksichtigt. Für die Wahl dieses Landes ist besonders ausschlaggebend, dass dort – im Vergleich zu anderen Ländern des früheren Jugoslawiens – der Anteil von Personen mit Zugang zur nachobligatorischen Schulbildung weiterhin eher tief ist (OECD, 2019). Gleichzeitig wird im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses seit 2012 versucht, Anerkennungsverfahren einzuführen – wobei in Nord-Mazedonien nur schon die Ausgestaltung der Verfahren auf nationaler Ebene wesentlich schleppender vorankommt als in den drei anderen bereits erwähnten Fällen (Spasovski, 2018). Der Nachvollzug der Entwicklungen in Nord-Mazedonien ermöglicht somit nicht zuletzt auch eine Beleuchtung jener Prozesse, durch welche die Bildungspolitik der EU, insbesondere ihre Strategie im Bereich der Anerkennung (Council of the European Union, 2012), auf der Ebene einzelner Beitrittskandidaten umgesetzt werden soll.

Der primär zu untersuchende Zeitraum ist fallspezifisch festgelegt, in Abhängigkeit davon, ab wann im entsprechenden Land Anerkennungsverfahren entwickelt wurden. In

der Schweiz etwa richtet sich der Hauptfokus daher auf die Jahre nach 2004, als durch die Inkraftsetzung des revidierten Berufsbildungsgesetzes die Entwicklung des Validierungsverfahrens auf Bundesebene ermöglicht wurde (vgl. z.B. BBT, 2006). Gleichzeitig erfordert das Verständnis der Entwicklungen nach 2004 auch eine Untersuchung der Arbeiten und Debatten aus den 1990er-Jahren (vgl. z.B. Calonder Gerster, 1993; Schweizer Parlament, 1993). Ähnliche Entscheidungen wurden in Vorbereitung der Untersuchungen zu den anderen drei Fällen gefällt.

3.2.2 Fallübergreifend zu untersuchende Aspekte

Ein vergleichendes Vorgehen wird, wie oben bereits ausgeführt, für die hier vorgelegten Abhandlungen deshalb gewählt, weil sie nicht nur idiosynkratische, fallspezifische Entwicklungen darstellen, sondern im Bereich der Etablierung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren fallunabhängige Regelmässigkeiten aufzeigen sollen, zu welchen sich in der bestehenden Literatur kaum systematisierte Hinweise finden. Selbst wenn nun dieses komparative Vorgehen nicht von bestehenden Hypothesen ausgeht, bedarf es aber eines fallübergreifenden, analytischen Rahmens, der – im Sinne der *«structured, focused comparison»* (George & McKeown, 1985, S. 41) – eine Fokussierung des Vergleichs erlaubt und die Strukturierung der Einzelfallstudien ermöglicht.

Dabei richtet sich der Blick der Untersuchungen im Wesentlichen auf acht Aspekte, welche vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur zu Anerkennungsverfahren (vgl. 2.1), der Fragestellungen der Abhandlungen (vgl. 1.1) sowie des Theorierahmens (vgl. 3.1) definiert werden. Der zeitlichen Dimension, welche durch eine Prozessanalyse eine wichtige Bedeutung erhält, wird kein eigener Aspekt gewidmet. Vielmehr ist diese Dimension Gegenstand einer übergeordneten Betrachtung, durch welche die Zeitpunkte unterschiedlicher Ereignisse (z.B. Institutionalisierungsprozesse, Nutzung von Anerkennungsverfahren) zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Abfolge (*«sequence»*) bestimmter Ereignisse gelegt (Stefes, 2019, S. 97).

Aspekt 1: Regelungen von Anerkennungsverfahren auf nationaler Ebene

Der Fokus dieses Aspekts liegt auf Regelungen von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung auf der jeweiligen nationalen Ebene. Um diese Regelungen einer vergleichenden Analyse zugänglich zu machen, werden bereits in den Arbeiten zum Fall der Schweiz, in Anlehnung an bestehende Typologien (Annen, 2012;

Bohlinger, 2017; Harris, 1999), unterschiedliche Typen von Anerkennungsverfahren vorgestellt. Der Blick richtet sich so zunächst auf das Ausmass an Offenheit der Verfahren. In dieser Dimension wird unterschieden zwischen eher liberalen Verfahren einerseits, welche – wie das Validierungsverfahren in der Schweiz – einen direkten Zugang zu einem Berufsabschluss (zum Beispiel auf der Grundlage eines Portfolios) ermöglichen, und eher restriktiven Verfahren andererseits, welche – wie der Ansatz der Externenprüfung in Deutschland – lediglich den Zugang zu einer regulären Abschlussprüfung vorsehen (vgl. insbesondere Maurer, 2022a, 2022c). Eine weitere Dimension, die sich erst mit der Fallstudie Schwedens (Maurer, 2023b) offenbart hat, stellt die Unterscheidung der Anerkennungsverfahren nach den unterschiedlichen Formen der Abschlüsse dar, zu welchen die Verfahren einen Zugang ermöglichen.¹²

Aspekt 2: Akteure mit Einfluss auf die Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren auf nationaler Ebene

Der Blick richtet sich in der Regel auf korporative Akteure, welche auf die Ausgestaltung der entsprechenden Verfahren zentralen Einfluss haben, vor allem auf Einheiten der öffentlichen Verwaltung auf unterschiedlichen Staatsebenen sowie – in Abhängigkeit der jeweiligen Kontexte – auf Verbände, welche die Interessen von Arbeitnehmenden, Arbeitgebenden oder weiteren sozialen Gruppen vertreten. In den Fallstudien zu Bangladesch und Nord-Mazedonien wird die Rolle internationaler Akteure diskutiert, insbesondere der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen Union (bzw. deren Fachagenturen im Bildungswesen) (Maurer & Morshed, 2022; Maurer & Spasovski, 2022).

Aspekt 3: Institutioneller Kontext mit Einfluss auf die Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren auf nationaler Ebene

Die Untersuchung dieses Kontexts umfasst vornehmlich die Analyse der Regelungen der formalen und je nach Kontext auch der nichtformalen Berufsbildung, welche etwa Zugang zu bestimmten Bildungsgängen oder Abschlüssen definieren. Zu diesen Regelungen gehören zum einen rechtliche Bestimmungen im engeren Sinne, etwa

¹² Als semiformale Qualifikationen werden in den Abhandlungen Teilabschlüsse von formalen Bildungen bezeichnet, die mit Blick auf die Bildungssystematik des jeweiligen Landes nicht als eigenständige, anerkannte Abschlüsse gelten. Hierzu zählen etwa die mittlerweile im Paket («yrkespaket») angebotenen beruflichen Module der schwedischen Gymnasialausbildung, welche von Erwachsenen in diesem Land ohne den Besuch der übrigen Teile der Gymnasialausbildung absolviert werden können (vgl. z.B. Maurer, 2022c, S. 8–9, basierend auf Maurer, 2023c, S. 548).

Gesetze oder Verordnungen, zum anderen aber auch Lehrpläne oder Prüfungsbestimmungen.

Aspekt 4: Regelung von Anerkennungsverfahren auf subnationaler Ebene

In sämtlichen untersuchten Zusammenhängen werden Anerkennungsverfahren nicht nur auf nationaler, sondern auch auf subnationaler Ebene geregelt. In der Schweiz erfolgt die Regulierung beispielsweise auf der Ebene einzelner Kantone oder Branchen und in anderen Fällen auf der Ebene von Schulen, meist auf Grundlage nationaler Bestimmungen. Die einzelnen Fallstudien untersuchen letztlich, wie Anerkennungsverfahren auf dieser subnationalen Ebene im Kontext eines Umsetzungsprozesses ausgestaltet wurden.

Aspekt 5: Akteure mit Einfluss auf die Umsetzung von Anerkennungsverfahren auf subnationaler Ebene

Auch auf subnationaler Ebene richtet sich der Fokus auf korporative Akteure, meist auf Behörden oder Verbände, welche Einfluss auf die Ausgestaltung sowie auf die Umsetzung von Anerkennungsverfahren ausüben. Im Gegensatz zur Untersuchung der Akteure auf nationaler Ebene werden in der Analyse der subnationalen Ebene immer wieder auch Bildungsanbieter (z.B. Schulen) als Akteure in die Analyse einbezogen (vgl. z.B. Maurer, 2023c; Maurer & Morshed, 2022).

Aspekt 6: Institutioneller Kontext mit Einfluss auf die Umsetzung von Anerkennungsverfahren auf subnationaler Ebene

Je nachdem, wie ausgeprägt die politische Dezentralisierung im untersuchten Kontext ist, konzentriert sich dieser Teil der Analyse mehr oder weniger stark auf Bestimmungen im Bildungswesen auf subnationaler Ebene, in der Schweiz etwa auf kantonal spezifische Regelungen in der Berufs- und Weiterbildung, welche weit über Anerkennungsverfahren hinaus von Relevanz sind – und die Umsetzung von nationalen Bestimmungen in diesem Bereich entsprechend beeinflussen.

Die Analyse des institutionellen Kontextes auf subnationaler Ebene umfasst auch eine – je nach Abhandlung unterschiedlich umfangreich ausfallende – Darstellung der Bedeutung der jeweiligen Ausbildungen (und der entsprechenden Abschlüsse) auf dem Arbeitsmarkt, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Bedeutung meist zwar nicht staatlich reglementiert, aber etwa im Rahmen betrieblicher Rekrutierungspraxen institutionalisiert ist.

Aspekt 7: Nutzung bestehender Bildungsangebote

Mit diesem Aspekt fokussiert die Analyse auf die quantitative Entwicklung der Bildungssysteme in den vier Ländern, in deren Kontext Anerkennungsverfahren zu sehen sind. Die Untersuchung der Nutzung bestehender Bildungsangebote gewinnt vor dem Hintergrund der Arbeiten von Archer (1979, 1982a) besonders an Gewicht, in welchen die quantitative Entwicklung von Bildungssystemen als Abfolge einzelner Phasen der Bildungsexpansion dargestellt wird, auf die einige der Texte explizit Bezug nehmen (Maurer, 2022c, 2023b; Maurer & Morshed, 2022). In den einzelnen Abhandlungen sind insbesondere die Zahlen zu Eintritten in die obere Sekundarstufe sowie zu den erreichten Abschlüssen relevant, je nach Kontext auch Zahlen zur Nutzung weiterer Bildungsstufen.

Aspekt 8: Nutzung von Anerkennungsverfahren

An dieser Stelle richtet sich der Blick schliesslich auf die quantitative Nutzung von Anerkennungsverfahren durch individuelle Akteure. Diese wird je nach untersuchtem Land unterschiedlich ermittelt, etwa anhand der Zahl der erreichten Abschlüsse (wie etwa im Fall der Schweiz) oder anhand der Zahl validierter Ausbildungseinheiten (wie etwa im Fall Schwedens). Tatsächlich bilden diese Zahlen einen wichtigen Ausgangspunkt einiger der vorgelegten Beiträge, stehen sie doch im Zentrum der in der Einleitung erwähnten Problemstellung (vgl. Kapitel 1). Ähnlich wie in vielen anderen Beiträgen des historischen Institutionalismus oder auch wie in den Arbeiten von Archer werden aber keine individuellen Bildungsentscheidungen rekonstruiert. Vielmehr besteht das Ziel der Argumentation auf dieser Ebene im Wesentlichen darin, die Nutzung als Folge von in spezifischen Kontexten geschaffenen, durch korporative Akteure beeinflussten Institutionen zu verstehen.

3.2.3 Auswahl und Aufnahme der Daten

Ausgehend von den dargestellten Aspekten wurden in der Vorbereitung der verschiedenen Abhandlungen für jeden der vier Fälle die entsprechend notwendigen Daten aufgenommen. Im Folgenden werden nun vier Datenkategorien dargestellt, welche im Hinblick auf die Klärung der erwähnten Fragestellungen beziehungsweise auf eine dafür anzustrebende theoretische Sättigung zu interpretieren waren (Strübing et al., 2018). Dabei wird deutlich, dass die Stellung der einzelnen Datenkategorien für die Erstellung der Fallstudien je nach Land unterschiedlich war, und dies vor allem

deshalb, weil die Analyse von Dokumenten in unterschiedlichem Ausmass zur Erreichung der theoretischen Sättigung beitragen konnte.

Dokumente: Dokumente stellen in allen vorgelegten Abhandlungen die wichtigste Datenquelle dar. Sie werden genutzt, um Informationen zur Mehrheit der oben (3.2.2) erwähnten, vergleichend zu untersuchenden Aspekte zu erhalten. Zentral sind sie zunächst dafür, die Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren auf nationaler Ebene ebenso wie deren Umsetzung auf subnationaler Ebene nachvollziehen zu können, wobei hierbei behördliche Bildungserlasse oder auch etwa Richtlinien von Verbänden von Relevanz sein können. Viele Dokumente wurden in der Absicht untersucht, die Position von Akteuren mit wesentlichem Einfluss auf die Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren nachvollziehen zu können, so beispielsweise Stellungnahmen von Interessenorganisationen im Kontext von Vernehmlassungsverfahren (vgl. z.B. Landsorganisationen i Sverige, 2020). Für den Nachvollzug von Positionen unterschiedlicher Akteure in der Schweiz – dem am dichtesten beschriebenen Fall – spielen aber auch Evaluationsberichte, Vorstösse in den eidgenössischen Räten und Beiträge zur in der Einleitung erwähnten Veranstaltungsreihe eine wichtige Rolle (vgl. z.B. Büchi, 2016; Kehl, Wigger, & Wolf, 2013; Schweizer Parlament, 1993). Wichtig sind Dokumente jedoch auch für die Analyse des institutionellen Kontexts, wie er zum Beispiel von den den Anerkennungsverfahren übergeordneten Rechtstexten dargestellt wird (vgl. z.B. Republic of Macedonia, 2013; Schweizerischer Bundesrat, 2003; Skolverket, 2011).

Qualitative Interviews: Sie spielen für die Untersuchung der vier Fälle eine unterschiedlich grosse Rolle. Durch die komplementäre Analyse von Dokumenten und qualitativen Interviews soll sich nämlich ein möglichst umfassendes Bild vor allem des Entstehungs- und Umsetzungsprozesses von Anerkennungsverfahren ergeben. Daher sind qualitative Interviews vor allem in jenen Fällen von grosser Bedeutung, in welchen der Informationsgehalt der untersuchten Dokumente vergleichsweise gering ist, etwa hinsichtlich der Position wichtiger Akteure oder hinsichtlich der Umsetzung der Verfahren auf subnationaler Ebene. Die Auswahl von Interviewpartnerinnen und -partnern orientierte sich entsprechend am Prinzip des theoretischen Samplings (Glaser & Strauss, 1967b; Strübing, 2019) und in der Absicht, eine möglichst hohe theoretische Sättigung zu erreichen. Im Allgemeinen waren die qualitativen Interviews stark individualisiert gestaltet, mit Fragen also, welche für jede Interviewpartnerin bzw. für jeden Interviewpartner spezifisch formuliert wurden.

Besonders wichtig war die Durchführung qualitativer Interviews in Bangladesch, weil insbesondere zur Umsetzung kaum öffentlich zugängliche Dokumente vorlagen (Maurer & Morshed, 2022). Ganz anders zeigte sich die Ausgangslage der Arbeiten an der Fallstudie zu Schweden (Maurer, 2023b): Hier wurden kurz vor Beginn der Forschungsarbeit Vernehmlassungsverfahren zu Fragen der Anerkennung sowie zur Reform der kommunalen Angebote der Erwachsenenbildung durchgeführt, im Rahmen derer sämtliche relevanten Akteure öffentlich zugängliche Stellungnahmen einreichen konnten (vgl. z.B. Landsorganisationen i Sverige, 2020), und eine im Auftrag der Regierung etablierte Taskforce zu Fragen der Anerkennung hatte Berichte erstellt bzw. erstellen lassen, die detaillierte Einsicht in die Umsetzung der nationalen Vorgaben erlaubten (Bättra, 2018; Valideringsdelegationen, 2018).

Insgesamt wurden für die Abhandlungen 61 qualitative Interviews ausgewertet, die in Anhang 3 einzeln aufgelistet sind. Sämtliche Interviews wurden transkribiert, wobei die in der Schweiz in der Regel in Dialekt durchgeführten Interviews in geglättetes Hochdeutsch übertragen wurden.

Quantitative Sekundärdaten: Solche meist von staatlichen Stellen erhobenen Daten dienen zum einen dazu, die Nutzung von Anerkennungsverfahren darstellen zu können. Wie auch etwa Cedefop (2018) schreibt, besteht bei der Arbeit mit den Daten einzelner Länder zu Anerkennungsverfahren aber die Herausforderung, dass sie oft nicht direkt vergleichbar sind: So geben die in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik erfassten Daten Auskunft über die Zahl der Personen, welche im Rahmen der definierten Verfahren einen Abschluss der beruflichen Grundbildung erzielt haben, so zum Beispiel im Rahmen des Validierungsverfahrens (BFS, 2021). In Schweden hingegen wird die Zahl der Personen erfasst, welche – zum Beispiel auf der oberen Sekundarstufe – einzelne Module validieren lassen; dies aber lässt keinen direkten Rückschluss auf die Anzahl der Personen zu, welche über den Weg der Validierung («*validering*») tatsächlich einen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen (vgl. z.B. Valideringsdelegationen, 2019a). Vor diesem Hintergrund war eine kontextualisierte Interpretation der Daten von grosser Bedeutung. Quantitative Sekundärdaten wurden zum anderen auch zur Darstellung der Nutzung von Bildungsangeboten ausserhalb von Qualifikationsverfahren herbeigezogen (z.B. Anzahl Schülerinnen und Schüler auf der oberen Sekundarstufe).

3.2.4 Datenauswertung und iterative Theoriebildung

Wie bereits deutlich gemacht, werden die sehr unterschiedlichen Datenkategorien in den Abhandlungen als komplementär behandelt; entsprechend unterscheiden sich die bei der Analyse der qualitativen Interviews angewandten Methoden auch nicht grundsätzlich von den bei der Analyse der Primärdokumente angewandten Methoden. Sicherlich ist die kritische Reflexion der Aussagekraft jener Daten, die eigens für die vorliegenden Abhandlungen erhoben wurden, von besonders grosser Bedeutung, doch ist sie auch in der Analyse von Primärquellen und statistischen Informationen wichtig. Die Analyse der vor allem qualitativen, in Textform vorliegenden Daten orientiert sich dabei am Ansatz der theoriegeleiteten qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2019), der hier im Kontext einer international-vergleichenden Forschungsanlage zur Anwendung kommt.

Diese Analyse erfolgt zunächst in Form einer sich auf einen einzelnen Fall beziehenden Untersuchung («*within-case-analysis*»), mit dem Ziel, die Entwicklungen innerhalb eines Landes nachzuvollziehen und damit einen Beitrag zur Lösung des unter 1.1 erwähnten «*puzzle*» zu leisten. Diese Fallstudien sind am oben (3.2.2) dargestellten, stark durch den historischen Institutionalismus geprägten analytischen Rahmen orientiert und erfolgen daher meist im Sinne einer historischen Prozessanalyse («*process tracing*») (Beach, 2016; Gläser & Laudel, 2019; Starke, 2015; Trampusch & Palier, 2016). Ein besonderes Interesse in dieser Prozessanalyse gilt dabei zunächst jenen Faktoren, welche – aus einer deduktiven Forschungslogik – vor dem Hintergrund der Theorie als besonders relevant zu betrachten sind. Gleichzeitig ergeben sich aus den Einzelfallstudien wesentliche Hinweise auf weitere relevante Faktoren, welche letztlich nicht nur in die Analyse der Einzelfälle, sondern auch in die fallübergreifende Analyse («*cross-case analysis*») einfließen und somit zur Ausarbeitung einer Theorie mittlerer Reichweite zu Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung beitragen.¹³

So interessiert sich der Beitrag, der die Entwicklung des Validierungsverfahrens in der Schweiz untersucht (Maurer, 2019), insbesondere für die von Cooper und Harris (2013) aufgeworfene Frage, ob sich das mangelnde Fortschreiten von Anerkennungsverfahren im Wesentlichen mit mangelndem politischem Willen oder aber stärker mit

¹³ Vgl. zum diesem induktiven Aspekt der Forschungsanlage auch die Ausführungen von Gläser und Laudel (2019, Abschnitt 3), sowie zu den Merkmalen von «*within-case*»- und «*cross-case*»-Analysen den Beitrag von Mahoney (2007).

sogenannten «epistemologischen» Herausforderungen erklären lässt (vgl. 2.1.3). In der Auseinandersetzung mit den Daten auf der Ebene unterschiedlicher Kantone und Branchen zeigt sich nicht nur, dass beide der erwähnten Faktoren, politischer Wille und die «epistemologischen Herausforderungen» stark zusammenhängen, sondern dass die Entwicklung von Anerkennungsverfahren sehr wesentlich auch durch die wirtschaftliche Nachfrage seitens Unternehmen beeinflusst wird. Dieser Aspekt – in der vorliegenden Literatur wenig beachtet – wird sodann auch in den anschliessenden Fallstudien untersucht, zunächst in jener zum Fall Schwedens (Maurer, 2023b). Der Fall Schwedens macht deutlich, dass im Bereich der formalen Berufsbildung andere Voraussetzungen für die Umsetzung von Anerkennungsverfahren bestehen als im Bereich der nichtformalen Berufsbildung. Diese Erkenntnis führt zu einer Erweiterung des analytischen Rahmens (vgl. 3.2.2), welche schliesslich auch für die Fallstudien zu Bangladesch und Nord-Mazedonien wesentlich ist (Maurer & Morshed, 2022; Maurer & Spasovski, 2022).

4 Beitrag der Abhandlungen zur Weiterentwicklung des Forschungsfelds

Im Folgenden wird der Beitrag der Abhandlungen zur Weiterentwicklung des Forschungsfelds dargestellt, und zwar in zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden die Befunde gemäss der in der Einleitung dargelegten Fragestellungen zusammengeführt im Sinne der Skizzierung zentraler Eckpunkte einer «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung. In einem zweiten Schritt wird sodann erläutert, wie die vorgelegten Beiträge zur Beantwortung ausgewählter offener Fragen der oben diskutierten Literatur (vgl. Abschnitte 2.1 und 2.2) beitragen.

4.1 Synthese der Befunde

In den vorgelegten Abhandlungen wird davon ausgegangen, dass Entwicklungen in den Bildungssystemen einzelner Länder nicht einfach systemspezifisch und idiosynkratisch sind, sondern dass diese Entwicklungen – auch wenn die Kausalitätsverhältnisse als komplex gelten dürfen – von systemübergreifend geltenden Regelmässigkeiten geprägt sind. Durch den schrittweise vorgenommenen Vergleich der vier Fälle ergeben sich nun durchaus Hinweise auf kausale Mechanismen und auf einige nicht zuletzt für das Verständnis der Umsetzung von Anerkennungsverfahren zentrale Faktoren. Im Folgenden sind diese Zusammenhänge somit im Sinne einer «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung darzustellen (vgl. Esser, 2002). Diese Befunde werden hier, in enger Anlehnung an einen der beiden zentralen Synthesebeiträge (Maurer, 2022c), in stark verallgemeinerter Form präsentiert – und wären nun durch weitere Arbeiten zu bestätigen, zu ergänzen oder allenfalls auch zu widerlegen.

4.1.1 Entstehung und Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren

Eine grundlegende Erkenntnis der vorgelegten Abhandlungen besteht darin, dass die Etablierung von Anerkennungsverfahren im Kontext der Bildungsexpansion zu sehen ist, dass aber systemspezifische Eigenschaften des Bildungswesens, insbesondere die Art und Weise, wie die Berufsbildung auf der oberen Sekundarstufe organisiert ist, einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie diese Verfahren ausgestaltet sind.

Initiierung von Anerkennungsverfahren im Kontext der Bildungsexpansion

Der Prozess der Bildungsexpansion zeichnet sich – wie in Bezug auf Archer (1979, 1982a, 1982c) in Kapitel 3.1.5 beschrieben – durch ein wachsendes Bildungsangebot und einer in der Folge ansteigenden Zahl von Personen mit entsprechenden Bildungsabschlüssen aus, welche für die Aufnahme einer stabilen, existenzsichernden Erwerbstätigkeit zunehmend vorausgesetzt werden. Im Sinne des historischen Institutionalismus wäre in solchen Fällen von institutionellen Komplementaritäten zwischen dem Bildungs- und Beschäftigungssystem zu sprechen (Antonazzo et al., 2021; Hall & Soskice, 2004). Je nach Kontext sind für diesen Zugang zu stabiler, existenzsichernder Erwerbstätigkeit Berufsabschlüsse von grösserer oder geringerer Bedeutung. In jenen Fällen, in welchen sie von Bedeutung sind, sind Personen ohne solche Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt klar benachteiligt und sehen sich mit sozioökonomischen Risiken konfrontiert – selbst dann, wenn sie im Verlaufe der Jahre an Berufserfahrung gewinnen (Maurer, 2022c, S. 7–8; Maurer et al., 2022, S. 6). Zu dieser sozialen Gruppe gehören, in Abhängigkeit des Kontexts, etwa Schulabbrechende, Personen mit Abschlüssen, welche aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels an Relevanz eingebüsst haben, aber auch im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter zugewanderte Personen, denen im Zielland anerkannte Bildungsabschlüsse fehlen.

Die Fallstudien legen nahe, dass die benachteiligte Stellung dieser sozialen Gruppen sodann von einzelnen, meist korporativen Akteuren zum Anlass genommen wird, Verfahren zu fordern, mithilfe derer sich berufliche Erfahrung anerkennen liesse (Maurer, 2022c, S. 8), oft auch unter Verweis auf bereits in anderen Ländern erfolgte Reformen. Zu diesen Akteuren können – wie etwa der Fall der Schweiz zeigt – Interessengruppen gehören, welche ansonsten vergleichsweise geringen Einfluss auf die Berufsbildungspolitik haben, etwa Verbände zur Förderung der Weiterbildung oder der gesellschaftlichen Stellung von Frauen (Maurer, 2019, S. 669; 2022a, S. 216). Insbesondere in etatistischen Berufsbildungssystemen sind es aber auch staatliche Bildungsbehörden, welche in Anerkennungsverfahren eine Möglichkeit zur Erreichung sozialpolitischer Ziele sehen. Dies legt nicht nur der im Rahmen der Abhandlungen untersuchte Fall Schwedens nahe (Maurer, 2023b, S. 548), sondern auch jener Genfs (Maurer, 2019, S. 672), dessen Berufsbildungspolitik etatistisch geprägt und insgesamt stark an sozialpolitischen Zielen ausgerichtet ist (vgl. z.B. Gonon & Freidorfer-Kabashi, 2022, S. 8). Bemerkenswerterweise hatten in den vier untersuchten Ländern jene Verbände, welche die Interessen von Arbeitgebenden vertreten, zunächst kein wesentliches

Interesse an der Etablierung von Anerkennungsverfahren, gleichwohl sie schliesslich für die erfolgreiche Umsetzung der Verfahren in einzelnen Branchen (z.B. in der Schweiz oder in Schweden) eine wichtige Rolle spielten (Maurer, 2023b, S. 551–553; 555).

Schliesslich können auch internationale Organisationen ausschlaggebend sein für die Etablierung von Anerkennungsverfahren. Dies war in zwei der untersuchten Fälle der Fall, in Bangladesch (Maurer & Morshed, 2022, S. 5) und in Nord-Mazedonien (Maurer & Spasovski, 2022, S. 7). Wie die Einzelfallstudien zeigen, orientierten sich diese Organisationen bei ihrem Engagement stärker an ihren globalen Strategien und Prämissen als an den Voraussetzungen in den jeweiligen Bildungssystemen und waren deshalb in beiden Fällen nicht in der Lage, wesentliche nationale Akteure für eine wirkungsvolle Ausgestaltung und Umsetzung der Verfahren zu gewinnen (vgl. auch Maurer, 2021a, S. 480–481). In Nord-Mazedonien sind so bis heute Weiterbildungsanbieter jene nationalen Akteure, welche sich – nicht zuletzt aus kommerziellem Interesse – am stärksten für die Etablierung eines Anerkennungsverfahrens einsetzen, doch verfügen sie innerhalb des Bildungssystems nicht über den Einfluss, welcher für die Durchsetzung dieses Anliegens erforderlich wäre (Maurer & Spasovski, 2022, S. 9). Entsprechend kam es in diesem Land, trotz hohen Drucks vor allem vonseiten der Europäischen Union, bisher nicht zu einem national geregelten Anerkennungsverfahren, das eine Umsetzung in unterschiedlichen Berufsfeldern zugelassen hätte.

Formen von Anerkennungsverfahren

Vor dem eben beschriebenen Hintergrund von Bildungsexpansion und von bildungspolitischen Initiativen einzelner Akteure sind es sodann schliesslich staatliche Behörden, welche die Verantwortung tragen für die Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren oder zumindest für die Erstellung von Bestimmungen, auf deren Grundlage sodann konkrete (etwa berufsspezifische) Verfahren entwickelt werden können. Diesbezüglich unterscheidet sich – so legt die Analyse der vier Fälle nahe – die Berufsbildung von der Hochschulbildung, wo insbesondere Universitäten oft über wesentliche Autonomie in der Ausgestaltung von Anerkennungsverfahren verfügen (Damm, 2019; Freitag, 2009; Linke et al., 2018; Sturm, 2020).

Die Anerkennungsverfahren können gemäss der bestehenden Literatur sehr unterschiedliche Formen aufweisen (vgl. z.B. Annen, 2012; Bohlinger, 2017), doch für die Berufsbildung scheinen zwei Dimensionen mit ihren je eigenen Ausprägungen von

besonderer Bedeutung zu sein (vgl. Maurer, 2022c, S. 8–9). In der ersten Dimension werden zunächst die Anerkennungsverfahren nach der *Form der Berufsabschlüsse* unterschieden, zu denen sie einen Zugang ermöglichen. Idealtypisch stehen sich formale und nichtformale Abschlüsse gegenüber, wobei zu den formalen Abschlüssen jene zählen, welche staatlich anerkannt sind (in der Schweiz etwa die eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse oder die eidgenössischen Berufsatteste), und zu den nichtformalen jene, für welche dies nicht der Fall ist (in der Schweiz etwa Weiterbildungsabschlüsse privater Verbände). In der Realität gibt es selbstverständlich Zwischenformen. In den vorgelegten Abhandlungen wird zur Bezeichnung von Teilabschlüssen der formalen Berufsbildung, welche sich – wie etwa die «Berufspakete» («*yrkespaket*») in Schweden (Maurer, 2023b, S. 548) – durch ein Anerkennungsverfahren erwerben lassen und den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen sollen, der Begriff der «semiformalen» Qualifikationen eingeführt (Maurer, 2022c, S. 3; Maurer et al., 2022, S. 7).

Die zweite Dimension bezieht sich sodann auf eine Unterscheidung hinsichtlich der *Form der Kompetenzevaluation*, wobei die Abhandlungen zwischen restriktiven und liberalen Formen unterscheiden (vgl. insbesondere Maurer, 2022a, S. 206–207). Als restriktiv betrachtet werden dabei jene Formen der Kompetenzevaluation, welche auf die regulären Kompetenzevaluationsverfahren setzen, also auf die Prüfungen und Arbeiten, welche reguläre Berufslernende zur Erreichung des entsprechenden Abschlusses zu absolvieren bzw. einzureichen haben. Liberale Formen der Kompetenzevaluation setzen auf alternative, meist spezifisch für Erwachsene mit Berufserfahrung etablierte Kompetenzevaluationsverfahren (vgl. 2.1.3), etwa auf den Einsatz von Portfolios, mit welchen die Erfüllung der Kompetenzanforderungen meist stärker handlungsorientiert überprüft werden soll. Im Vergleich zu eher restriktiven Verfahren ist das Ziel hier, den Zugang zu Berufsabschlüssen in einer stärker «erwachsenengerechten» Form zu ermöglichen.

Verfahrensformen im Kontext der jeweiligen Berufsbildungssysteme

In der Bildungspolitik vieler Länder liegt der Fokus von Bemühungen im Bereich der Anerkennungsverfahren meist zunächst auf formalen, staatlich anerkannten Abschlüssen der Berufsbildung, in der Annahme, dass diese den Kandidierenden auf dem Arbeitsmarkt eher nützlich wären als nichtformale Abschlüsse. Wenn zentrale Akteure jedoch der Auffassung sind, dass bestehende formale Abschlüsse für Zielgruppen nur schwer zugänglich sind, oder daran festhalten, dass diese nicht besser zugänglich

gemacht werden sollen, geraten nichtformale Qualifikationen in den Fokus der Aufmerksamkeit – oder werden im Hinblick auf Anerkennungsverfahren allenfalls sogar neu geschaffen. Instrukтив ist etwa der Fall Schwedens: Die regulären, in die schwedische Gymnasialbildung integrierten Berufsbildungsabschlüsse erwiesen sich gerade für spät zugewanderte Personen (z.B. Asylbewerbende) als nur schwer erreichbar, weshalb für Erwachsene neue berufliche Teilabschlüsse – in den Abhandlungen wie erwähnt als «semiformale» Abschlüsse bezeichnet – geschaffen und über Anerkennungsverfahren zugänglich gemacht wurden (Maurer, 2023b, S. 548). Ähnliche Entwicklungen wurden auch in Bangladesch und Nord-Mazedonien festgestellt (Maurer & Morshed, 2022, S. 6; Maurer & Spasovski, 2022, S. 9). Im kollektiv organisierten System der Schweiz hingegen fokussieren Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung auf formale Abschlüsse, und zwar insbesondere deshalb, weil aus Sicht der bestimmenden Akteure in der Berufsbildung nichtformale Abschlüsse die Glaubwürdigkeit formaler Qualifikationen unterminieren könnten, aber auch weil zumindest einige der beruflichen Grundbildungen auch für Personen mit vergleichsweise geringeren Grundkompetenzen (z.B. in Sprachen) erreichbar sind (Maurer, 2022a, S. 213–214).

In der Ausgestaltung der Anerkennungsverfahren und insbesondere der entsprechenden Verfahren zur Kompetenzevaluation gehen die dafür zuständigen Akteure von den Kompetenzanforderungen aus, welche den zugänglich zu machenden Abschlüssen zugrunde liegen. Im Falle von Verfahren, welche Zugang zu formalen Abschlüssen ermöglichen sollen, haben sie dabei besonders wenig Spielraum, denn die bestimmenden Akteure der Berufsbildung (z.B. Bildungsbehörden, Vertretende von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden) setzen sich dafür ein, dass die Glaubwürdigkeit bereits bestehender Abschlüsse nicht durch die nun neu sich etablierenden Anerkennungsverfahren unterminiert werden. Dies sicherzustellen ist einfacher mithilfe von restriktiven Formen der Kompetenzevaluation. Dass diese vor allem in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen (z.B. in Deutschland, aber auch in den meisten Teilen der Schweiz) weiterhin eine sehr starke Stellung einnehmen, lässt sich auch damit erklären, dass die regulären Kompetenzevaluationsverfahren vor allem von den in diesen Systemen sehr einflussreichen Vertretenden von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden als aussagekräftiger wahrgenommen werden als alternative, liberale Formen der Kompetenzevaluation (Maurer, 2022a, S. 213–214).

Liberalen Formen der Kompetenzevaluation hingegen etablieren sich stärker dann, wenn sich – wie etwa in Schweden, aber auch im Kanton Genf (Maurer, 2019, S. 672; 2023b, S. 549) – jene Kräfte durchsetzen, die restriktive Formen mit Verweis auf sozialpolitische Überlegungen oder auf erhöhten Bedarf auf dem Arbeitsmarkt als zu wenig zielführend betrachten und erwachsenengerechtere Formen von Kompetenzevaluationsverfahren fordern. Im Fall von liberalen Formen der Kompetenzevaluation, welche Zugang zu formalen Abschlüssen ermöglichen, versuchen im jeweiligen Berufsbildungssystem besonders gewichtige Akteure jedoch weiterhin möglichst sicherzustellen, dass die geltenden Kompetenzanforderungen nicht unterminiert werden, wie die Ausgestaltung des Validierungsverfahrens in der Schweiz deutlich aufzeigt (Maurer, 2022a, S. 216–218). In Systemen, in welchen, wie in Schweden, liberale Verfahren primär mit Blick auf nichtformale oder semiformale Berufsabschlüsse etabliert werden, sind die Spielräume in der Ausgestaltung der Verfahren grösser (Maurer, 2023b, S. 549).

4.1.2 Umsetzung von Anerkennungsverfahren

Wie in anderen in der Literatur beschriebenen Ländern (Cedefop, 2018; Cooper & Harris, 2013; Werquin, 2021b) ist die Umsetzung von Anerkennungsverfahren auch in den im Rahmen der Abhandlungen untersuchten Staaten mit grossen Herausforderungen verbunden. Diese zeigen sich letztlich insbesondere darin, dass die Zahl der Personen, welche Anerkennungsverfahren durchlaufen, weit geringer ist als auf der Ebene der Bildungspolitik erhofft. Die vorliegenden Beiträge kommen zum Schluss, dass einige Faktoren zur wirkungsvollen Umsetzung von Anerkennungsverfahren tatsächlich gegeben sein sollten. Diese sind nun darzustellen.

Eine wichtige Voraussetzung ist eine gewisse im Beschäftigungssystem bestehende Nachfrage nach Arbeitskräften mit jenen beruflichen Abschlüssen, welche über Anerkennungsverfahren zugänglich gemacht werden (Maurer, 2022c, S. 10). Dabei ist zunächst nicht von Bedeutung, ob ein Fachkräftemangel vorliegt, sondern ob Berufsbildungsabschlüsse auf dem Arbeitsmarkt überhaupt eine Rolle spielen. Besonders stark werden Anerkennungsverfahren genutzt, wenn in den entsprechenden Teilarbeitsmärkten der Zugang zu Erwerbsarbeit bestimmte Berufsabschlüsse voraussetzt. Aus einer historisch-institutionalistischen Perspektive betrachtet, setzt die Nutzung von Anerkennungsverfahren institutionelle Komplementaritäten (vgl. 3.1.3) zwischen dem Bildungssystem und dem Beschäftigungssystem voraus, welche sich darin zeigen, dass

bestimmte Berufsabschlüsse einen privilegierten, allenfalls sogar exklusiven Zugang zu spezifischen Arbeitsstellen ermöglichen. In diesem Zusammenhang relevante Beispiele lassen sich in den Bereichen Gesundheit und Betreuung in Schweden und der Schweiz nachweisen, in welchen nicht nur ein hoher Fachkräftemangel besteht, sondern – und dies ist letztlich entscheidender – die Arbeitskräfte auch über entsprechende Abschlüsse verfügen müssen, was die Einführung von Anerkennungsverfahren deutlich erleichterte (Maurer, 2023b, S. 556). Anders sind die dargestellten Verhältnisse im Fall Bangladeschs: Die über Anerkennungsverfahren zugänglich gemachten nichtformalen Berufsabschlüsse sind im Beschäftigungssystem – etwa in der Kleiderindustrie – kaum von Bedeutung, sodass das eingeführte Anerkennungsverfahren auf wenig Interesse stösst (Maurer & Morshed, 2022, S. 7).

Eine zweite wichtige Voraussetzung besteht darin, dass Kompetenzanforderungen von Anerkennungsverfahren so ausgestaltet sind, dass sie von möglichen Kandidierenden erfüllt werden können (Maurer, 2022c, S. 10). Diese Voraussetzung stellt für Verfahren, welche Zugang zu formalen Abschlüssen ermöglichen sollten, eine besondere Herausforderung dar, weil zentrale Akteure der jeweiligen Bildungs- bzw. Berufsbildungssysteme einfordern, dass sich die Anerkennungsverfahren an jenen Kompetenzanforderungen orientieren, die den bestehenden formalen Abschlüssen zugrunde liegen. Während diese Voraussetzung für das Anerkennungsverfahren in den Bereichen Gesundheit und Betreuung in Schweden und der Schweiz wiederum offensichtlich erfüllt ist (Maurer, 2023b, S. 556), scheint dies in der Schweiz für das Validierungsverfahren der Logistikerinnen und Logistiker nicht der Fall zu sein: Dieses verlangt Grundkompetenzen in einem Masse, welches über die Erfordernisse der dual organisierten Berufsausbildung, die sich üblicherweise an junge Menschen richtet, hinausgeht – weshalb sich in diesem Beruf eine eigentlich restriktivere Form der Kompetenzevaluation durchsetzt, jene der Ausbildung für die regulären Berufslernenden mit theoretischer und berufspraktischer Prüfung (Maurer, 2019, S. 671).

Diese beiden Voraussetzungen sind für die wirkungsvolle Umsetzung von Anerkennungsverfahren zweifellos entscheidend wichtig, doch sind sie – so legen die Abhandlungen nahe – dafür nicht ausreichend. Zusätzlich entscheidend ist nämlich, drittens, dass die bestehenden Regelungen im Bildungswesen einer Umsetzung der Anerkennungsverfahren nicht im Wege stehen (Maurer, 2022c, S. 11). Dies legt etwa der Blick auf die Umsetzung des Anerkennungsverfahrens in Bangladesch und des damit verbundenen nationalen Qualifikationsrahmens in diesem Land nahe: So werden

Personen, welche nicht über eine abgeschlossene achtjährige Schulbildung verfügen, jedoch mithilfe eines Anerkennungsverfahrens einen vorberuflichen Abschluss («*pre-vocational qualification*») erworben haben, zu den allermeisten auf diesen gemäss Qualifikationsrahmen aufbauenden Berufsausbildungen nicht zugelassen, und zwar deshalb, weil diese Ausbildungen weiterhin die erwähnte achtjährige Schulbildung voraussetzen. Entsprechend gibt es für Menschen ohne diese Schulbildung kaum Anreize, das erwähnte Anerkennungsverfahren zu durchlaufen, umso mehr, als der vorberufliche Abschluss – wie oben erwähnt – ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt kaum verbessert (Maurer & Morshed, 2022, S. 6–7).

4.2 Beitrag zur Literatur zu Anerkennungsverfahren

Die vorgelegten Abhandlungen sind in erster Linie als Beitrag zur Literatur zu Anerkennungsfragen im Bildungswesen zu sehen. Dieser Beitrag ist im Folgenden darzustellen.

4.2.1 Relevanz des gewählten Ansatzes und der Erkenntnisse

Bevor im nächsten Abschnitt der Beitrag der Abhandlungen zur Diskussion spezifischer Problemstellungen in der Literatur dargestellt wird, sind an dieser Stelle einige übergeordnete Ausführungen zur Relevanz des gewählten Ansatzes und der Erkenntnisse anzubringen.

- *Fokus der Abhandlungen*: Die Abhandlungen gehen von einer Problemstellung aus, welche die Literatur zu Anerkennungsverfahren schon länger diskutiert: Weshalb entwickelt sich die Nutzung solcher Verfahren weniger stark, als von Akteuren der Bildungspolitik oft erhofft? Viele Beiträge, welche sich mit dieser Problematik befassen, fokussieren ausschliesslich auf den Prozess der Umsetzung (vgl. z.B. Cooper & Harris, 2013; Werquin, 2021b). Aus der hier vertretenen historisch-institutionalistischen Perspektive lassen sich die Herausforderungen in der Umsetzung der Verfahren jedoch nur erklären, wenn der *gesamte* soziale Prozess, welcher neben der Umsetzung auch die Entstehung und Ausgestaltung dieser Verfahren umfasst, Gegenstand der Analyse wird.
- *Rahmen für international-vergleichende Fallstudien*: Die grosse Mehrheit der Beiträge zu Anerkennungsverfahren fokussiert auf einzelne, in Einzelfallstudien untersuchte Länder, und die wenigen international-vergleichenden Studien zu solchen Verfahren befassen sich meist mit der Art und Weise, wie diese ausgestaltet sind

(Annen, 2012; Bohlinger, 2017). Es fehlen somit nicht nur Studien, welche die Entwicklung von Anerkennungsverfahren in ihrer Gesamtheit betrachten, sondern insbesondere solche, welche dabei international-vergleichend vorgehen. Mit den vorliegenden Abhandlungen werden solche Arbeiten – durchaus erstmalig – vorgelegt, verfasst vor dem Hintergrund eines historisch-institutionalistischen Analyserahmens, welcher den strukturierten und fokussierten Vergleich (George & McKeown, 1985, S. 41) dieser sozialen Prozesse in ihrer zeitlichen Entfaltung ermöglicht – und schliesslich auf kausale Zusammenhänge hinweist, deren Relevanz für hier nicht untersuchte Länder im Rahmen weiterer Fallstudien zu prüfen wäre.

- *Anerkennungsverfahren im Kontext der Bildungsexpansion*: Auch wenn dieser Kontext für die Entstehung von Anerkennungsverfahren ganz offensichtlich relevant ist, beleuchtet ihn die bestehende Literatur zu Fragen der Anerkennung kaum. Anders die vorgelegten Abhandlungen: Sie deuten die Einführung von Anerkennungsverfahren als Prozess, durch welchen bestehende Wege zu Berufsabschlüssen eine Veränderung erfahren. Zudem untersuchen sie den Umgang unterschiedlicher Akteure mit diesen Veränderungen bezüglich ihrer Interessen und in Berücksichtigung der Arbeiten Archers (1979, 1982a, 1982c) zum Prozess der Bildungsexpansion. Die entsprechenden Befunde sind nicht nur für die Literatur zu Anerkennungsverfahren relevant, sondern auch für die stark von der Politikwissenschaft geprägte jüngere Vergleichende Berufsbildungsforschung, welche aus Sicht der vorliegenden Abhandlungen den Prozess der Bildungsexpansion zu wenig in ihre Analysen miteinbezieht (vgl. hierzu auch Gonon & Maurer, 2012).
- *Landesspezifische Erkenntnisse*: Die Abhandlungen beinhalten auch wesentliche landesspezifische Erkenntnisse, indem sie die Entstehung, Ausgestaltung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren in den untersuchten Berufsbildungssystemen nachzeichnen. Dies gilt in besonderer Weise für den Fall der Schweiz, dessen Validierungsverfahren in der einschlägigen internationalen Literatur bisher ansonsten wenig Beachtung fand. Dies gilt aber auch für den Fall Schwedens, zu welchem zwar viele Beiträge vorliegen, allerdings kaum solche, welche den Entstehungskontext der Verfahren beleuchten (Andersson, 2021; Berglund & Andersson, 2012; Sandberg, 2012). Kaum wissenschaftliche Literatur findet sich zudem zu den Anerkennungsverfahren in Bangladesch und Nord-Mazedonien, wobei letzterer Fall auch für die Forschung zur Rolle von Bildungsfragen im Kontext der europäischen Integration von besonderer Bedeutung ist.

- *Zeitpunkt der Abhandlungen*: Anerkennungsverfahren werden in der internationalen erziehungswissenschaftlichen Literatur seit längerer Zeit beleuchtet (vgl. 2.1.2). Doch angesichts der Tatsache, dass in vielen Ländern gerade in den letzten Jahren entsprechende Reformen geplant und umgesetzt worden sind, erscheinen diese Beiträge, welche sich mit den diesen Reformen zugrunde liegenden sozialen Prozessen befassen, zu einem sehr passenden Zeitpunkt.

4.2.2 Erkenntnisse zur mangelnden Nutzung von Anerkennungsverfahren

Die Problemstellung, von welcher die vorgelegten Arbeiten ausgehen, ist die Tatsache, dass Anerkennungsverfahren in vielen Ländern deutlich weniger genutzt werden als politisch intendiert, ein «*puzzle*», welches im Zentrum zahlreicher bereits dargestellter Beiträge zur Literatur steht (vgl. 2.1.3). Im Folgenden wird nun erläutert, inwiefern die vorgelegten Arbeiten zu dieser Literatur beitragen.

Stellung der über Anerkennungsverfahren zugänglich gemachten Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungssystem

Einer der mit Blick auf die bestehende Literatur besonders zentralen Befunde der vorgelegten Arbeiten besteht darin, dass die Nutzung von Anerkennungsverfahren in einem Zusammenhang zu sehen ist mit der Stellung der durch die Verfahren zugänglich gemachten Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungssystem. Dieser Zusammenhang wird in der Literatur bisher kaum explizit diskutiert, wenn auch, wie unter 2.1.3 ausgeführt, Werquin (2021b, S. 393) anhand einer Arbeit zu Frankreich die Relevanz dieses Zusammenhangs zumindest nahelegt.

Diese Relevanz wird in den vorgelegten Studien zu jenen Fällen besonders deutlich, in welchen Abschlüsse der formalen Berufsbildung – wie in Bangladesch oder Nord-Mazedonien – auf dem Arbeitsmarkt kaum von Bedeutung sind und Anerkennungsverfahren deshalb aus Sicht sowohl der Teilnehmenden als auch der Unternehmen keinen ersichtlichen Mehrwert bieten (Maurer & Morshed, 2022, S. 7; Maurer & Spasovski, 2022, S. 10). Mit dieser Interpretation stehen die Untersuchungen in einem Gegensatz zu anderen Studien zu Anerkennungsverfahren in Entwicklungs- und Schwellenländern, welche die mangelnde Bedeutung formaler und nichtformaler Abschlüsse der Berufsbildung kaum reflektieren und deshalb aufgrund der Evaluation einzelner Projekte das Potenzial solcher Verfahren positiv beurteilen (Nakata, Sharma, Rahman, Rahman, & Aziz, 2021; Rothboeck et al., 2018).

Dieser Zusammenhang wird aber auch deutlich in der Darstellung jener Fälle, in welchen Anerkennungsverfahren häufiger genutzt werden. Dass die Nutzung solcher Verfahren nämlich in Schweden und in der Schweiz insbesondere im Gesundheitswesen vergleichsweise hoch ist, erklärt die vergleichende Studie zu Schweden und zur Schweiz nicht nur damit, dass in diesem Teil des Arbeitsmarkts ein hoher Fachkräftemangel besteht, sondern vor allem damit, dass hier der Zugang zu Erwerbsarbeit berufliche Abschlüsse voraussetzt (Maurer, 2023b, S. 556). Damit stützen die Arbeiten aus vergleichender Perspektive genau jene Argumente, welche von Tsandev et al. (2017, S. 48–49) mit Blick auf die Schweiz vorgebracht werden. Gleichzeitig relativieren sie die Bedeutung, welche Forschende (Andersson et al., 2002, S. 65), aber auch Akteure der internationalen Bildungszusammenarbeit (vgl. z.B. ILO, 2018, S. 18) dem Fachkräftemangel als Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Anerkennungsverfahren beimessen.

Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang auch die in den vorgelegten Abhandlungen differenzierte Betrachtung von formalen Abschlüssen einerseits und nichtformalen (bzw. semiformalen) Abschlüssen andererseits, eine Unterscheidung, welche in der bestehenden Literatur zu Anerkennungsverfahren bisher wenig Beachtung erfahren hat, trotz des Interesses an solchen Verfahren innerhalb der Weiterbildungsfor- schung (Duvekot, 2014; Halttunen, Koivisto, & Billett, 2014; Schmid, 2018; Steiner, 2019). Diesbezüglich weisen insbesondere die Beiträge zu Schweden und zu Bangla- desch darauf hin, dass die dort geschaffenen nicht- bzw. semiformalen Qualifikationen in vielen Branchen den Zugang zur Erwerbstätigkeit nicht wesentlich verbessern – und daher auch die entsprechenden Anerkennungsverfahren über wenig Anziehungskraft verfügen (Maurer, 2023b, S. 556; Maurer & Morshed, 2022, S. 7).

Rolle der Kompetenzanforderungen der zu erreichenden Qualifikationen

In der Literatur werden die Schwierigkeiten in der Umsetzung von Anerkennungsver- fahren unter anderem damit erklärt, dass Kandidierende über Fachwissen verfügen müssen, welches sie im Rahmen beruflicher Erfahrung nur schwer erwerben können, was Cooper und Harris – aufgrund ihrer Untersuchungen im Hochschulwesen Südaf- rikas – als «epistemologische Herausforderung» bezeichnen (vgl. 2.1.3 bzw. Cooper & Harris, 2013). Darüber hinaus müssten Kandidierende für das erfolgreiche Bestehen solcher Verfahren oft auch überfachliche Kompetenzen aufweisen, mit welchen Fach- kompetenz erst sichtbar gemacht werden könne, weshalb solche Verfahren oft von

«unsichtbaren Kriterien» geprägt seien, die zusätzliche Hindernisse darstellen (Shalem & Steinberg, 2002; vgl. auch de Graaff, 2014). Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund argumentiert Werquin (2021b), mit Blick auf Frankreich, dass viele Kandidierende die Anforderungen eines Anerkennungsverfahrens nicht erfüllen würden.

Die vorliegenden Abhandlungen bestätigen diese Thesen nicht nur, vielmehr streichen sie einen grundsätzlichen Aspekt noch stärker heraus: Die wesentlichen Hürden bestehen in den grundlegenden Anforderungen der über die Anerkennungsverfahren zu erreichenden Qualifikationen. Dies lässt sich am Beispiel Schwedens besonders deutlich aufzeigen: Da die formale Berufsbildung auf der oberen Sekundarstufe einen Teil der gymnasialen Ausbildungsprogramme darstellt und entsprechend hohe Anforderungen an die Allgemeinbildung der Teilnehmenden stellt, erreichen nur wenige Individuen der eigentlichen Zielgruppe über Anerkennungsverfahren solche Abschlüsse (Maurer, 2023b, S. 551). Ähnlich zeigen sich die Herausforderungen in Bangladesch und Nord-Mazedonien (Maurer & Morshed, 2022, S. 6; Maurer & Spasovski, 2022, S. 9). In der Schweiz stellt sich die Ausgangslage deshalb etwas anders dar, weil die Berufsbildung auf dieser Stufe den Fokus weniger auf die Allgemeinbildung als auf den Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen legt – doch auch hier wurde aufgrund des starken Interesses der bestimmenden Akteure in der Berufsbildung, die Glaubwürdigkeit der Abschlüsse in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu erhalten, das Validierungsverfahren mit Absicht sehr anspruchsvoll ausgestaltet (Maurer, 2022a, S. 221). In der Literatur sind solche hohen Ansprüche als Ausdruck eines «prokrustischen» Ansatzes kritisiert worden, welcher den sehr individuellen Kompetenzprofilen der Kandidierenden nicht gerecht würde (Harris, 1999, S. 127). Dieser Sichtweise ist aufgrund der Abhandlungen jedoch entgegenzuhalten, dass die hohen Anforderungen als Preis für die Ermöglichung eines Zugangs zu formalen Abschlüssen zu betrachten sind, welcher über die entsprechenden Anerkennungsverfahren ermöglicht wird (Maurer, 2022b, S. 10).

Eine naheliegende Alternative besteht, auch dies zeigen die Beiträge (anhand der Entwicklungen in Schweden, Bangladesch und Nord-Mazedonien) auf, in der Schaffung nichtformaler bzw. semiformaler Abschlüsse, welche sich über Anerkennungsverfahren erreichen lassen – sich jedoch auf dem Arbeitsmarkt nur unter ganz besonderen Voraussetzungen etablieren können. Damit offenbart sich eine weitere wichtige Erkenntnis: Die Formalisierung der den Verfahren zugrunde liegenden Abschlüsse ist ein Aspekt, welcher in die Analyse der Ausgestaltung und Umsetzung solcher Verfahren

unbedingt miteinzubeziehen ist (Maurer, 2022c, S. 3). Insofern grenzen sich die Beiträge von jenen Stimmen in der Literatur ab, welche insbesondere die Kategorie der «nichtformalen Abschlüsse» als analytisch wenig ergiebig betrachten (vgl. Bohlinger, 2017, S. 591) – wenn auch die Abgrenzung zwischen formalen und nichtformalen Abschlüssen nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Etablierung nationaler Qualifikationsrahmen tatsächlich ein zunehmend schwieriges Unterfangen darstellt.

Die Tatsache, dass die Anforderungen der zu erreichenden Abschlüsse einen derart grossen Einfluss auf die Umsetzung der Anerkennungsverfahren ausüben, ist auch ein Hinweis darauf, dass es sich bei diesen Verfahren um eine zusätzlich geschaffene institutionelle Schicht handelt, welche bestehende Regelungen nicht ersetzt oder wesentlich verändert – sondern von diesen vielmehr weiterhin stark geprägt wird. Hierin ist auch ein Grund dafür zu sehen, dass sich der umfassende, transformative Wandel im Bildungssystem, den sich einzelne Akteure durch die Etablierung einer solchen zusätzlichen institutionellen Schicht erhofft hatten, in keinem der Länder tatsächlich einstellte. Diese Thematik der institutionellen Schichtung wird, in Anlehnung an Hinweise der historisch-institutionalistischen Literatur, im Beitrag zum Modularisierungsaspekt des Validierungsverfahrens in der Schweiz besonders ausführlich dargestellt (Maurer, 2023c, S. 11).

Bedeutung des «politischen Willens» für Ausgestaltung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren

In der Literatur wird auch die Frage diskutiert, inwiefern eine wirkungsvolle Umsetzung von Anerkennungsverfahren wesentlich vom «politischen Willen» abhängig sei (vgl. etwa Cooper & Harris, 2013, und Abschnitt 2.1.3). Folgte man der Argumentation von Desjardins und Ioannidou (2020, S. 164) wäre anzunehmen, dass dieser politische Wille relevanter Akteure auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von Anerkennungsverfahren darstellen würde. Weil nun eine der Leistungen der Abhandlungen darin besteht, die Rolle unterschiedlicher Akteure in der Entstehung und Umsetzung solcher Verfahren vergleichend zu untersuchen, lassen sich mit Blick auf diese Problemstellung einige Befunde darstellen.

Dafür ist der Begriff des «politischen Willens» zunächst einzugrenzen: Wenn der Begriff verstanden wird als breit abgestützter Konsens unter politischen Akteuren in Legislativen und Exekutiven, lässt sich diese Form des politischen Willens vor allem in

stärker etatistisch orientierten Berufsbildungssystemen feststellen, in denen die Verbesserung des Zugangs von Erwachsenen zu Abschlüssen der Berufsbildung ein zentrales Anliegen einer wesentlich am Ziel erhöhter sozialer Integration ausgerichteten Bildungspolitik darstellt. Dies wird besonders am Fall Schwedens deutlich, ebenso wie an jenem des Kantons Genf, dessen Berufsbildung stark etatistisch orientiert ist (Maurer, 2019, S. 672; 2023b, S. 556).

Diese Form des politischen Willens scheint jedoch kein notwendiger Faktor für die Ausgestaltung und Umsetzung wirkungsvoller Anerkennungsverfahren zu sein. Entscheidender ist dafür offensichtlich, dass sich Akteurkoalitionen, die mindestens Bildungsbehörden und Vertretungen der Arbeitswelt umfassen, auf unterschiedlichen Ebenen für solche Verfahren einsetzen. Dass dabei besonders Arbeitgebende entscheidend sind, zeigen die Abhandlungen zum einen anhand von Fällen auf, bei welchen Anerkennungsverfahren (insbesondere im Gesundheitswesen sowohl in Schweden als auch in der Schweiz) erfolgreich umgesetzt werden (Maurer, 2023b, S. 556). Das Interesse von Arbeitgebenden an Anerkennungsverfahren ist jedoch, wie oben ausgeführt, abhängig davon, ob der Zugang zur Erwerbsarbeit eine formale Qualifikation voraussetzt – und im Falle eines Fachkräftemangels besonders ausgeprägt. Damit ergänzen die Arbeiten die bis anhin nur in geringer Zahl vorliegenden Hinweise zur Rolle von Arbeitgebenden in der Etablierung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren: So zeigen sie, im Gegensatz zu Annen (2012, S. 285 & 545), dass Arbeitgebende sich durchaus auch für den Zugang zu formalen Abschlüssen ermöglichende Verfahren engagieren und relativieren damit auch das Argument Werquins (2010, S. 27), dass diese solche Verfahren in Befürchtung höherer Lohnkosten skeptisch sehen würden.

Aufgrund der Abhandlungen lässt sich zudem konstatieren, dass nicht alle Akteure, welche zur Initiierung von Anerkennungsverfahren beitragen, tatsächlich auch einen wesentlichen Einfluss auf deren Umsetzung ausüben (Maurer, 2022c, S. 12). Dies gilt speziell für internationale Organisationen, wie anhand der Fälle Bangladeschs und Nord-Mazedoniens deutlich wird (Maurer & Morshed, 2022, S. 7; Maurer & Spasovski, 2022, S. 11). Wenig Einfluss auf die Umsetzung von Anerkennungsverfahren hatten in der Schweiz auch die Verbände zur Förderung der Weiterbildung oder der gesellschaftlichen Stellung von Frauen, die ja sehr wesentlich zur Etablierung des Validierungsverfahrens beigetragen hatten (Maurer, 2019, S. 669).

Schliesslich – und dies ist aus historisch-institutionalistischer Perspektive ein sehr zentrales Argument – wird der politische Wille bzw. der Einfluss besonders einflussreicher Akteure durch den bestehenden institutionellen Kontext massgeblich eingeschränkt, insbesondere durch die Anforderungen der über die Anerkennungsverfahren zu erreichenden Qualifikationen sowie durch die institutionellen Komplementaritäten zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Besonders deutlich wird dies im Falle Schwedens, wo auf nationaler Ebene ein starker politischer Wille zur Förderung von Anerkennungsverfahren besteht: Hier sind es nämlich einerseits die hohen Anforderungen gymnasialer Ausbildungsprogramme, andererseits aber auch die zentrale Bedeutung des gymnasialen Abschlusses auf dem Arbeitsmarkt, welche die Möglichkeiten in der Umsetzung solcher politischen Zielsetzungen erheblich behindern (Maurer, 2023b, S. 557).

4.2.3 Anerkennungsverfahren in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen

Der grösste Teil der Literatur zu Anerkennungsverfahren fokussiert auf Länder, in welchen solche Verfahren seit einiger Zeit besonders etabliert sind, etwa Frankreich, Südafrika und Schweden, wobei sich viele dieser Beiträge mit Verfahren im Bereich der Hochschulbildung befassen, nicht also mit der Berufsbildung (Cooper et al., 2016; Harris & Wihak, 2017; Sandberg, 2012; Werquin, 2021b). Nur sehr wenig Literatur gibt es demgegenüber zu Anerkennungsverfahren in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen (Annen & Schreiber, 2011; Schmid, 2019, 2020) – dies, obwohl solche Systeme ansonsten besonders im Zentrum der international-vergleichenden Literatur zur Berufsbildung stehen (Bonoli & Emmenegger, 2022; Soskice, 1994; Thelen, 2004).

Durch den Fokus auf den Fall der Schweiz füllen die Abhandlungen somit eine Lücke. Dabei wird zunächst deutlich, dass die Schweiz hinsichtlich der Anerkennungsverfahren innerhalb der Gruppe der Länder mit kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen tatsächlich eine Sonderstellung einnimmt. Ähnlich wie in Deutschland (Annen & Schreiber, 2011) konnten Erwachsene mit Berufserfahrung nämlich lange nur über ein als restriktiv zu bezeichnendes Anerkennungsverfahren, jenes der «direkten Zulassung zur Abschlussprüfung», einen Berufsabschluss erwerben, doch nach 2004 wurde ein vergleichsweise liberales Verfahren etabliert (BBT, 2006, 2007). Die Abhandlungen machen sodann sichtbar, wie diese Sonderstellung zustande kam. Sie weisen insbesondere auf den Einfluss einiger in der schweizerischen Berufsbildungspolitik bis dahin

wenig einflussreichen Akteure (etwa auf Vertreterinnen der Frauenbewegung) hin, aber auch auf die aktiven Bemühungen einiger Westschweizer Kantone (insbesondere Genfs), deren Politik im Bereich der Berufsbildung wesentlich durch das etatistische Modell Frankreichs beeinflusst ist – und sich im Vergleich zur Berufsbildungspolitik vieler Kantone der Deutschschweiz stärker an der Erreichung sozialpolitischer Zielsetzungen orientiert (Maurer, 2019, 2022a).

Schliesslich zeigen die Abhandlungen am Beispiel der Schweiz jedoch auch die Herausforderungen auf, welche sich im Zusammenhang mit der Umsetzung gerade von vergleichsweise liberalen Anerkennungsverfahren in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen ergeben können. Der Blick fällt zunächst auf jene Akteure (z.B. Berufsverbände), die gegenüber alternativen Kompetenzfeststellungsverfahren skeptisch eingestellt sind, weil sie davon ausgehen, dass die in den übergeordneten Bildungserlassen definierten Kompetenzen weniger glaubwürdig nachgewiesen werden können (Maurer, 2022a). Wie der Beitrag zu Ansätzen der Modularisierung in der beruflichen Nachqualifizierung der Schweiz aber zeigt, sind die Herausforderungen in der Umsetzung von Anerkennungsverfahren nicht nur in der grossen Zurückhaltung bestimmender Akteure zu sehen, sondern auch in den institutionellen Gegebenheiten der Berufsbildung, nicht zuletzt in der lernorientierten curricularen Differenzierungslogik, welche mit der kompetenzorientierten Differenzierungslogik des Validierungsverfahrens kontrastiert (Maurer, 2023c).

Solche Befunde sind nicht zuletzt auch für mögliche Forschungsbeiträge zu den Entwicklungen der im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes regulierten Berufsbildung in Deutschland relevant, wo Erwachsene mit einschlägiger Berufserfahrung weiterhin meist über ein vergleichsweise restriktives Anerkennungsverfahren, jenes der Externenprüfung, einen entsprechenden Berufsabschluss erwerben (Bohlinger et al., 2011; vgl. Ekert, Rottowe, & Weiterer, 2012; Grebe & Ekert, 2017; Grunwald, 2012; Gutschow, 2015, 2020; Gutschow, Schreiber, & Gei, 2012; Schmid, 2020). Reformen, welche zur Einführung eines Verfahrens wie in der Schweiz geführt hätten, konnten relevante Sozialpartner (nicht zuletzt Gewerkschaften) hier nämlich lange verhindern (vgl. z.B. Drexel, 2005). Doch mit der Inkraftsetzung des Anerkennungsgesetzes (Deutscher Bundestag, 2011) wurde eine neue Ausgangslage geschaffen: Zwar legt dieses Gesetz den Fokus auf die Anerkennung ausländischer Abschlüsse («Ausbildungsnachweise») im Bereich der Berufs- und Hochschulbildung, doch war mit der Schaffung des Gesetzes durchaus die Erwartung verbunden, dass eine Anerkennung

auch für Personen mit einschlägiger Berufserfahrung möglich wäre (Böse, Schreiber, & Lewalder, 2014). Inwiefern die Umsetzung dieses Anspruchs voranschreitet, sollte sicherlich im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten untersucht werden.

4.3 Beitrag zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung

Die vorgelegten Abhandlungen leisten nicht nur einen Beitrag zur in unterschiedlichen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft zu verortenden Literatur zur Thematik der Anerkennungsverfahren im Bildungswesen, sondern auch zur Vergleichenden Berufsbildungsforschung. Im Folgenden sind vier Aspekte dieses Beitrags darzustellen.

4.3.1 Wandel von Berufsbildungssystemen im Kontext der Bildungsexpansion

Die Vergleichende Berufsbildungsforschung, insbesondere jene im deutschsprachigen Raum, zeichnete sich lange, wie in Abschnitt 2.2.2 dargestellt, durch einen «idiographischen» (Schriewer, 2013, S. 21) Zugang aus, der vergleichende berufspädagogische Arbeiten innerhalb der Berufspädagogik bis heute prägt. Der Fokus richtet sich dabei auf systemspezifische Entwicklungen, die im Kontext komplexer Interdependenzzusammenhänge (z.B. mit anderen Teilen des Bildungssystems oder mit dem Arbeitsmarkt) betrachtet werden. Wesentliche Impulse erhielt die Vergleichende Berufsbildungsforschung in jüngeren Jahren jedoch dann durch die vergleichende politikwissenschaftliche Forschung zur Berufsbildung (vgl. 2.2.2), die sich insgesamt stärker für grundlegende Gesetzmässigkeiten in der Entwicklung von Berufsbildungssystemen interessiert – und dabei ein Anliegen aufgreift, welches für die angelsächsisch geprägte Vergleichende Erziehungswissenschaft lange zentral war. Diese jüngeren, politologischen Arbeiten – zunächst ausgehend von der Frage, wie in Konkurrenz stehende Arbeitgebende im Bereich der beruflichen Qualifizierung zum Nutzen aller kooperieren können – verfolgen einen explizit politökonomischen Ansatz und interpretieren den Wandel von *skill formation* somit vor dem Hintergrund der Veränderungen politischer Machtverhältnisse einerseits und wirtschaftlicher Strukturen andererseits. Die Entwicklungen von Bildungssystemen in ihrer Gesamtheit werden entsprechend weniger systematisch in die Analyse miteinbezogen – und somit auch nicht jene Akteure, welche im Verlaufe der Bildungsexpansion an Gewicht erhalten haben.

Mit einer theoretischen Perspektive, welche Ansätze aus dem historischen Institutionalismus mit Hinweisen aus den Arbeiten von Archer verknüpft, leisten die Abhandlungen nun einen Beitrag zu jenem Teil der Vergleichenden Berufsbildungsforschung,

welcher sich darum bemüht, im Wissen um komplexe Zusammenhänge innerhalb von Bildungssystemen *systemübergreifende* Regelmässigkeiten festzustellen. Deutlich wird dieser Ansatz darin, dass die Einführung von Anerkennungsverfahren interpretiert wird als Prozess, der auf die Schaffung von neuen Zugangswegen zu *bestehenden* Abschlüssen abzielt – und deshalb auf der Ebene der Umsetzung von Institutionen und Akteuren, welche die Reproduktion bestehender Qualifikationen stützen, erschwert wird. Das zentrale Argument Archers, dass die strukturelle Elaborierung von Bildungssystemen in Phasen verläuft und sich die Bedeutung von Bildungsabschlüssen auf dem Arbeitsmarkt erst sukzessive etabliert und sich sodann verändert, wird in den Beiträgen aber auch dazu genutzt, diese Herausforderungen aus einer vergleichenden Perspektive zu analysieren, mit Blick etwa auf Kontexte wie jene Bangladeschs oder Nord-Mazedoniens, in welchen formale Abschlüsse der Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt von geringer Bedeutung sind (Maurer & Morshed, 2022; Maurer & Spasovski, 2022).

4.3.2 Beitrag zur historisch-institutionalistischen Berufsbildungsforschung

Die vorgelegten Abhandlungen zur Entwicklung von Anerkennungsverfahren leisten dadurch, dass sie auf eine Untersuchung institutionellen Wandels in der Berufsbildung abzielen, insbesondere auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung der historisch-institutionalistisch orientierten vergleichenden Berufsbildungsforschung (Graf, 2021; Thelen & Busemeyer, 2012; Trampusch, 2010).

Dies geschieht erstens dadurch, dass der Begriff der Institutionen weiter gefasst wird als in der historisch-institutionalistischen Literatur sonst üblich (vgl. 3.1.1). Damit lassen sich, wie bereits früher aufgezeigt (Maurer, 2011), auch Regelungen jenseits des formalen Rechts auf unterschiedlichen Ebenen von Bildungssystemen bzw. Regimen beruflicher Qualifizierung («*skill formation regimes*») in die Analyse miteinbeziehen, so etwa Ausbildungsarrangements auf der Ebene von Schulen oder Betrieben, was eine systematischere Untersuchung von Umsetzungsprozessen zulässt. Dies ist nicht zuletzt aus der disziplinären Sicht der Erziehungswissenschaft wichtig, richten doch viele der vorliegenden, meist der Politikwissenschaft entstammenden historisch-institutionalistischen Untersuchungen zur Berufsbildung den Fokus vornehmlich auf Entwicklungen auf Systemebene (Graf, 2021; Thelen & Busemeyer, 2012; Trampusch, 2010), während sich viele erziehungswissenschaftliche Beiträge zur Berufsbildung deutlich

intensiver mit Aspekten der Umsetzung beschäftigen (vgl. z.B. Clement, 2002; Euler & Severing, 2014; Sloane, 2005; Young & Allais, 2013).

Zweitens werden durch die in den vorgelegten Abhandlungen dargestellte Untersuchung von Wandlungsprozessen in der Berufsbildung wesentliche theoretische Konzepte des historischen Institutionalismus aufgegriffen, womit diese Beispiele weiteren, diesem Ansatz verpflichteten Analysen zugänglich werden. So wird in der Abhandlung zur Rolle der Modularisierung in der beruflichen Nachqualifizierung in der Schweiz (Maurer, 2023c) etwa im Detail dargestellt, dass die Einführung von Anerkennungsverfahren ein Anliegen von Akteuren ist, welche einen grundlegenden, *transformativen Wandel* in der Berufsbildung befürworten. Die Ausgestaltung der Verfahren nimmt viel stärker die Form eines schrittweisen, *inkrementellen Wandels* an, wobei etwa die Entstehung des Validierungsverfahrens als Prozess der institutionellen Schichtung («*layering*») beschrieben wird. Herausforderungen in der Umsetzung von Anerkennungsverfahren werden auch in anderen Beiträgen (Maurer, 2022c; Maurer & Spasovski, 2022) in Verweis auf *institutionelle Komplementaritäten* zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem sowie auf *positive Rückkopplungseffekte* hin erklärt, welche zwischen unterschiedlichen Akteuren und vorhandenen Institutionen bestehen und die erfolgreiche Etablierung zusätzlicher Regelungen erschweren.

Drittens wird insbesondere in der Studie zur Steuerung der Berufsbildung für Erwachsene in der Schweiz (Maurer, 2022b) ein weiterer Beitrag zur historisch-institutionalistisch orientierten Berufsbildungsforschung sichtbar, nämlich in der Nachzeichnung eines Prozesses der «Politikexpansion» im Bereich der Berufsbildung, eines Phänomens, das bisher eher in der Analyse von Entwicklungen in der Sozialpolitik diskutiert wurde (vgl. z.B. Mares, 2004). Damit wird eine Form des institutionellen Wandels bezeichnet, die den Geltungsbereich eines bestehenden Rechtsrahmens erweitert und somit zu neuen politischen Instrumenten führt. In der erwähnten Studie wird deutlich, wie bestimmte Akteure in der Initiierung dieses Prozesses der Politikexpansion eine zentrale Rolle spielen und es dabei schaffen, neue Regelungen in ihrem Sinne zu etablieren, jedoch auch, dass die erfolgreiche Erweiterung des Geltungsbereichs des bestehenden Rechtsrahmens dazu führt, dass diese zunächst relevanten Akteure wieder an Einfluss einbüßen – und die neuen Regelungen mit der Zeit zunehmend stärker an die bestehenden institutionellen Gegebenheiten angepasst werden.

4.3.3 Nachzeichnung eines globalen Diffusionsprozesses

Einige der vorgelegten Abhandlungen leisten auch einen Beitrag zu jenem Teil der erziehungswissenschaftlichen Literatur, welcher sich mit der globalen Ausbreitung pädagogischer Konzepte und Ansätze befasst, insbesondere natürlich zur entsprechenden Debatte in der Berufsbildung.

Der Beitrag besteht zunächst in einer auf das Phasenmodell von Steiner-Khamsi (2006) Bezug nehmenden Rekonstruktion des globalen Diffusionsprozesses von Anerkennungsverfahren, welche in dieser Form erstmalig ist (Maurer, 2021a) – und somit jene Studien ergänzt, welche die globale Karriere etwa von nationalen Qualifikationsrahmen oder des Modularisierungsansatzes beleuchten (Chisholm, 2007; Pilz, Li, Canning, & Minty, 2018; Young & Allais, 2013). Teil dieser Rekonstruktion bildet auch eine anhand des Modells von Jakobi (2009) strukturierte Betrachtung der Rolle internationaler Organisationen, welche in Anerkennungsverfahren einen wichtigen Ansatz einer zunehmend auf Armutsbekämpfung ausgerichteten internationalen Berufsbildungspolitik erkennen. Die Beiträge nehmen dabei eine vergleichsweise akteurszentrierte Perspektive ein, unterstreichen sie doch das Interesse unterschiedlicher Akteure an der Beförderung pädagogischer Konzepte und Ansätze – dies etwa im Unterschied zur Weltkulturtheorie, welche solche Ausbreitungsprozesse im Bildungswesen vor dem Hintergrund der globalen Bildungskultur erklärt (Boli et al., 1985; Meyer et al., 1997; Meyer & Ramirez, 2009).

In den Fallstudien zu Bangladesch und zu Nord-Mazedonien wird die Rolle internationaler Organisationen sodann in spezifischen Landeskontexten näher untersucht, wobei deutlich wird, wie sehr sowohl die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) als auch die Europäische Union Anerkennungsverfahren als Teil eines globalen «Instrumentenkoffers» («*policy toolkit*») (McGrath, 2012b, S. 625) für die Reform der Berufsbildung betrachten und sich daher vor Ort kaum mit der Frage befassen, ob in den beiden Ländern die Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Umsetzung von Anerkennungsverfahren gegeben wären (Maurer & Morshed, 2022, S. 5; Maurer & Spasovski, 2022, S. 7). In den Studien zu Schweden und zur Schweiz wird der Einfluss solcher internationalen Organisationen nicht diskutiert. Auch in diesen Fällen lässt sich aber die Verwendung des «internationalen Arguments» (Gonon, 1998) feststellen, also Bezüge zu Reformen in anderen Ländern, welche auf der Ebene der Bildungspolitik die Legitimität

der Einführung von Anerkennungsverfahren unterstreichen sollen (Maurer, 2022c, S. 7).

Im Kontext der Diskussion des globalen Ausbreitungsprozesses von Anerkennungsverfahren gehen einzelne Beiträge auch auf die Diskrepanz («*disjuncture*») zwischen bildungspolitischen Ambitionen, wie sie auf globaler und nationaler Ebene sichtbar werden, und deren Umsetzung ein – wobei sie einen Beitrag leisten zur sich mit Entkopplung («*decoupling*») beschäftigenden Debatte, die vor allem vonseiten neo-institutionalistischer Theoriebildung lanciert wurde (vgl. z.B. Nagel & Snyder, 1989; Zapp, 2019). Während solche Entkopplungsprozesse in zwei Beiträgen detailliert nachvollzogen werden (vgl. z.B. Maurer & Morshed, 2022), werden schliesslich in einem der Synthesebeiträge drei Formen von Diskrepanzen vorgestellt (Maurer, 2022c, S. 12), die hier kurz zusammenzufassen sind. Der erste Typ, die «Diskrepanz aufgrund geringer lokaler Nachfrage», bezieht sich auf Fälle, in denen hohe politische Ambitionen zu institutionellen Veränderungen auf nationaler und lokaler Ebene führen, die Zahl der Personen, die Anerkennungsverfahren nutzen, jedoch deutlich geringer ist als von den politischen Akteuren erhofft. Eine zweite Art von Diskrepanz, die auf eine «schwache nationale Hebelwirkung» zurückzuführen ist, bezieht sich auf Fälle, in denen ein klares Engagement auf nationaler Ebene festzustellen ist (z.B. Gesetzesänderungen), aber nur wenig institutionelle Veränderungen auf der Umsetzungsebene, in der Regel, weil Akteure auf dieser Ebene Anerkennungsverfahren blockieren. Eine dritte Art, die «Diskrepanz aufgrund geringer nationaler Nachfrage», ist in Fällen zu beobachten, in denen Akteure auf nationaler Ebene gegenüber internationalen Akteuren (z.B. gegenüber der Europäischen Union) ein Engagement für Anerkennungsverfahren signalisieren, obwohl dieses Interesse auch auf nationaler Ebene kaum abgestützt ist und es entsprechend weder auf nationaler noch auf lokaler Ebene zu signifikanten institutionellen Veränderungen kommt.

4.3.4 Wandel von kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen

Dadurch, dass sich zahlreiche der vorgelegten Abhandlungen mit dem Fall der Schweiz befassen, leisten sie auch einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion zum Wandel kollektiv organisierter Berufsbildungssysteme.

Die Untersuchungen bestätigen zahlreiche Feststellungen der einschlägigen Literatur. Anhand der Gestaltung und Durchführung des Validierungsverfahrens wird so insbesondere deutlich, dass die hohe Komplexität kollektiv organisierter Berufsbildungs-

systeme oft nur schrittweise Veränderungen zulässt (Busemeyer, 2009; Trampusch, 2010). Aus diesem Grund ist es auch schwer, die Flexibilität dieser Systeme wesentlich zu erhöhen, obwohl dies derzeit von Stimmen auch aus der Wissenschaft wieder gefordert wird (vgl. z.B. Arbeitsgruppe 9 + 1, 2022). Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang der Beitrag zum Modularisierungsaspekt des Validierungsverfahrens (Maurer, 2023c): Er macht deutlich, mit welcher grossen Herausforderung die Ausgestaltung und Umsetzung modularisierter Ansätze in kollektiv organisierten Berufsbildungssystemen verbunden ist – und leistet damit einen Beitrag zur umfassenden Literatur, welche sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik befasst (Deissinger, 2001; Gonon, 2009; Gosink & Pilz, 2019; Pilz, 2012b; Pilz et al., 2018; Sloane, 1997). Von Bedeutung ist vor allem das Argument, dass sich Ansätze der Modularisierung nicht primär wegen der in diesen Systemen zentralen Stellung des Prinzips der «Beruflichkeit» nur schwer etablieren und umsetzen lassen, sondern vielmehr wegen der lernorientierten curricularen Differenzierungslogik solcher Systeme, die der kompetenzorientierten Differenzierungslogik modularisierter Berufsbildung entgegensteht.

Des Weiteren weisen die Abhandlungen zur Schweiz auch auf wesentliche Unterschiede zwischen Kantonen hin und leisten damit, in Ergänzung zu anderen Studien zu diesem Land (Gonon & Freidorfer-Kabashi, 2022; Imdorf, Berner, & Gonon, 2016), einen Beitrag dazu, die Binnendifferenzierung kollektiv organisierter Berufsbildungssysteme stärker sichtbar zu machen, welche – wie etwa Deissinger (2018, S. 260) kritisiert hat – in der jüngst stark von politikwissenschaftlichen Zugängen beeinflussten Literatur oft zu wenig beachtet wird. Von besonderem Interesse mögen hier die Hinweise auf den Fall Genfs sein (Maurer, 2019, 2022a). Deutlich wird dabei auch, welchen grossen Einfluss die Kantone auf die Umsetzung der Berufsbildungspolitik in der Schweiz haben.

Schliesslich zeigen die Studien zur Schweiz einige Besonderheiten der Berufsbildung in diesem Land auf, welche in der Literatur zu kollektiv organisierten Systemen kaum beachtet werden, jedoch aus theoretischer Perspektive relevant sind. Dazu gehört die hier bereits oft notierte Feststellung, dass in der Schweiz mit dem Validierungsverfahren eine vergleichsweise liberale Form der Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen etabliert wurde. In diesem Kontext ist auch die im Beitrag zur Modularisierung (Maurer, 2023c, S. 11) erörterte Ausgestaltung von sogenannten Qualifikationsprofilen (SBFI, 2017) zu erwähnen, welche auf der Ebene der beruflichen Ordnungsdokumente die zentralen beruflichen Handlungskompetenzen sichtbar machen – und zwar

berufsfeldübergreifend. Damit unterscheidet sich die Schweiz wesentlich von Deutschland, wo die curricularen Grundlagen der betrieblichen Ausbildung einerseits und des berufsschulischen Unterrichts andererseits weniger stark zusammengeführt sind. Dementsprechend bieten sich in der Schweiz andere Möglichkeiten insbesondere für die Lernortkooperation. Gleichzeitig stellt die aufgrund der Qualifikationsprofile besonders konsequente Handlungskompetenzorientierung für die Berufsschulen eine grosse Herausforderung dar (Maurer & Hauser, 2022). Diese Entwicklungen könnten angesichts entsprechender Debatten in der Literatur zur Berufsbildung in Deutschland durchaus von Interesse sein (Euler, 1999; Kozina & Pilz, 2018; Maurer & Hauser, 2022; Seufert, 2021).

5 Weiterer Forschungsbedarf

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Abhandlungen wird weiterer Forschungsbedarf deutlich. Dieser wird hier wiederum zum einen hinsichtlich der Forschung zu Anerkennungsverfahren und zum anderen hinsichtlich der Vergleichenden Berufsbildungsforschung dargestellt – wobei in beiden Abschnitten auch übergreifende Anliegen bezüglich der Weiterentwicklung der Forschungsfelder anzusprechen sind.

5.1 Forschungsbedarf im Bereich der Anerkennungsverfahren

Das Feld der Forschung, welche sich mit Anerkennungsverfahren befasst, zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt aus, sowohl in Bezug auf geografische Kontexte als auch auf die verschiedenen Teilbereiche des Bildungswesens, in denen solche Verfahren zur Anwendung kommen. Entsprechend gäbe es nur schon hinsichtlich der hier untersuchten Länder eine Vielzahl an spezifischen weiteren, relevanten Fragestellungen, deren umfassende Darstellung an dieser Stelle jedoch zu weit führen würde. Stattdessen sind hier Forschungsdesiderate anzusprechen, welche insbesondere aus einer vergleichenden Perspektive von Bedeutung sind.

Aus einer solchen Perspektive wären zunächst Konzepte und Instrumente wünschenswert, um die Nutzung von Anerkennungsverfahren besser beschreiben zu können. Wie in einem der vorgelegten Beiträge (Maurer, 2023a) und auch oben (vgl. 3.2.3) aufgezeigt, lässt sich nämlich diese Nutzung etwa in Schweden und in der Schweiz anhand der vorliegenden Zahlen nur bedingt vergleichen, werden doch in Schweden validierte Module dokumentiert – während in der Schweiz Personen erfasst werden, welche ein Validierungsverfahren absolvieren, ohne dass gleichzeitig Klarheit über den Anteil validierter Kompetenzen besteht. Entsprechend verfügen etwa auch die von europäischer Seite verfassten Syntheseberichte zu Anerkennungsverfahren, welche sich auf gesamteuropäischer Ebene nicht zuletzt mit der Nutzung dieser Verfahren befassen (Cedefop, 2014, 2018), weiterhin eine begrenzte Aussagekraft, die sich mit entsprechenden Instrumenten zweifellos erhöhen liesse.

Ein weiteres Desideratum besteht in der Ausweitung des Ländersamples: Denn wenn gleich die hier vorgelegten Abhandlungen Anerkennungsverfahren im Kontext sehr unterschiedlicher Bildungssysteme untersuchen, wäre die Frage, weshalb sich Anerkennungsverfahren bisher nicht stärker durchgesetzt haben, durch eine Ausweitung der untersuchten Länder weiter zu prüfen. Angezeigt wäre dabei eine eingehendere

Betrachtung von Ländern mit liberalen Berufsbildungssystemen, wobei sich England oder Australien aufgrund ihrer vergleichsweise zentralisierteren Berufsbildungspolitik eher anbieten würden als die USA. Solche weiteren Vergleichsarbeiten könnten sich durchaus auch am hier vorgelegten Entwurf einer «Theorie mittlerer Reichweite» zur Entstehung und Umsetzung von Anerkennungsverfahren im Bereich der Berufsbildung orientieren. Dabei liessen sich die hier vorgeschlagenen Faktoren weiter prüfen, allenfalls im Rahmen einer qualitativen vergleichenden Analyse («*Qualitative Comparative Analysis*»), und zwar daraufhin, ob es sich bei diesen Faktoren um minimal notwendige oder sogar hinreichende Bedingungen handelt (Mello, 2021; Ragin, 2009; Schneider & Rohlfing, 2013).

Während der vorgelegte Theorieentwurf auf die Berufsbildung fokussiert und sich vergleichende Forschung durchaus gerade auch mit Anerkennungsverfahren in diesem Teilbereich des Bildungswesens weiter befassen sollte, wären gleichzeitig Bemühungen voranzutreiben, solche Arbeiten als Beitrag zu einem Forschungsfeld zu betrachten, welches die Grenzen der einzelnen Subdisziplinen der Erziehungswissenschaft überschreitet (Maurer, 2023a). In den vorgelegten Studien werden solche Überschneidungsbereiche insofern bereits aufgegriffen, als dass sie sich nicht auf Entwicklungen in der formalen Berufsbildung beschränken, sondern ebenfalls (mit diesen allenfalls verknüpfte) Veränderungen in der nichtformalen Weiter- und Erwachsenenbildung in die Analyse miteinbeziehen. Systematischer wären solche Entwicklungen aber sicherlich mit jenen im Bereich des Hochschulwesens zu vergleichen, wobei jedoch nicht nur auf Gemeinsamkeiten, sondern mindestens so sehr auch auf bildungsbereichsspezifische Besonderheiten zu achten wäre, die meines Erachtens in bestehenden Synthesearbeiten zu wenig explizit dargestellt werden (Andersson, Fejes, & Sandberg, 2013; Andersson et al., 2016; Harris, Breier, & Wihak, 2011; Schmid, 2023).

5.2 Forschungsbedarf in der Vergleichenden Berufsbildungsforschung

Das eben formulierte Anliegen, dass Dynamiken in Überschneidungsbereichen im Bildungswesen – analog den hier vorgelegten Arbeiten – noch gezielter zu untersuchen wären, ist für die Vergleichende Berufsbildungsforschung generell von Bedeutung. Tatsächlich befasst sie sich, selbst wenn sich ein besonderes Interesse an der formalen Berufsbildung feststellen lässt, fallweise bereits jetzt durchaus mit informellen beruflichen Qualifizierungsprozessen oder auch mit Entwicklungen im Hochschulwesen,

vor allem dann nämlich, wenn die Qualifizierung in bestimmten Berufen nur in einem Teil der untersuchten Kontexte im Rahmen der formalen Berufsbildung stattfindet. Was aber sehr häufig fehlt, ist eine vergleichende Untersuchung davon, wie Entwicklungen zusammenhängen, welche die berufliche Qualifizierung innerhalb einzelner Länder betreffen, jedoch in unterschiedlichen Teilbereichen von Bildungssystemen festzustellen sind. Damit würde die für die vergleichende erziehungswissenschaftliche Forschung relevante Forderung von Schriewer (1994), dass sie sich wesentlich auch mit einem Vergleich von «Interrelationsgefügen» zu befassen habe, auf das wechselseitige Verhältnis zwischen Entwicklungen in unterschiedlichen Teilen des Bildungswesens ausgeweitet. Dies geschieht durchaus immer wieder, so etwa in Grafs (2016, 2017) Arbeiten zu berufsbegleitenden Studiengängen oder auch in den Studien zu Hybridqualifikationen (Deissinger, Aff, Fuller, & Jørgensen, 2013), doch gälte es, dies noch systematischer zu tun; allenfalls auch unter Verwendung der Arbeiten von Archer, auf deren Grundlage sich der Wandel beruflicher Qualifizierung im grösseren Kontext der Bildungsexpansion darstellen lässt, wie auch andere Beiträge bereits zeigen (Gonon & Maurer, 2012; Maurer, 2012; Powell & McGrath, 2019).

Noch systematischer wäre in der Vergleichenden Berufsbildungsforschung, ebenfalls analog den hier vorgelegten Abhandlungen, zudem der Fokus auf Prozesse der Umsetzung zu richten und damit auch auf die Herausforderungen, welche sich im Rahmen solcher Prozesse ergeben. Dies wäre einerseits eine wichtige Ergänzung zu jenen Ansätzen der Vergleichenden Bildungsforschung, welche entweder vornehmlich die Strukturen von Bildungssystemen oder aber bestimmte Messgrössen (etwa Einschulungsraten oder Leistungsstände) vergleichen, andererseits aber auch zur politikwissenschaftlichen Literatur zur Berufsbildung, welche sich wesentlich auf Entwicklungen auf den jeweiligen nationalen Ebenen fokussiert. Dass für die Untersuchung solcher Umsetzungsprozesse gerade auch der historische Institutionalismus (Stefes, 2019; Thelen, 2002) relevantes analytisches Rüstzeug bietet, sollten die vorgelegten Abhandlungen sehr deutlich gemacht haben.

Schliesslich sind hier, neben den bereits genannten allgemeinen Anliegen hinsichtlich der Ausrichtung der Vergleichenden Berufsbildungsforschung, noch drei sehr konkrete, näher zu betrachtende Problemstellungen zu nennen.

Erstens wäre die Entwicklung von in den vorgelegten Abhandlung als semiformal bezeichneten Teilqualifikationen formaler Bildungsabschlüsse zu untersuchen. Dass

diese in den bildungspolitischen Debatten in den untersuchten Ländern eine zentrale und gar wachsende Rolle spielen, machen einige der vorgelegten Beiträge deutlich (Maurer & Morshed, 2022; Maurer & Spasovski, 2022). Doch Hinweise auf entsprechende Entwicklungen lassen sich auch anderswo finden, so etwa in der Studie von Andersson & Muhrman (2022) zur berufsorientierten Erwachsenenbildung in Schweden oder in jener des Bundesinstituts für Berufsbildung zu Deutschland (Biebeler, 2023), wo die Thematik mit zunehmender Dringlichkeit debattiert wird. Anzuschliessen wäre dabei nicht zuletzt an die reichhaltige Forschungsliteratur zur Modularisierung beruflicher Qualifizierungsprozesse (Cedefop, 2015; Deissinger, 2001; Heyneman, 2003; Pilz, 2009; Pilz et al., 2018).

Zweitens wäre in der vergleichenden Forschung zu kollektiv organisierten Systemen der Berufsbildung die Rolle der Staatsebenen unterhalb der jeweiligen Bundesebene näher zu beleuchten, etwa jene der Bundesländer in Deutschland oder jene der Kantone in der Schweiz. Wie oben bereits dargestellt (4.3.4) hatten einzelne Kantone wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung und Umsetzung des Validierungsverfahrens, womit sie andere Forschungsbeiträge ergänzen, die sich mit der Bedeutung der Kantone in der Berufsbildung befassen (Berner, Gonon, & Ritter, 2011; Gonon & Freidorfer-Kabashi, 2022; Imdorf et al., 2016). Wenngleich vor allem in Deutschland regionale Unterschiede in der Berufsbildung immer wieder diskutiert werden (Harney, 2016; Ulrich, 2013), sind Studien, die sich mit Bundesländern als Akteuren der Berufsbildungspolitik befassen, kaum zu finden – wobei ähnliches für Österreich zu konstatieren ist. Relevant wäre eine solche Perspektive vor allem auch deshalb, weil die Steuerung des Zugangs zu Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, welcher die erste Stufe der Berufsbildung jeweils zuzurechnen ist, in den erwähnten drei Staaten in den Händen der Bundesländer bzw. der Kantone liegt, wie Gonon und Freidorfer-Kabashi (2022) für den Fall der Schweiz sehr deutlich darstellen. Solche Vergleichsarbeiten wären nicht zuletzt deshalb angezeigt, weil sich die Vergleichende Berufsbildungsforschung auch mit Blick auf kollektiv organisierte Systeme mehrheitlich mit bildungspolitischen Entscheidungen auf den jeweiligen Bundesebenen und dabei insbesondere mit der Rolle von Interessensverbänden befasst – und dabei Gefahr läuft, die Bedeutung von Bundesländern bzw. Kantonen zu unterschätzen.

Drittens liesse sich vor dem Hintergrund der vorgelegten Abhandlungen, die spezifisch den Zugang zu Berufsabschlüssen über den Weg von Anerkennungsverfahren untersuchen, noch mehr Forschung wünschen, die sich aus vergleichender Perspektive mit

diesem Thema befasst. Damit wären nicht nur die Zulassungsbedingungen zu Ausbildungen zu untersuchen, sondern auch die Anforderungen zum Bestehen entsprechender Ausbildungen auf der Ebene der Abschlussprüfungen sowie die Art und Weise, wie diese zustande kommen und umgesetzt werden. Ein theoretischer Ansatz, welcher sich wie die vorgelegten Abhandlungen an den Arbeiten Archers und am historischen Institutionalismus orientiert, wäre zweifellos auch für dieses Forschungsfeld von Relevanz.

6 Literaturverzeichnis

- Aggarwal, A. (2015). *Recognition of prior learning: Key success factors and the building blocks of an effective system*. Geneva: International Labour Organization.
- Allais, S. (2017). Labour market outcomes of national qualifications frameworks in six countries. *Journal of Education and Work*, 30(5), 457–470.
- Allais, S. (2020). Skills for industrialisation in sub-Saharan African countries: why is systemic reform of technical and vocational systems so persistently unsuccessful? *Journal of Vocational Education & Training*, 74(3), 475–493.
- Allais, S., & Wedekind, V. (2020). Targets, TVET and transformation. In A. Wulff (Hrsg.), *Grading Goal Four: Tensions, Threats, and Opportunities in the Sustainable Development Goal on Quality Education* (S. 322–338). Leiden: Brill.
- Allais, S. M. (2007). Why the South African NQF Failed: lessons for countries wanting to introduce national qualifications frameworks. *European Journal of Education*, 42(4), 523–547.
- Andersson, S. (2008). Recognition of prior learning as a technique of governing. In A. Fejes & K. Nicoll (Hrsg.), *Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject* (S. 126–140). London/New York: Routledge.
- Andersson, S. (2021). Recognition of prior learning for highly skilled refugees' labour market integration. *International Migration*, 59(4), 13–25.
- Andersson, S., & Fejes, A. (2011). Sweden: The developing field of validation research. In J. Harris, M. Breier & C. Wihak (Hrsg.), *Researching the recognition of prior learning* (S. 228–247). Leicester: National Institute of Adult and Continuing Education.
- Andersson, S., Fejes, A., & Ahn, S.-E. (2004). Recognition of Prior Vocational Learning in Sweden. *Studies in the Education of Adults*, 36(1), 57–71.
- Andersson, S., Fejes, A., & Hult, Å. (2002). *Validering av yrkeskompetens – en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland*. Linköping: Linköpings universitet.
- Andersson, S., Fejes, A., & Sandberg, F. (2013). Introducing research on recognition of prior learning. *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 405–411.
- Andersson, S., Fejes, A., & Sandberg, F. (Hrsg.). (2016). *Recognition of Prior Learning: Research from around the globe*. London: Routledge.
- Andersson, S., & Muhrman, K. (2022). Swedish vocational adult education in the wake of marketisation. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 9(1), 1–22.
- Annen, S. (2012). *Anerkennung von Kompetenzen: Kriterienorientierte Analyse ausgewählter Verfahren in Europa*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Annen, S., & Bretschneider, M. (2014). Der Prozess der Validierung nichtformalen und informellen Lernens Begriffliche Konkretisierung und Diskussionsstand im deutschsprachigen Raum. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis* (5), 11–15.
- Annen, S., & Schreiber, D. (2011). Anerkennung informellen Lernens in Deutschland und Frankreich – ein Vergleich zwischen Externenprüfung und VAE. In E. Severing & R. Weiss (Hrsg.), *Prüfungen und Zertifizierungen in der beruflichen Bildung* (S. 135–155). Bielefeld: Bertelsmann.

- Antonazzo, L., Stroud, D., & Weinel, M. (2021). Institutional complementarities and technological transformation: IVET responsiveness to Industry 4.0 – meeting emerging skill needs in the European steel industry. *Economic and Industrial Democracy*, 44(1), 25–46.
- Arbeitsgruppe 9 + 1. (2022). *Zukunftsfähig bleiben! 9 + 1 Thesen für eine bessere Berufsbildung*. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
- Archer, M. S. (1979). *Social Origins of Educational Systems*. London/Beverly Hills: Sage.
- Archer, M. S. (1982a). Introduction: Theorizing about the expansion of educational systems. In M. S. Archer (Hrsg.), *The Sociology of Educational Expansion: Take-off, Growth and Inflation in Educational Systems* (S. 3–64). Beverly Hills/London: Sage.
- Archer, M. S. (1982b). Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action. *The British Journal of Sociology*, 33(4), 455–483.
- Archer, M. S. (1982c). The Theoretical Problem of Educational Expansion. In M. S. Archer (Hrsg.), *The Sociology of Educational Expansion. Take-off, Growth and Inflation in Educational Systems* (S. 1–64). London/Beverly Hills: Sage.
- Ashton, D., Green, F., James, D., & Sung, J. (1999). *Education and Training for Development in East Asia: The political economy of skill formation in East Asian newly industrialised economies*. London/New York: Routledge.
- Assinger, S. (2022). Recognition of prior learning in workplaces: exploring managerial practice by the means of a heuristic conceptual framework. *Studies in Continuing Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2022.2109615>
- Baethge, M., & Wolter, A. (2015). The German skill formation model in transition: from dual system of VET to higher education? *Journal for Labour Market Research*, 48(2), 97–112.
- Baker, D. P. (2012). The invisible hand of world education culture: Thoughts for policy makers. In G. Sykes, B. Lynn Schneider, D. N. Plank & T. G. Ford (Hrsg.), *Handbook of education policy research* (S. 974–984). London: Routledge.
- BANBEIS. (2020). *Bangladesh Education Statistics 2020: Summary statistics and Key Performance Indicators (KPI)*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.
- Barabasch, A., & Heller, N. (2020). The Swiss PET system and similar programs in Germany and Austria. In M. Pilz & J. Li (Hrsg.), *Comparative Vocational Education Research: Enduring Challenges and New Ways Forward* (S. 97–111). Wiesbaden: Springer.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). *Rules for the world: International organizations in global politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Barros, R. (2013). The Portuguese case of RPL new practices and new adult educators: some tensions and ambivalences in the framework of new public policies. *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 430–446.
- Barros, R. (2014). The Portuguese Recognition of Prior Learning (RPL) policy agenda—examining a volatile panacea by means of ethno-phenomenological interpretations. *Encyclopaideia*, 18(40), 53–68.
- Bättra. (2018). *Branschvalideringens användning och nytta*. Stockholm: Bättra.
- Baumeler, C., Engelage, S., Hämmerli, C., & Salzmann, S. (2023). Recognition of prior learning in professional education from an organisational perspective. *International Journal of Lifelong Education*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/02601370.2023.2177759>
- BBT. (2006). *Validierung von Bildungsleistungen: Vernehmlassungsdossier*. Bern: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.

- BBT. (2007). *Validierung von Bildungsleistungen: Nationaler Leitfadens*. Bern: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.
- Beach, D. (2016). It's all about mechanisms – what process-tracing case studies should be tracing. *New Political Economy*, 21 (5), 463–472.
- Belanger, C. H., & Mount, J. (1998). Prior learning assessment and recognition (PLAR) in Canadian universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 28(2/3), 99–119.
- Benavot, A. (1983). The Rise and Decline of Vocational Education. *Sociology of Education*, 56(2), 63–76.
- Berglund, L., & Andersson, S. (2012). Recognition of knowledge and skills at work: In whose interests? *Journal of Workplace Learning*, 24(2), 73–84.
- Berner, E., Gonon, S., & Ritter, H. J. (2011). Zwischen Gewerbeförderung, Sozialpolitik und liberalen Bildungsbestrebungen: Zur Vorgeschichte der dualen Berufsbildung in der Schweiz (1870-1930). *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 107(1), 14–32.
- BFS. (2021). *Statistik der beruflichen Grundbildung 1984 bis 2019*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Biebeler, H. (2023). Analyse und Bewertung von Daten zur Gestaltung, Anwendung und Nutzung von Teilqualifikationen (BIBB-TQ) / Wissenschaftliche Dienstleistung: Projektbeschreibung. Online: https://www.bibb.de/dienst/dapro/de/index_dapro.php/detail/7.8.179 [11.07.2023].
- Bohlinger, S. (2017). Comparing Recognition of Prior Learning (RPL) across Countries. In M. Mulder (Hrsg.), *Competence-based Vocational and Professional Education: Bridging the Worlds of Work and Education* (S. 589–606). Cham: Springer.
- Bohlinger, S., Splittstösser, S., & Beinke, K. (2011). *Eignung von Kompetenzfeststellungsverfahren in der beruflichen Nachqualifizierung*. Düsseldorf: ZWH.
- Boli, J., Ramirez, F. O., & Meyer, J. W. (1985). Explaining the Origins and Expansion of Mass Education. *Comparative Education*, 29(2), 145–170.
- Bonoli, G., & Emmenegger, S. (Hrsg.). (2022). *Collective Skill Formation in the Knowledge Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Bosch, G. (2016). Typologien nationaler Berufsbildungssysteme: Typologien nationaler Berufsbildungssysteme. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 112(1), 15–36.
- Böse, C., Schreiber, D., & Lewalder, A. C. (2014). Die Rolle formaler, non-formaler und informeller Lernergebnisse im Anerkennungsgesetz. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis* (5), 30–33.
- Bourdieu, S. (1979). *La distinction. Critique sociale du jugement*. Paris: Les Editions de Minuit.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. London: Basic Books.
- Brenner, A. (2018). *Exploring the transition: a case study of RPL students in a postgraduate programme*. Cape Town: University of Cape Town.
- Brenner, A., Goodman, S., Meadows, A., & Cooper, L. (2021). From prior learning assessment to specialised pedagogy: facilitating student transition through RPL assessment and selection. *Studies in Continuing Education*, 44(3), 425–440.
- Brown, A., & Evans, K. (1994). Changing the training culture: lessons from Anglo-German comparisons of vocational education and training. *Journal of Education and Work*, 7(2), 5–15.

- Brown, J. O. (2001). The Portfolio: A Reflective Bridge Connecting the Learner, Higher Education, and the Workplace. *The Journal of Continuing Higher Education*, 49(2), 2–13.
- Büchi, T. (2016). *Zweite Chance: Berufliche Grundbildung für Erwachsene. Präsentation an der PH Zürich vom 22. März 2016*. Zürich: Mittelschul- und Berufsbildungsamt.
- Busemeyer, M. R. (2009). *Wandel trotz Reformstau: Die Politik der beruflichen Bildung seit 1970*. Frankfurt/New York: Campus.
- Busemeyer, M. R. (2012). Business as a Pivotal Actor in the Politics of Training Reform: Insights from the Case of Germany. *British journal of industrial relations*, 50(4), 690–713.
- Busemeyer, M. R., & Haastert, S. (2017). Bildungspolitik: Nicht alles anders, aber manches. In F. Hörisch & S. Wurster (Hrsg.), *Das grün-rote Experiment in Baden-Württemberg: Eine Bilanz der Landesregierung Kretschmann 2011-2016* (S. 125–158). Wiesbaden: Springer.
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (Hrsg.). (2012a). *The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation*. Oxford: Oxford University Press.
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012b). Introduction: The comparative political economy of collective skill formation. In M. R. Busemeyer & C. Trampusch (Hrsg.), *The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation* (S. 3–40). Oxford: Oxford University Press.
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2013). Liberalization by Exhaustion: Transformative Change in the German Welfare State and Vocational Training System. *Zeitschrift für Sozialreform*, 59(3), 291–312.
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2019). The Politics of Vocational Training: Theories, Typologies, and Public Policies. In L. Unwin (Hrsg.), *The Wiley Handbook of Vocational Education and Training* (S. 137–164). Chichester: John Wiley.
- Calonder Gerster, A. (1993). *Aus Sackgassen in Laufbahnen: Thesen für ein frauenfreundliches Bildungssystem. Referat anlässlich der Eröffnungsfeier "DONNA MOBILE, Weiterbildung für die Frau" vom 21. Januar 1993*. Luzern: Donna Mobile.
- Cameron, R. (2011). *Australia: An overview of 20 years of research into the recognition of prior learning (RPL)*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Cedefop. (2014). *Briefing note - The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning?* Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cedefop. (2015). *The role of modularisation and unitisation in vocational education and training*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cedefop. (2018). *European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018: Final Synthesis Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Chaput, M. (1986). Où en sont les universités québécoises en matière de prise en compte des acquis extrascolaires in Reconnaître et valider les acquis. *Education permanente* (83-84), 41–51.
- Chisholm, L. (2007). Diffusion of the National Qualifications Framework and outcomes-based education in southern and eastern Africa. *Comparative Education*, 43(2), 295–309.
- Choi, S. J., Jeong, J. C., & Kim, S. N. (2019). Impact of vocational education and training on adult skills and employment: An applied multilevel analysis. *International Journal of Educational Development*, 66, 129–138.
- Clement, U. (1996). Vom Sinn beruflicher Bildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 92(6), 617–626.
- Clement, U. (2002). Lernfelder im 'richtigen Leben' - Implementationsstrategie und Realität des Lernfeldkonzeptes. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 98(1), 26–55.

- Colardyn, D., & Björnavold, J. (2005). *The learning continuity: European inventory on validating non-formal and informal learning. National policies and and practices in validating non-formal and informal learning*, . Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cole, M. (2007). *Marxism and educational theory: Origins and issues*. London: Routledge.
- Cooper, L. (2014). Treading a fine line: Expectations and ambivalences in trade union engagement with RPL. In J. Harris, C. Wihak & J. Van Kleef (Hrsg.), *Handbook of the recognition of prior learning. Research into practice* (S. 150–177). Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Cooper, L., & Harris, J. (2013). Recognition of prior learning: exploring the 'knowledge question'. *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 447–463.
- Cooper, L., Harris, J., & Jones, B. (2016). RPL into postgraduate study: The tension between knowledge specialisation and social inclusion. In L. Cooper & A. Ralphs (Hrsg.), *RPL as Specialised Pedagogy: Crossing the Lines* (S. 33–55). Cape Town: Human Sciences Research Council.
- Cooper, L., Harris, J., & Ralphs, A. (2018). Understanding Transitions between Work and Formal Qualifications: The Case of RPL. In S. Allais & Y. Shalem (Hrsg.), *Knowledge, Curriculum, and Preparation for Work* (S. 228–248). Leiden/Boston: Brill/Sense.
- Cooper, L., Ralphs, A., & Harris, J. (2017). Recognition of prior learning: the tensions between its inclusive intentions and constraints on its implementation. *Studies in Continuing Education*, 39(2), 197–213.
- Cortessis, S. (2008). Das Unternehmen als Entwicklungsraum für Kompetenzen: Realisierung eines Validierungsverfahrens von Bildungsleistungen bei der Schweizerischen Post. *Empirische Pädagogik*, 22(4), 481–497.
- Council of the European Union. (2012). *Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning*. Brussels: Council of the European Union.
- Culpepper, S. D. (2000). Can the State Create Cooperation?: Problems of Reforming the Labour Supply in France. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 20(3), 223–245.
- Culpepper, S. D., & Finegold, D. (Hrsg.). (1999). *The German skills machine: Sustaining comparative advantage in a global economy*. New York: Berghahn Books.
- Damm, C. (2019). *Grenzarbeit in der wissenschaftlichen Weiterbildung: Eine qualitativ-empirische Studie zur Öffnung von Hochschulen durch Anrechnung*. Wiesbaden: Springer VS.
- de Graaff, F. (2014). The interpretation of a knowledge claim in the Recognition of Prior Learning (RPL) and the impact of this on RPL practice. *Studies in Continuing Education*, 36(1), 1–14.
- Deissinger, T. (1992). *Die englische Berufserziehung im Zeitalter der industriellen Revolution: ein Beitrag zur vergleichenden Erziehungswissenschaft*. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Deissinger, T. (1994). The Evolution of the Modern Vocational Training Systems in England and Germany: a comparative view. *Compare*, 24, 17–36.
- Deissinger, T. (1998). *Beruflichkeit als "organisierendes Prinzip" der deutschen Berufsausbildung*. Markt Schwaben: Eusl.
- Deissinger, T. (2001). Modularisierung und Beruflichkeit – Überlegungen zur Differenzierung eines vermeintlichen Gegensatzes. In H. Reinisch, R. Bader & G. A. Straka (Hrsg.), *Modernisierung der Berufsbildung in Europa: Neue Befunde wirtschafts- und berufspädagogischer Forschung* (S. 195–204). Wiesbaden: VS Verlag.

- Deissinger, T. (2018). Vergleichende Berufsbildungsforschung. In F. Rauner & P. Grollmann (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildungsforschung* (S. 256–265). Bielefeld: wbv Media.
- Deissinger, T., Aff, J., Fuller, A., & Jørgensen, C. H. (Hrsg.). (2013). *Hybrid Qualifications: Structures and Problems in the Context of European VET Policy*. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
- Deissinger, T., & Ott, M. (2016). Tertiariation of Vocational Education and Training and its implications : problems and issues in Germany and France. In S. Böhlinger, T. K. A. Dang & M. Klatt (Hrsg.), *Education policy : mapping the landscape and scope* (S. 267–296). Frankfurt am Main Peter Lang.
- Delegation of the European Commission to Bangladesh. (2006). *TVET in Bangladesh Preparation Process: Final Report*. Dhaka: Delegation of the European Commission to Bangladesh.
- Desjardins, R., & Ioannidou, A. (2020). The political economy of adult learning systems—some institutional features that promote adult learning participation. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung*, 43(2), 143–168.
- Deutscher Bundestag. (2011). Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen. *Bundesgesetzblatt, Teil 1* (53), 2515–2552.
- Diedrich, A. (2013). Translating validation of prior learning in practice. *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 548–570.
- Dionisius, R., Muehlemann, S., Pfeifer, H., Walden, G., Wenzelmann, F., & Wolter, S. C. (2009). Costs and Benefits of Apprenticeship Training. A Comparison of Germany and Switzerland. *Applied Economics Quarterly*, 55(1), 7–37.
- Drexel, I. (2005). *Das Duale System und Europa. Ein Gutachten im Auftrag von ver.di und IG Metall*. Berlin/Frankfurt am Main: ver.di.
- Duvekot, R. (2014). Lifelong learning policy and RPL in the learning society: The promise of Faure. In J. Harris, C. Wihak & J. Van Kleef (Hrsg.), *Handbook of the recognition of prior learning. Research into practice* (S. 65–85). Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Ekert, S., Rottowe, L., & Weiterer, B. (2012). Ausbildungsbausteine – Kompetenz- und Outcomeorientierung in Bildungsangeboten des Übergangsbereichs. *BWP*, 41(4), 28–31.
- Emmenegger, S., & Seitzl, L. (2020). Social partner involvement in collective skill formation governance. A comparison of Austria, Denmark, Germany, the Netherlands and Switzerland. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 26(1), 27–42.
- Esser, H. (2002). Was könnte man (heute) unter einer "Theorie mittlerer Reichweite" verstehen? In R. Mayntz (Hrsg.), *Akteure, Mechanismen, Modelle: Zur Theoriefähigkeit makro-sozialer Analysen* (S. 128–150). Frankfurt am Main: Campus.
- ETF, & Adult Education Centre. (2017). *Handbook for assessment in the context of validation of non-formal and informal learning: Training of assessors*. Skopje: European Training Foundation.
- Euler, D. (1999). Lernortkooperation – eine unendliche Geschichte? In D. Euler (Hrsg.), *Handbuch der Lernortkooperation* (Vol. 1, S. 12–24). Bielefeld: Bertelsmann.
- Euler, D., & Severing, E. (2014). Inklusion in der Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 110(1), 114–132.
- Fejes, A., & Andersson, S. (2009). Recognising Prior Learning: Understanding the Relations Among Experience, Learning and Recognition from a Constructivist Perspective. *Vocations and Learning*, 2(1), 37–55.

- Freitag, W. (2009). Hochschulen als Orte lebenslangen Lernens in Europa? Anrechnung von ausserhalb der Hochschulen erworbenen Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge. In P. Alheit & H. von Felden (Hrsg.), *Lebenslanges Lernen und erziehungswissenschaftliche Biographieforschung: Konzepte und Forschung im europäischen Diskurs* (S. 217–229). Wiesbaden: VS Verlag.
- Frommberger, D. (2000). Länderübergreifende Berufsbildungsforschung ohne Curriculumforschung? Erste Überlegungen zur international-vergleichenden Curriculumforschung am Beispiel der kaufmännischen Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 96(3), 458–469.
- Georg, W. (2005). Vergleichende Berufsbildungsforschung. In F. Rauner (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildungsforschung* (S. 186–193). Bielefeld: Bertelsmann.
- George, A. L., & McKeown, T. J. (1985). Case Studies and Theories of Organizational Decision Making. In R. F. Coulam & R. A. Smith (Hrsg.), *Research on Public Organizations* (S. 21–58). Greenwich/London: Jai Press.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967a). *The discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. New York: Aldine De Gruyter.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967b). Theoretical sampling *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (S. 45–77). New York: Aldine De Gruyter.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2019). The discovery of causal mechanisms: Extractive qualitative content analysis as a tool for process tracing. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 20(3), Art. 29. Online: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/3386/4495?inline=1> [11.07.2023].
- Gonon, S. (1998). *Das internationale Argument in der Bildungsreform: die Rolle internationaler Bezüge in den bildungspolitischen Debatten zur schweizerischen Berufsbildung und zur englischen Reform der Sekundarstufe II*. Bern: Peter Lang.
- Gonon, S. (2009). Theorie Schweiz: Modularisierung als Transformationsperspektive. In M. Pilz (Hrsg.), *Modularisierungsansätze in der Berufsbildung: Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Grossbritannien im Vergleich* (S. 83–94). Bielefeld: Bertelsmann.
- Gonon, S. (2011). Policy borrowing and the rise of a vocational education and training system: the case of Switzerland. In G. Steiner-Khamsi & F. Waldow (Hrsg.), *World Yearbook of Education 2012: Policy Borrowing and Lending in Education* (S. 191–205). London: Routledge.
- Gonon, S., & Freidorfer-Kabashi, L. (2022). Education and Training Regimes within the Swiss Vocational Education and Training System. A Comparison of the Cantons of Geneva, Ticino, and Zurich in the Context of Educational Expansion. *Education Sciences*, 12(20), 1–13.
- Gonon, S., & Maurer, M. (2012). Educational Policy Actors as Stakeholders in the Development of the Collective Skill System: The Case of Switzerland. In M. R. Busemeyer & C. Trampusch (Hrsg.), *The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation* (S. 126–149). Oxford: Oxford University Press.
- Gosink, D., & Pilz, M. (2019). Wahlqualifikationen in der Berufsschule: Umsetzung eines Modularisierungsansatzes in der Praxis. *Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik*, 34(66), 46–71.
- Graf, L. (2016). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education & Training*, 68(1), 1–16.
- Graf, L. (2017). Work-based higher education programmes in Germany and the US: Comparing multi-actor corporatist governance in higher education. *Policy & Society*, 36(1), 89–108.

- Graf, L. (2021). How country size matters for institutional change: comparing skill formation policies in Germany and Switzerland. *Comparative Education*, 57(4), 474–495.
- Grebe, T., & Ekert, S. (2017). The training module concept: A way towards quality improvement and inclusion in German Vocational Education and Training (VET)? In M. Pilz (Hrsg.), *Vocational education and training in times of economic crisis: Lessons from around the world* (S. 369–387). Wiesbaden: Springer.
- Greinert, W.-D. (2004). Die europäischen Berufsausbildungs„systeme“ – Überlegungen zum theoretischen Rahmen der Darstellung ihrer historischen Entwicklung. *Berufsbildung. Europäische Zeitschrift* (32), 18–26.
- Grunwald, J.-G. (2012). Die Problematik einer systematischen Gestaltung von Berufsgruppen. *BWP*, 41, 24–27.
- Gutschow, K. (2015). Potenziale nutzen durch berufliche Nachqualifizierung. In E. Severing & M. Baethge (Hrsg.), *Sicherung des Fachkräftepotenzials durch Nachqualifizierung. Befunde – Konzepte – Forschungsbedarf* (S. 17–34). Bielefeld.
- Gutschow, K. (2020). Validierung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 455–470). Wiesbaden: Springer.
- Gutschow, K., Schreiber, D., & Gei, J. (2012). Weiterqualifizierung im Rahmen der Externenprüfung. In H. Loebe & E. Severing (Hrsg.), *An- und Ungelernte werden zu Fachkräften. Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung regional verankern* (S. 31–47). Bielefeld: Bertelsmann.
- Hager, S. (1998). Recognition of informal learning: challenges and issues. *Journal of Vocational Education and Training*, 50(4), 521–535.
- Hall, S. A., & Soskice, D. (Hrsg.). (2001). *Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, S. A., & Soskice, D. (2004). Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities. In R. Franzese, S. Mooslechner & M. Schürz (Hrsg.), *Institutional Conflicts and Complementarities: Monetary Policy and Wage Bargaining Institutions in EMU* (S. 43–76). Boston: Springer.
- Hall, S. A., & Taylor, R. C. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political studies*, 44(5), 936–957.
- Halttunen, T., Koivisto, M., & Billett, S. (Hrsg.). (2014). *Promoting, Assessing, Recognizing and Certifying Lifelong Learning: International Perspectives and Practices*. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Hamer, J. (2013). Love, rights and solidarity in the recognition of prior learning (RPL). *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 481–500.
- Hammergren, L. (1998). *Political will, constituency building, and public support in rule of law programs* (Vol. 202). Washington DC: U.S. Agency for International Development/Center for Democracy and Governance.
- Hans, N. (1964). Functionalism in Comparative Education. *International Review of Education*, 10(1), 94–97.
- Haolader, F. A., Foysool, K. M., & Clement, C. K. (2017). Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Bangladesh – Systems, Curricula, and Transition Pathways. In M. Pilz (Hrsg.), *Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from Around the World* (S. 201–227). Cham: Springer.

- Harney, K. (2016). Raum in der Berufsbildung: Die Identifikation von Ausbildungsmärkten und ihre Bedeutung für die Trägerlandschaft der Weiterbildung am Fall des Ruhrgebiets. In T. E. Zimmermann, W. Jütte & F. Horváth (Hrsg.), *Arenen der Weiterbildung* (S. 235–246). Bern: hep.
- Harney, K., & Tenorth, H.-E. (1986). Berufsbildung und industrielles Ausbildungsverhältnis. Zur Genese, Formalisierung und Pädagogisierung beruflicher Ausbildung in Preussen bis 1914. *Zeitschrift für Pädagogik*, 32(1), 91–113.
- Harris, J. (1999). Ways of seeing the recognition of prior learning (RPL): What contribution can such practices make to social inclusion? *Studies in the Education of Adults*, 31(2), 124–139.
- Harris, J., Breier, M., & Wihak, C. (Hrsg.). (2011). *Researching the recognition of prior learning: International perspectives*. Leicester: National Institute of Adult and Continuing Education.
- Harris, J., & Wihak, C. (2017). To what extent do discipline, knowledge domain and curriculum affect the feasibility of the Recognition of Prior Learning (RPL) in higher education? *International Journal of Lifelong Education*, 36(6), 696–712.
- Hawkins, D. G., Lake, D. A., Nielson, D. L., & Tierney, M. J. (2006). Delegation under anarchy: states, international organizations, and principal-agent theory. In D. G. Hawkins, D. A. Lake, D. L. Nielson & M. J. Tierney (Hrsg.), *Delegation and agency in international organizations* (Vol. 3, S. 3–38). Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- Heiniger, M., & Imdorf, C. (2018). The role of vocational education in the transmission of gender segregation from education to employment: Switzerland and Bulgaria compared. *Journal for Labour Market Research*, 52(1), 1–21.
- Heyneman, S. P. (2003). Modularisation of vocational education in Europe: NVQ's and GNVQ's as a model for the reform of initial training provisions in Germany? *International Journal of Educational Development*, 23(2), 239–240.
- Hill, D. (2017). Social Class and Education. In D. Hill (Hrsg.), *Considering Class: Theory, Culture and the Media in the 21st Century* (S. 31–50). Leiden: Brill.
- Hlongwane, I. (2019). Legislative framework for implementing recognition of prior learning. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 9(4), 775–787.
- ILO. (2010). *Guidelines for Recognizing the Skills of Returning Migrant Workers*. Geneva: International Labour Office.
- ILO. (2018). *Recognition of Prior Learning (RPL): Learning Package*. Geneva: International Labour Office.
- Imdorf, C., Berner, E., & Gonon, S. (2016). Duale versus vollzeitschulische Berufsausbildung in der Schweiz: Zwei Institutionalisierungsmuster der beruflichen Bildung aus rechtfertigungstheoretischer und kantonal vergleichender Perspektive. In R. J. Leemann, C. Imdorf, J. J. W. Powell & M. Sertl (Hrsg.), *Die Organisation von Bildung. Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung* (S. 186–207). Weinheim: Beltz Juventa.
- Jakobi, A. P. (2009). Global education policy in the making: international organisations and lifelong learning. *Globalisation, Societies and Education*, 7(4), 473–487.
- Joras, M., & Ravier, J.-N. (1993). *Comprendre le bilan des compétences*. Paris: Liasons.
- Kehl, F., Wigger, F., & Wolf, J.-P. (2013). *Schlussbericht Evaluation Validierungsverfahren Kanton Zürich*. Zürich: KEK-CDC Consultants.
- Kölner Arbeitskreis Wirtschaft/Pädagogik e.V. (2020). Themenheft "Internationale Berufsbildungsforschung". *Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik*, 35(2).

- Kozina, A., & Pilz, M. (2018). Handlungsorientierung im Wirtschaftsunterricht: Befunde zur Realisierung von Sozialformen. *Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik*, 33(64), 23–36.
- Kraus, K., & Schmid, M. (2014). Der Zugang in das Berufsfeld Erwachsenenbildung/ Weiterbildung in der Schweiz. Fachausweis und Validierungsverfahren im Vergleich. *Hessische Blätter für Volksbildung*, 64(1), 66–75.
- Krücken, G., & Rübken, H. (2009). Neo-institutionalistische Hochschulforschung. In S. Koch & M. Schemmann (Hrsg.), *Neo-institutionalismus in der Erziehungswissenschaft: Grundlegende Texte und empirische Studien* (S. 326–346). Wiesbaden: VS Verlag.
- Kuczera, M., & Jeon, S. (2019). *Vocational Education and Training in Sweden*. Paris: OECD Publishing.
- Landsorganisationen i Sverige. (2020). *LOs remissvar på Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande*. Stockholm: Landsorganisationen i Sverige.
- Langthaler, M., Wolf, S., & Schnitzler, T. (2022). The political economy of skill formation in a rentier state: the case of Oman. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 9(1), 23–43.
- Larsen, L., & Persson Thunqvist, D. (2018). Balancing the esteem of vocational education and social inclusion in four Nordic countries. In C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (Hrsg.), *Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity* (S. 74–94). London: Routledge.
- Leclerc, G. (1986). Principes et concepts clés de la reconnaissance des acquis extrascolaires in Reconnaître et valider les acquis. *Education permanente* (83-84), 7–16.
- Linke, K., Blanke, K., & Salzbrunn, R. (2018). Individuelle und pauschale Anrechnung und Anerkennung–Erfahrungen der Hochschule Weserbergland und aus den „Open IT“ Anrechnungsstudiengängen. In M. Städler & A. von Zobeltitz (Hrsg.), *Akademische Weiterbildung für IT-Fachkräfte* (S. 35–65). Hameln: Hochschule Weserbergland.
- Liu, J., & Steiner-Khamsi, G. (2022). Reasons for Participation in International Large-Scale Assessments. In T. Nilsen, A. Stancel-Piątak & J.-E. Gustafsson (Hrsg.), *International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education: Perspectives, Methods and Findings* (S. 1–19). Cham: Springer.
- Loeb, I. H., & Gustavsson, S. (2018). Editorial: Challenges and development in and of vocational teacher education. *Nordic Journal of Vocational Education and Training*, 8(3), iii–x.
- Mahoney, J. (2007). Qualitative Methodology and Comparative Politics. *Comparative Political Studies*, 40(2), 122–144.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). A theory of gradual institutional change. In J. Mahoney & K. Thelen (Hrsg.), *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power* (S. 1–37). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mares, I. (2004). Economic insecurity and social policy expansion: Evidence from interwar Europe. *International Organization*, 58(4), 745–774.
- Maurer, M. (2011). *Skill Formation Regimes in South Asia: A Comparative Study on the Path-Dependent Development of Technical and Vocational Education and Training for the Garment Industry*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Maurer, M. (2012). Structural elaboration of technical and vocational education and training systems in developing countries: the cases of Sri Lanka and Bangladesh. *Comparative Education*, 48(4), 487–503.

- Maurer, M. (2019). The challenges of expanding recognition of prior learning (RPL) in a collectively organised skill formation system: The case of Switzerland. *Journal of Education and Work*, 32(8), 665–677.
- Maurer, M. (2021a). The ‘recognition of prior learning’ in vocational education and training systems of lower and middle income countries: An analysis of the role of development cooperation in the diffusion of the concept. *Research in Comparative and International Education*, 16(4), 469–487.
- Maurer, M. (2021b). Zur Anrechnung von Bildungsleistungen in der Ausbildung von Berufsfachschullehrpersonen in der Schweiz. In C. Caduff (Hrsg.), *Perspektiven auf den Lernort Berufsfachschule. Festschrift zum 60. Geburtstag von Christoph Städeli* (S. 109–124). Bern: hep.
- Maurer, M. (2022a). The Credibility of Vocational Qualifications as a Barrier to Increasing the Flexibility of Collective Skill Formation Systems. In G. Bonoli & P. Emmenegger (Hrsg.), *Collective Skill Formation in the Knowledge Economy* (S. 204–228). Oxford: Oxford University Press.
- Maurer, M. (2022b). Governing policy expansion in a collective skill formation system: The case of vocational education and training for adults in Switzerland. *Journal of Lifelong Education*, 41(2), 133–145.
- Maurer, M. (2022c). Recognizing Prior Learning in Vocational Education and Training: Global Ambitions and Actual Implementation in Four Countries. *Comparative Education*, 59(1), 1–17.
- Maurer, M. (2023a). Forschung zur Validierung im Bildungswesen: Aktueller Stand und Perspektiven. In M. Schmid (Hrsg.), *Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen: Disziplinäre, theoretische und konzeptionelle Zugänge* (S. 71–86). Bielefeld: wbv.
- Maurer, M. (2023b). The limits of reforming access to vocational qualifications: The slow expansion of recognition of prior learning (RPL) in Sweden and Switzerland. *Journal of Vocational Education and Training*, 75(3), 543–563.
- Maurer, M. (2023c). Modularisierte berufliche Nachqualifizierung – Umsetzungsprobleme im Validierungsverfahren der Schweiz. Manuskript eingereicht bei der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Zürich: PH Zürich.
- Maurer, M., Haolader, F. A., & Shimu, S. S. (2023). VET for all: Assessing the case of Bangladesh. *International Journal of Educational Development*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102819>
- Maurer, M., & Hauser, K. (2022). Möglichkeiten und Grenzen der Lernortkooperation in der überbetrieblichen Ausbildung: Der dritte Lernort. *Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 1. Online: <https://sgab-srfp.ch/der-dritte-lernort/> [11.07.2023].
- Maurer, M., & Morshed, M. (2022). Promoting the Recognition of Prior Learning (RPL) in the context of development cooperation: The case of Bangladesh. *International Journal of Educational Development*, 91, 1–9.
- Maurer, M., Morshed, M., & Spasovski, O. (2022). Why is it so difficult to contribute to social inclusion through vocational education and training? An analysis of policies to promote the recognition of prior learning in Bangladesh, North Macedonia, Sweden and Switzerland. *Nordic Journal of Comparative and International Education*, 6(3). <https://doi.org/10.7577/njcie.4855>
- Maurer, M., & Spasovski, O. (2022). Expanding the Validation of Prior Learning in the Context of European Integration: The Case of North Macedonia. *European Education*, 54(3-4), 102–115.

- Maurer, M., Wettstein, E., & Neuhaus, H. (2016). *Berufsabschluss für Erwachsene in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Blick nach vorn*. Bern: hep.
- Mayntz, R. (2004). Mechanisms in the Analysis of Social Macro-Phenomena. *Philosophy of the Social Sciences*, 34(2), 237–259.
- McGrath, S. (2012a). Building new approaches to thinking about vocational education and training and development: Policy, theory and evidence. *International Journal of Educational Development*, 32(5), 619–622.
- McGrath, S. (2012b). Vocational education and training for development: A policy in need of a theory? *International Journal of Educational Development*, 32(5), 623–631.
- McGrath, S., & Yamada, S. (2023). Skills for Development Revisited (Social Issue in Progress). *International Journal of Educational Development*. Online: <https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-educational-development/vol/101/suppl/C> [11.07.2023].
- Mello, S. A. (2021). *Qualitative Comparative Analysis: Research Design and Application*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Meyer, J. W., Boli, J., & Thomas, G. M. (1987). Ontology and rationalization in the Western cultural account. In G. M. Thomas, J. W. Meyer, F. O. Ramirez & J. Boli (Hrsg.), *Institutional structure: Constituting state, society, and the individual* (S. 2–37). London: Sage.
- Meyer, J. W., Boli, J., Thomas, G. M., & Ramirez, F. O. (1997). World Society and the Nation-State. *American Journal of Sociology* 103(1), 144–181.
- Meyer, J. W., & Ramirez, F. O. (2009). The world institutionalization of education: origins and implications. In J. Schriewer (Hrsg.), *Discourse formation in comparative education* (S. 111–132). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Meyer, J. W., Ramirez, F. O., & Nuhoglu Soysal, Y. (1992). World Expansion of Mass Education, 1870-1980. *Sociology of Education*, 65(2), 128–149.
- Meyer, N., & Berger, G. (1987). *Reconnaissance et validation des acquis: relevé de quelques pratiques. Étude réalisée pour la Délégation à la formation professionnelle, Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle*. Paris: Université de Paris VIII.
- Michelsen, S. (2018). The historical evolution of vocational education in the Nordic countries. In S. Michelsen & M.-L. Stenström (Hrsg.), *Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution* (S. 1–23). London: Routledge.
- Ministry of Education. (2011). *National Skills Development Policy – 2011*. Dhaka: Government of Bangladesh.
- Mitter, W. (1996). Vergleichende Berufsbildungsforschung und Vergleichende Erziehungswissenschaft. In U. Lauterbach (Hrsg.), *Internationales Handbuch der Berufsbildung* (S. 13–17). Baden-Baden: Nomos.
- Morand-Aymon, B. (2004). *Les effets de la reconnaissance et de la validation des acquis, de la formation et de la qualification sur les publics "non qualifiés". Rapport d'enquête; Synthèse*. Genève: Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation.
- Nagel, J., & Snyder, C. W. (1989). International Funding of Educational Development: External Agendas and Internal Adaptations. The Case of Liberia. *Comparative Education Review*, 33(1), 3–20.
- Nakata, S., Sharma, U., Rahman, T., Rahman, M., & Aziz, M.-U. (2021). *Effects of Recognition of Prior Learning on Job Market Outcomes: Impact Evaluation in Bangladesh*. Washington DC: World Bank.

- Nesterova, Y. (2023). Colonial legacies and the barriers to educational justice for Indigenous peoples in Taiwan. *Comparative Education*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/03050068.2023.2185355>
- Noah, H. J., & Eckstein, M. E. (1988). Dependency Theory in Comparative Education: Twelve Lessons from the Literature. In J. Schriever (Hrsg.), *Theories and methods in comparative education* (S. 165–192). Frankfurt am Main/Bern: Peter Lang.
- OECD. (2019). *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: North Macedonia*. Paris: OECD Publishing.
- Pandit, B., & Pasa, R. B. (2020). Contribution of skill test in employment among short term vocational training graduates. *Nepalese Journal of Development and Rural Studies*, 17, 1–14.
- Patashnik, E. M., & Zelizer, J. E. (2013). The Struggle to Remake Politics: Liberal Reform and the Limits of Policy Feedback in the Contemporary American State. *Perspectives on Politics*, 11(4), 1071–1087.
- Pilz, M. (2009). Vier Länder, vier Modularisierungsansätze – Ein Vergleich und die Ableitung perspektivischer Konsequenzen. In M. Pilz (Hrsg.), *Modularisierungsansätze in der Berufsbildung: Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Grossbritannien im Vergleich* (S. 153–187). Bielefeld: Bertelsmann.
- Pilz, M. (2012a). International Comparative Research into Vocational Training: Methods and Approaches. In M. Pilz (Hrsg.), *The Future of Vocational Education and Training in a Changing World* (S. 561–588). Wiesbaden: VS Verlag.
- Pilz, M. (2012b). Modularisation of vocational training in Germany, Austria and Switzerland: parallels and disparities in a modernisation process. *Journal of Vocational Education & Training*, 64(2), 169–183.
- Pilz, M., & Li, J. (Hrsg.). (2020). *Comparative vocational education research*. Wiesbaden: Springer VS.
- Pilz, M., Li, J., Canning, R., & Minty, S. (2018). Modularisation approaches in Initial Vocational Education: evidence for policy convergence in Europe? *Journal of Vocational Education & Training*, 70(1), 1–26.
- Plotke, H. (1991). *Gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Berufserfahrung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Auswirkungen auf die Schweiz*. Basel/Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn.
- Pokorny, H. (2013). Portfolios and meaning-making in the assessment of prior learning. *International Journal of Lifelong Education*, 32(4), 518–534.
- Polman, D., & Alons, G. (2021). Reap what you sow: implementing agencies as strategic actors in policy feedback dynamics. *Policy Sciences*, 54(4), 823–848.
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics & Policy*, 38(4), 653–676.
- Powell, L. J., & McGrath, S. (2019). *Skills for human development: transforming vocational education and training*. New York: Routledge.
- Psacharopoulos, G. (1987). To Vocationalize or Not to Vocationalize? That is the Curriculum Question. *International Review of Education*, 33(2), 187–211.
- Ragin, C. C. (2009). Qualitative comparative analysis using fuzzy sets (fsQCA). In B. Rihoux & C. C. Ragin (Hrsg.), *Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques* (S. 87–121). Thousand Oaks: Sage.

- Reglin, T., & Schöpf, N. (2009). Anrechnung in der beruflichen Bildung – das Instrument ECVET. In H. Loebe & E. Severing (Hrsg.), *Mobilität steigern – Durchlässigkeit fördern. Europäische Impulse für die Berufsbildung* (S. 93–115). Bielefeld: Bertelsmann.
- Republic of Macedonia. (2013). *Law on the National Qualifications Framework*. Skopje: Ministry of Education and Science.
- Rothboeck, S., Comyn, S., & Banerjee, S. S. (2018). Role of recognition of prior learning for emerging economies: learning from a four sector pilot project in India. *Journal of Education and Work, 31*(4), 394–408.
- Rothe, G. (2001). *Die Systeme beruflicher Qualifizierung Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Vergleich : Kompendium zur Aus- und Weiterbildung unter Einschluss der Problematik Lebensbegleitendes Lernen*. Wien: öbv & hpt Verlagsgesellschaft.
- Ryan, S. (1991). *International Comparisons of Vocational Education and Training for Intermediate Skills*. London: Routledge.
- Sandberg, F. (2012). A Habermasian Analysis of a Process of Recognition of Prior Learning for Health Care Assistants. *Adult Education Quarterly, 62*(4), 351–370.
- SBFi. (2014). *Berufsabschluss und Berufswechsel für Erwachsene: Bestehende Angebote und Empfehlungen für die Weiterentwicklung*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- SBFi. (2017). *Leitvorlage Qualifikationsprofil vom 1. September 2017*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- SBFi. (2018). *Leitfaden Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- Schäffter, O., & Schicke, H. (2016). Anerkennung als Grundlage der Validierung: Reflexionen im Anschluss an eine "Pädagogik der Anerkennung". *weiter bilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung (4)*, 26–30.
- Schimank, U. (2016). *Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie* (3 ed.). Weinheim/München: Beltz.
- Schmid, M. (2018). Standards für die Validierung erwachsenenpädagogischer Kompetenzen – kritische Befunde zur Anwendung von quantitativen Gütekriterien bei der Zertifizierung non-formalen und informellen Lernens. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 41*(2), 159–172.
- Schmid, M. (2019). Validierung am Scheideweg? – Eine Einschätzung. *SGAB Newsletter*. Online: <https://transfer.vet/validierung-am-scheideweg-eine-einschaetzung/> [11.07.2023].
- Schmid, M. (2020). Länderspezifische Disparitäten in der Anerkennung und Validierung von Bildungsleistungen – zur (un-)möglichen Vergleichbarkeit non-formal und informell erworbener Kompetenzen in der Berufsbildung. Eine kontrastierende Analyse zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 39*, 1–25. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe39/schmid_bwpat39.pdf [11.07.2023].
- Schmid, M. (Hrsg.). (2023). *Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen: Disziplinäre, theoretische und konzeptionelle Zugänge*. Bielefeld: wbv.
- Schmid, M., Schmidlin, S., & Hischier, D. S. (2017). *Berufsabschluss für Erwachsene: Sicht von betroffenen Erwachsenen (Schlussbericht)*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.

- Schneeberger, A., & Petanovitsch, A. (2005). *Anerkennung von Berufserfahrung und Vorkenntnissen in der Aus- und Weiterbildung und im Hochschulzugang*. Wien: Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft.
- Schneider, C. Q., & Rohlfing, I. (2013). Combining QCA and process tracing in set-theoretic multi-method research. *Sociological Methods & Research*, 42(4), 559–597.
- Schriewer, J. (1994). Internationalisierung der Pädagogik und Vergleichende Erziehungswissenschaft. In D. K. Müller (Hrsg.), *Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Bildung: Eine Einführung in das Studium* (S. 427–462). Köln/Weimar/Wien: Böhlau.
- Schriewer, J. (1999). Vergleich und Erklärung zwischen Kausalität und Komplexität. In H. Kaelble & J. Schriewer (Hrsg.), *Diskurse und Entwicklungspfade: Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts- und Sozialwissenschaften* (S. 53–102). Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Schriewer, J. (2013). Vergleichende Erziehungswissenschaft als Forschungsfeld. In M. Hummrich & S. Rademacher (Hrsg.), *Kulturvergleich in der qualitativen Forschung: Erziehungswissenschaftliche Perspektiven und Analysen* (S. 15–41). Wiesbaden: Springer.
- Schriewer, J. (2021). Comparison and explanation: a long saga. *Comparative Education*, 57(4), 445–451.
- Schriewer, J., & Harney, K. (2000). Beruflichkeit versus culture technique: Zu einer Soziogenese arbeitsbezogener Semantik. In P. Wagner, C. Didry & B. Zimmermann (Hrsg.), *Arbeit und Nationalstaat. Frankreich und Deutschland in europäischer Perspektive* (S. 128–168). Frankfurt am Main: Campus.
- Schweizer Parlament. (1993). *Aus-, Fort- und Weiterbildung im Baukastensystem (93.3340 - Motion eingereicht im Nationalrat von Judith Stamm)*. Bern: Schweizer Parlament. Online: https://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1993/d_gesch_19933340.htm [11.07.2023].
- Schweizerischer Bundesrat. (2003). *Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 2003 (Stand am 8. Februar 2021)*. Bern: Bundesamt für Bauten und Logistik.
- Seitzl, L., & Emmenegger, S. (2019). How agents change institutions: Coalitional dynamics and the reform of commercial training in Switzerland. *Business and Politics*, 21(2), 145–171.
- Seufert, S. (2021). *Didaktische Ansätze für eine gelingende Lernortkooperation*. St. Gallen: Universität St. Gallen/IBB.
- Shalem, Y., & Steinberg, C. (2002). Invisible criteria in a portfolio-based assessment of prior learning: a cat and mouse chase. *Pedagogy, Culture & Society*, 10(3), 425–448.
- Shavit, Y., & Müller, W. (2000). Vocational Secondary Education, Tracking, and Social Stratification. In M. T. Hallinan (Hrsg.), *Handbook of the Sociology of Education* (S. 437–452). Dordrecht: Springer.
- Singh, M. (2001). Reflections on Colonial Legacy and Dependency in Indian Vocational Education and Training (VET): a societal and cultural perspective. *Journal of Education and Work*, 14(2), 209–225.
- Skolverket. (2011). *Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011*. Stockholm: Skolverket.
- Sloane, S. F. E. (1997). Modularisierung in der beruflichen Ausbildung-die Suche nach dem Ganzen. In D. Euler & P. F. E. Sloane (Hrsg.), *Duales System im Umbruch – Eine Bestandsaufnahme der Modernisierungsdebatte* (S. 223–246). Pfaffenweiler: Centaurus.
- Sloane, S. F. E. (2005). Innovationen in der beruflichen Bildung: Von der Idee zur Umsetzung– zur Umsetzbarkeit von Ideen. *Innovationen in schulischen Kontexten: Ansatzpunkte für*

- berufsbegleitende Lernprozesse bei Lehrkräften. bwp@ Spezial.* Online: <http://www.bwpat.de/spezial2/sloane.shtml> [11.07.2023].
- Smedby, N. (2020). Limits to polycentricity? Institutional layering and policy feedbacks of building energy performance requirements in Sweden. *Environmental Policy and Governance*, 30(2), 71–83.
- Smelser, N. J. (1985). Evaluating the Model of Structural Differentiation in Relation to Educational Change in the Nineteenth Century. In J. C. Alexander (Hrsg.), *Neofunctionalism* (S. 113–129). Beverly Hills: Sage.
- Soskice, D. (1994). Reconciling Markets and Institutions: The German Apprenticeship System. In L. M. Lynch (Hrsg.), *Training and the private sector: international comparisons* (S. 25–60). Chicago: University of Chicago Press.
- Spasovski, O. (2018). *European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update. Country report: North Macedonia*. Luxembourg: Cedefop.
- Starke, S. (2015). Prozessanalyse. In G. Wenzelburger & R. Zohlnhöfer (Hrsg.), *Handbuch Policy-Forschung* (S. 453–482). Wiesbaden: Springer.
- Stefes, C. H. (2019). Historical Institutionalism and Societal Transformations. In W. Merkel, R. Kollmorgen & H.-J. Wagener (Hrsg.), *The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation* (S. 95–105). Oxford: Oxford University Press.
- Steiner-Khamsi, G. (Hrsg.). (2004). *The Global Politics of Educational Borrowing and Lending*. New York/London: Teachers College Press.
- Steiner-Khamsi, G. (2006). The economics of policy borrowing and lending: a study of late adopters. *Oxford Review of Education*, 32(5), 665–678.
- Steiner, S. H. (2019). Die individuelle Nutzenwahrnehmung aus dem summativen Validierungsverfahren der Weiterbildungsakademie Österreich im Spiegel struktureller und individueller Professionalisierung. *Zeitschrift für Weiterbildungsforschung*, 42(1), 95–113.
- Stevens, K., Gerber, D., & Hendra, R. (2010). Transformational learning through prior learning assessment. *Adult Education Quarterly*, 60(4), 377–404.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. In N. K. Denzin & Y. Sessions Lincoln (Hrsg.), *Handbook of qualitative research* (S. 273–285). Thousand Oaks: Sage.
- Streeck, W., & Thelen, K. (2005). Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies. In W. Streeck & K. Thelen (Hrsg.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies* (S. 1–39). Oxford: Oxford University Press.
- Strübing, J. (2019). Grounded theory und theoretical sampling. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 525–544). Wiesbaden: Springer VS.
- Strübing, J., Hirschauer, S., Ayass, R., Krähnke, U., & Scheffer, T. (2018). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoss. *Zeitschrift für Soziologie*, 47(2), 83–100.
- Sturm, N. (2020). Anerkennung und Anrechnung ausserhochschulisch erworbener Kompetenzen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. In W. Jütte & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Wissenschaftliche Weiterbildung* (S. 421–440). Wiesbaden: Springer.
- Taylor, T. (1996). Learning from Experience: Recognition of Prior Learning (RPL) and professional development for teachers. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 24(3), 281–292.

- Thelen, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 369–404.
- Thelen, K. (2002). The Explanatory Power of Historical Institutionalism. In R. Mayntz (Hrsg.), *Akteure, Mechanismen, Modelle: Zur Theoriefähigkeit makro-sozialer Analysen* (S. 91–107). Frankfurt am Main: Campus.
- Thelen, K. (2004). *How institutions evolve: the political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thelen, K., & Busemeyer, M. R. (2012). Institutional Change in German Vocational Training: From Collectivism to Segmentalism. In M. R. Busemeyer & C. Trampusch (Hrsg.), *The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation* (S. 68–100). Oxford: Oxford University Press.
- Thelen, K., & Kume, I. (1999). The Rise of Nonmarket Training Regimes: Germany and Japan Compared. *Journal of Japanese Studies*, 25(1), 33–64.
- Trampusch, C. (2010). The Politics of Institutional Change: Transformative and Self-Preserving Change in the Vocational Education and Training System in Switzerland. *Comparative Politics*, 42(2), 187–206.
- Trampusch, C., & Palier, B. (2016). Between X and Y: how process tracing contributes to opening the black box of causality. *New Political Economy*, 21(5), 437–454.
- Tsandev, E., Beeli, S., Aeschlimann, B., Kriesi, I., & Voit, J. (2017). *Berufsabschluss für Erwachsene: Sicht von Arbeitgebenden (Schlussbericht)*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- UIL. (2019). *Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks. Volume II: National and Regional Cases*. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
- Ulrich, J. G. (2013). Regionale Unterschiede in der Integrationsfähigkeit des dualen Berufsausbildungssystems. *WSI-Mitteilungen*, 66(1), 23–32.
- UNESCO Institute for Statistics. (2012). *International Standard Classification of Education: ISCED 2011*. Montreal: UNESCO.
- Valideringsdelegationen. (2018). *Implementering av valideringsarrangemang i Sverige*. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.
- Valideringsdelegationen. (2019a). *Läge och utveckling av validering – årlig redovisning. Maj 2019*. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.
- Valideringsdelegationen. (2019b). *Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Slutbetänkande av Valideringsdelegationen*. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.
- Valiente, O., Sepúlveda, L., & Zancajo, A. (2021). Development paradigms in the institutional configuration of vocational education and training in Chile (1964–2005). *Journal of Vocational Education & Training*, 73(2), 278–294.
- Valiente, O., Zancajo, A., & Jacovkis, J. (2020). The coordination of skill supply and demand in the market model of skill formation: testing the assumptions for the case of Chile. *International Journal of Lifelong Education*, 39(1), 90–103.
- Vilchien, D., Audige, T., Debeauvais, J., & Segal, S. (2005). *Validation des acquis de l'expérience : du droit individuel à l'atout collectif*. Paris: Inspection générale des affaires sociales.
- Weaver, C. (2008). *Hypocrisy trap: The World Bank and the poverty of reform*. Princeton: Princeton University Press.

- Werquin, S. (2010). *Recognition of Non-Formal and Informal Learning: Country Practices*. Paris: OECD.
- Werquin, S. (2014). RPL, labour markets and national qualifications framework: A policy perspective. In J. Harris, C. Wihak & J. Van Kleef (Hrsg.), *Handbook of Recognition of Prior Learning. Research into Practice* (S. 86–111). Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
- Werquin, S. (2021a). Decolonising recognition of prior learning – The drawbacks of policy mimicking. *Research in Comparative and International Education*, 16(4), 488–502.
- Werquin, S. (2021b). Recognition of prior learning in France: Where have the RPL-ready applicants gone? *European Journal of Education*, 56(3), 391–406.
- Wihak, C. (2011). Researching the Recognition of Prior Learning: The emergence of a field. In J. Harris, M. Breier & C. Wihak (Hrsg.), *Researching the recognition of prior learning: International perspectives* (S. 25–42). Leicester: National Institute of Adult and Continuing Education.
- Young, M. (1993). Bridging the academic/vocational divide: two Nordic case studies. *European Journal of Education*, 28(2), 209–214.
- Young, M., & Allais, S. (2013). *Implementing National Qualifications Frameworks Across Five Continents*. London: Routledge.
- Zapp, M. (2019). International organizations, educational development, and conflict: A (world) cultural perspective. *Prospects*, 47(4), 321–337.

Anhang

Anhang 1: Nach thematischen Schwerpunkten gegliederte Übersicht der vorgelegten Abhandlungen	S. 91
Anhang 2: Darstellung der Leistungen einzelner Ko-Autoren	S. 95
Anhang 3: Übersicht qualitativer Interviews	S. 97

Anhang 1: Nach thematischen Schwerpunkten gegliederte Übersicht der vorgelegten Abhandlungen

Die elf im Rahmen dieser Habilitationsschrift eingereichten Arbeiten berühren unterschiedliche Stränge erziehungswissenschaftlicher Literatur. Die Befunde dieser Literatur ebenso wie der Beitrag der vorliegenden Arbeiten zu ihrer Weiterentwicklung werden im zweiten Teil dieses Rahmenartikels detailliert ausgeführt. An dieser Stelle soll lediglich eine kurze Darstellung der Arbeiten erfolgen. Mit Ausnahme eines Beitrags sind alle Beiträge bereits publiziert.

Abhandlung zum Forschungsstand

Titel und in der Synopse verwendeter Kurzverweis zum Beitrag	Angaben zum Publikationsorgan	Ko-Autoren	Status
Forschung zur Validierung im Bildungswesen: Aktueller Stand und Perspektiven (Maurer, 2023a)	Beitrag in Herausgeberband Handbuch Validierung non-formal und informell erworbener Kompetenzen: Disziplinäre, theoretische und konzeptionelle Zugänge. Hrsg. von Martin Schmid. Bielefeld: wbv.	-	Publiziert

Abhandlungen zum Fall Schweiz

Titel und in der Synopse verwendeter Kurzverweis zum Beitrag	Angaben zur Publikationsplattform	Ko-Autoren	Status
The challenges of expanding recognition of prior learning (RPL) in a collectively organised skill formation system: The case of Switzerland (Maurer, 2019)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) Journal of Education and Work	-	Publiziert
The Credibility of Vocational Qualifications as a Barrier to Increasing the Flexibility of Collective Skill Formation Systems: An Analysis of the Slow Expansion of Recognition of Prior Learning (RPL) in Switzerland (Maurer, 2022a)	Beitrag in Herausgeberband (peer-reviewed) Collective Skill Formation in the Knowledge Economy. Hrsg. von Giuliano Bonoli und Patrick Emmenegger. Oxford: Oxford University Press.	-	Publiziert
Governing policy expansion in a collective skill formation system: The case of vocational education and training for adults in Switzerland (Maurer, 2022b)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) International Journal of Lifelong Education	-	Publiziert
Modularisierte berufliche Nachqualifizierung – Umsetzungsprobleme im Validierungsverfahren der Schweiz (Maurer, 2023c)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik	-	Eingereicht (Juli 2023)

Abhandlungen zu weiteren Fällen

Titel und in der Synopse verwendeter Kurzverweis zum Beitrag	Angaben zur Publikationsplattform	Ko-Autoren	Status
The limits of reforming access to vocational qualifications: the slow expansion of recognition of prior learning (RPL) in Sweden and Switzerland (Maurer, 2023b)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) International Journal of Vocational Education and Training	-	Publiziert
Promoting the Recognition of Prior Learning (RPL) in the context of development cooperation: The case of Bangladesh (Maurer & Morshed, 2022)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) International Journal of Educational Development	Mahboob Morshed (Associate Professor an der University of Dhaka, Bangladesch)	Publiziert
Expanding the Validation of Prior Learning in the Context of European Integration: The Case of North Macedonia (Maurer & Spasovski, 2022)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) European Education	Ognen Spasovski (Assistant Professor an der Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Nord-Mazedonien)	Publiziert

Abhandlung zur globalen Verbreitung von Anerkennungsverfahren

Titel und in der Synopse verwendeter Kurzverweis zum Beitrag	Angaben zur Publikationsplattform	Ko-Autoren	Status
The 'recognition of prior learning' in vocational education and training systems of lower and middle income countries: An analysis of the role of development cooperation in the diffusion of the concept (Maurer, 2021a)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) Research in Comparative and International Education	-	Publiziert

Synthesen

Titel und in der Synopse verwendeter Kurzverweis zum Beitrag	Angaben zur Publikationsplattform	Ko-Autoren	Status
Recognizing Prior Learning in Vocational Education and Training: Global Ambitions and Actual Implementation in Four Countries (Maurer, 2022c)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) Comparative Education	-	Publiziert
Why is it so difficult to contribute to social inclusion through VET policy? An analysis of policies to promote the recognition of prior learning in Bangladesh, North Macedonia, Sweden and Switzerland (Maurer et al., 2022)	Beitrag in Zeitschrift (peer-reviewed) The Nordic Journal of Comparative and International Education	Mahboob Morshed Ognen Spasovski	Publiziert

Anhang 2: Darstellung der Leistungen einzelner Ko-Autoren

Beitrag «Promoting the Recognition of Prior Learning (RPL) in the context of development cooperation: The case of Bangladesh» (Maurer & Morshed, 2022)

Leistungen Maurer	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung Gesamtkonzept - Rekonstruktion des Entstehungsprozesses des Anerkennungsverfahrens in Bangladesch¹⁵ - Auswertung erhobener qualitativer Daten - Abfassung des gesamten Textes, Abschnitt 4.1 teilweise basierend auf Textinputs (vgl. unten)
Leistungen Morshed	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Forschungsarbeiten in Bangladesch (Durchführung und Transkription qualitativer Interviews) - Aufbereitung bildungsstatistischer Daten - Textinputs zu Abschnitt 4.1 (The context: Education and training in Bangladesh) - Kontinuierliche Rückmeldungen zu Gesamtkonzept und Textentwürfen

Beitrag «Expanding the Validation of Prior Learning in the Context of European Integration: The Case of North Macedonia» (Maurer & Spasovski, 2022)

Leistungen Maurer	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung Gesamtkonzept - Rekonstruktion des Entstehungsprozesses des Anerkennungsverfahrens in Nord-Mazedonien - Auswertung erhobener qualitativer Daten - Abfassung des gesamten Textes, Abschnitte zum Fall Nord-Mazedoniens teilweise basierend auf Textinputs (vgl. unten)
Leistungen Spasovski	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Forschungsarbeiten in Bangladesch (Durchführung und Transkription qualitativer Interviews) - Aufbereitung bildungsstatistischer Daten - Textinputs zu folgenden Abschnitten <ul style="list-style-type: none"> • The Education and Training System in North Macedonia • The Development of Validation in North Macedonia - Kontinuierliche Rückmeldungen zu Gesamtkonzept und Textentwürfen

Beitrag «Why is it so difficult to contribute to social inclusion through VET policy? An analysis of policies to promote the recognition of prior learning in Bangladesh, North Macedonia, Sweden and Switzerland» (Maurer et al., 2022)

Leistungen Maurer	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung Gesamtkonzept auf Grundlage der ausgearbeiteten Fallstudien - Abfassung des gesamten Textes
Leistungen Morshed	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit an der dem Beitrag zugrunde liegenden Fallstudie (vgl. Maurer & Morshed, 2022) - Rückmeldungen zur Darstellung des Falls Bangladeschs
Leistungen Spasovski	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit an der dem Beitrag zugrunde liegenden Fallstudie (vgl. Maurer & Spasovski, 2022) - Rückmeldungen zur Darstellung des Falls Nord-Mazedoniens

¹⁵ Zum Teil basierend auf Forschungsarbeiten in Bangladesch zwischen 2006 und 2008.

Anhang 3: Übersicht qualitativer Interviews

Interviews Schweiz: S. 98

Interviews Bangladesch: S. 99

Interviews Nord-Mazedonien: S. 100

In diesen drei Abschnitten sind die Interviews anhand des Datums der jeweiligen Gespräche chronologisch aufgelistet.

Interviews Schweiz (17)

Name ¹⁶	Vorname	Organisation	Funktion	Datum des Gesprächs	Interviewnummer ¹⁷
Schuler	Beat	Amt für Berufsbildung des Kantons Zug	Amtsleiter	27.10.2016	1
Giger	Sabina	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	Stv. Leiterin Ressort Berufsbildungspolitik	22.02.2018	2
Nienhaus	Christa	Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern	Leiterin Fachstelle Berufsabschluss für Erwachsene	12.09.2018	3
Thomas	Ralph	Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern	Berater auf Mandatsbasis	12.09.2018	
Trchsel	Reto	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	Projektverantwortlicher	07.10.2019	4
Giger	Sabina	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	Stv. Leiterin Ressort Berufsbildungspolitik	13.01.2021	5
Spöring	Christof	Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern	Leiter	02.11.2021	6
Stübi	Sandro	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	Ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter	26.11.2021	7
Jasch	Barbara	Zürcher Lehrbetriebsverband ICT	Geschäftsführerin	07.12.2021	8
Senn	Kaspar	Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (Kanton Zürich)	Abteilungsleiter Modulare Bildungsgänge	09.11.2022	9
Tsansdev	Evelyn	Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern	Leiterin Fachstelle Berufsabschluss für Erwachsene	10.11.2022	10
Erb	Irma	Berufsfachschule Winterthur	Lehrgangsführerin Ergänzende Bildung	14.11.2022	11
Schuler	Beat	Amt für Berufsbildung des Kantons Zug	Ehemaliger Amtsleiter	17.11.2022	12
Gundi	Marion	Dienststelle für Berufsbildung des Kantons Wallis	Beraterin Berufsabschluss für Erwachsene	22.11.2022	13
Wüthrich	Markus	Bildungszentrum Limmattal	Fachbereichsleiter Logistik	22.11.2022	14
Schoch	Ladina	Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich	Verantwortliche Bereich Nachholbildung	24.11.2022	15
Woehler	Bettina	Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich	Leiterin Fachstelle Berufsabschluss für Erwachsene	24.11.2022	
Nguyen	Dao	Service de la formation continue des Kantons Genf	Direktorin	14.12.2022	16
Gundi	Marion	Dienststelle für Berufsbildung des Kantons Wallis	Beraterin Berufsabschluss für Erwachsene	23.03.2023	17

¹⁶ Drei Personen wurden zweimal interviewt, sodass beim zweiten Interview weitere offene Fragen geklärt werden konnten.

¹⁷ Die Interviews 3 und 15 wurden mit zwei Personen geführt.

Interviews Bangladesch (37)

Name	Vorname	Organisation	Funktion	Datum des Gesprächs	Interviewnummer
Islam	Santara	UCEP Technical School, Mirpur	Leitender Instruktor	02.02.2017	1
Faruk	Md.	UCEP Technical School, Mirpur	Kursteilnehmer	02.02.2017	2
Islam	Md. Afridi	UCEP Technical School, Mirpur	Kursteilnehmer	02.02.2017	3
Mizan	Mohammad	UCEP Technical School, Mirpur	Kursteilnehmer	02.02.2017	4
Mubin	Md. Arafatul	UCEP Technical School, Mirpur	Kursteilnehmer	02.02.2017	5
Uddin	Md. Borhan	UCEP Technical School, Mirpur	Kursteilnehmer	02.02.2017	6
Islam	Shirazul	Government TTC, Gazipur	Rektor	04.02.2017	7
Sumon	Md. Nazrul	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmer	04.02.2017	8
Al Mahmud	Mamun	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmer	04.02.2017	9
Laju	Akter	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmerin	04.02.2017	10
Masuda	Akter	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmerin	04.02.2017	11
Rabeya	Akter	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmerin	04.02.2017	12
Rob	Md. Abdur	Government TTC, Gazipur	Kursteilnehmer	04.02.2017	13
Habib	Ahsan	National Institute of Technology, Chittagong	Rektor	10.02.2017	14
Sohel	Rana	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Regional Manager	20.02.2017	15
Akter	Khadija	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	16
Akter	Suraia	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	17
Akter	Sabina	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	18
Akter	Sonia	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	19
Akter	Bilkis	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	20
Akter Lima	Walima	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	21
Begum	Yeasmin	SAIC Polytechnic Institute, Dhaka	Kursteilnehmerin	20.02.2017	22
Chowdhury	Khaleda	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Leitender Instruktor	25.02.2017	23
Ahmed	Md. Shamim	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmer	25.02.2017	24
Haque	Ainul	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmer	25.02.2017	25
Hossen	Md. S. Afayat	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmer	25.02.2017	26
Hossen	Md. Shah Jalal	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmer	25.02.2017	27
Sani	Abdus	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmer	25.02.2017	28

Uddin	Md. Asor	Begum Fazilatunnesa Mujib Women's TTC, Dhaka	Kursteilnehmerin	25.02.2017	29
Islam	Md. Nazrul	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Rektor	15.04.2017	30
Hossen	Babor	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	31
Mehedi	Md. Faisal	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	32
Mia	Md. Rashid	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	33
Rakib	Abdul	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	34
Uddin Chawdhury	Md. Jalal	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	35
Uddin Talukder	Md. Ekram	Bangladesh Korea TTC, Chittagong	Kursteilnehmer	15.04.2017	36
Shahjahan	S. Moham-mad	Bangladesh Technical Education Board	Stv. Direktor	29.11.2017	37

Interviews Nord-Mazedonien (7)

Name	Vorname	Organisation	Funktion	Datum des Gesprächs	Interview-nummer
Hristovski	Konstantin	Adult Education Centre, Skopje	Leiter Erwachsenenbildung	25.08.2019	1
Mojsovska Manojlova	Biljana	Lifelong Learning Center, Skopje	Direktorin	02.12.2021	2
Arminovska	Limonka	Vocational School Lazar Tanev, Skopje	Lehrperson, zuständig für die Validierung	03.12.2021	3
Atanasovska	Aneta	Handicraft Chamber, Skopje	Exekutivdirektorin	07.12.2021	4
Korubin	Maja	Adult Education Centre, Skopje	Leiterin Validierung	10.12.2021	5
Biskovska	Dana	Ministry of Education, Skopje	Leiterin Sekundarschulbildung	10.12.2021	6
Aleksova	Anica	Helvetas North-Macedonia, Skopje	Projektmanagerin	16.12.2021	7

Teil B:

Vorgelegte Veröffentlichungen

